

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Trauma und Schule

Ein traumapädagogisches Schulkonzept für die
pädagogischen Betriebe der Stiftung Gott hilft.

Eingereicht von: Cornelia Grimm

Begleitung: Marianne Wagner Lenzin

Datum: 7. Dezember 2014

Abstract

Die Integration von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Traumata in unsere beiden Sonderschulheime der Stiftung „Gott hilft“ und ihre Beschulung zeigte sich bis anhin als Herausforderung. Nicht selten reichte der normale sonderpädagogische Rahmen nicht aus und es folgte eine Neuplatzierung in einer nächsten Institution. Durch den stärkeren Ausbau der Integrationsarbeit an den öffentlichen Schulen des Kantons Graubünden wird sich unser pädagogisches Arbeiten noch stärker in diese Richtung verändern. Den Weg der Sonderschulung werden vermehrt besonders belastete Kinder und Jugendliche einschlagen, bei denen alle Möglichkeiten der örtlichen Integration ausgeschöpft wurden.

Es stellt sich nun die Frage, wie wir auf diese Begebenheit reagieren und welche Anpassungen wir in unserer pädagogischen Praxis und auf institutioneller Ebene vornehmen müssen, damit solche Kinder und Jugendliche nachhaltig in die Sonderschulheime Zizers und Scharans integriert werden können.

Die vorliegende Arbeit soll eine Antwort auf diese Frage geben.

Dazu wurde ein traumapädagogisches Konzept erstellt, das auf den Erkenntnissen und der Arbeitsweise der Traumapädagogik basiert. Dieses wurde den Lehrpersonen, der Heimleitung und der pädagogischen Leitung der Stiftung vorgestellt und anhand von Interviews aufgrund ihrer Erfahrung evaluiert.

Daraus entstanden drei traumapädagogische Schulmodelle, die wichtige Bedürfnisse auf der Ebene der Lehrpersonen und auf institutioneller Ebene berücksichtigen. Zwei davon kommen für die Betriebe Zizers und Scharans in Frage und werden als Beantwortung der Hauptfrage am Ende der Arbeit vorgestellt.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	6
1.1. Persönliches Interesse	6
1.2. Ausgangslage und Entwicklungsbedarf.....	7
1.3. Erste Fragestellung	7
2. Ziele der Entwicklungsarbeit.....	8
3. Theoretische Auseinandersetzung.....	8
3.1. Grundlagen der Psychotraumatologie	8
3.1.1. Definition Trauma/Psychotrauma	8
3.1.2. Ursachen von Psychotraumata	9
3.1.3. Traumafolgestörungen im Schulunterricht.....	9
3.1.4. Folgerungen	10
3.2. Grundlagen der Traumapädagogik.....	10
3.2.1. Was ist Traumapädagogik?.....	10
3.2.2. Die Geschichte der Traumapädagogik.....	11
3.2.3. Die Pädagogik des Sicheren Ortes	11
3.2.4. Traumapädagogische Grundhaltung.....	12
3.2.4.1. Die Annahme des guten Grundes.....	12
3.2.4.2. Wertschätzung	13
3.2.4.3. Folgerungen.....	14
3.3. Umgang Traumata in verschiedenen Bereichen der pädagogischen Praxis.....	14
3.3.1. Bereich „Interaktion“	14
3.3.1.1. Umgang mit Übertragung/Gegenübertragung und Stellvertretergefühle	14
3.3.1.2. Bindung und Beziehungsgestaltung	15
3.3.1.3. Emotionsregulation und Frustrationstoleranz	16
3.3.1.4. Umgang mit dissoziativen Zuständen	16
3.3.1.5. Freude und Spass.....	18
3.3.1.6. Umgang mit Regeln	19
3.3.1.7. Umgang mit Konsequenzen.....	19
3.3.1.8. Umgang mit Grenzüberschreitungen bei Kontrollverlusten	21
3.3.2. Bereich „Lehren und Lernen“.....	22
3.3.2.1. Selbstwirksamkeit und Partizipation	22
3.3.2.2. Transparenz - In Struktur und Hierarchie.....	24
3.3.2.1. Rituale und Rhythmisierung.....	24
3.3.3. Bereich „institutionelle Rahmenbedingungen“	25
3.3.3.1. Förderplanung.....	25

3.3.3.2.	Klassengrösse und -zusammensetzung	26
3.3.3.3.	Raumstruktur und Inneneinrichtung	26
3.3.3.1.	Prävention und Nachsorge für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen	27
3.3.3.2.	Zusammenarbeit im Lehrerteam	29
3.3.3.3.	Zusammenarbeit mit Therapeuten	30
3.3.3.1.	Institutionelle, Leitungs- und Unterstützungsebene	30
3.4.	Konzeptarbeit	31
3.5.	Folgerungen	33
3.5.1.	Hauptfrage	33
3.5.2.	Unterfragen	33
4.	Das Produkt	34
4.1.	Allgemeine Informationen zum Konzept	34
4.2.	Zusammenfassung des Inhalts	35
5.	Evaluation	35
5.1.	Ziele der Evaluation	35
5.2.	Forschungsdesign	36
5.2.1.	Das fokussierte Interview (Leitfadeninterview)	36
5.2.2.	Das Focus-Gruppen-Interview	36
5.2.3.	Die Auswahl der Teilnehmer	36
5.2.4.	Interviewleitfäden	37
5.2.5.	Qualitative Auswertung	37
5.2.6.	Qualitative Inhaltsanalyse	38
5.3.	Ergebnisse	40
6.	Diskussion und Beantwortung der Fragestellung	52
6.1.	Diskussion und Beantwortung der Unterfragen	52
6.2.	Diskussion und Beantwortung der Hauptfrage	56
6.3.	Folgerungen	58
7.	Schluss teil und Ausblick	60
7.1.	Erkenntnisse, Theorie- und Praxisvergleich	60
7.2.	Evaluation des forschungsmethodischen Vorgehens	60
7.2.1.	Evaluation des Datenerhebungsverfahrens	60
7.2.2.	Evaluation des Auswertungsverfahrens	61
7.3.	Ausblick	61
7.4.	Eigener Prozess	62
8.	Literaturverzeichnis	65

9. Tabellenverzeichnis	71
10. Abbildungsverzeichnis	71
11. Anhang	72
11.1. Traumapädagogisches Schulkonzept	72
11.2. Interviewleitfäden	90
11.2.1. Interviewleitfaden „Pädagogische Leitung“	90
11.2.2. Interviewleitfaden „Heimleitung“	91
11.2.3. Interviewleitfaden zum Focus-Gruppen-Interview „Lehrerteam“	92
11.3. Übersichtsblätter Kategorien	95
11.3.1. Kategorien Thema 1 – Traumapädagogische Grundlagen	95
11.3.2. Kategorien Thema 2 – Bereich „Interaktion“	97
11.3.3. Kategorien Thema 3 – Bereich „Lehren und Lernen“	102
11.3.4. Kategorien Thema 4 – Bereich „institutionelle Rahmenbedingungen“	103
11.3.5. Kategorien Thema 5 – Bereich „Allgemeines und Rückmeldungen zum traumapädagogischen Konzept“	109
11.4. Transkription Interviews	111
11.4.1. Transkription Interview „Pädagogische Leitung“	111
11.4.2. Transkription Interview „Heimleitung Zizers“	121
11.4.3. Transkription Interview „Heimleitung Scharans“	129
11.4.4. Transkription Fokus-Gruppen-Interview „Lehrerteam Zizers“	140
11.4.5. Transkription Fokus-Gruppen-Interview „Lehrerteam Scharans“	177

1. Einleitung

Aus dem Nichts ertönt ein durchdringender Schrei. Wenige Sekunden später finden sich Pult samt beinhaltetem Schulmaterial verteilt auf dem Fussboden. Nina stürzt aus dem Klassenzimmer und hinterlässt eine perplexen Klasse. Das ist eine Szene aus dem Schulalltag mit einem traumatisch schwer belasteten Mädchen.

Was ist soeben passiert?

Was war der Auslöser?

Wie reagiere ich als Lehrerin darauf?

Hätte ich es verhindern können?

Auf diese und weitere Fragen gibt die Traumapädagogik eine Antwort. Sie vereint Pädagogik und Psychologie, fasst schwer Erklärbares in Worte und zeigt dort Handlungsmöglichkeiten auf, wo das Gefühl von Handlungsunfähigkeit aufkommt.

Das klingt für eine gelingende Beschulung von Nina sehr vielversprechend. Doch die Praxis erweist sich meist als grosse Herausforderung für das ganze System. Nicht selten ist von „Systemsprengern“ die Rede, wenn man von Kindern und Jugendlichen wie Nina spricht.

Die vorliegende Arbeit befasst sich genau mit diesem Spannungsfeld.

1.1. Persönliches Interesse

Die vorhin geschilderte Szene stammt aus meinem eigenen pädagogischen Alltag. Nina (Name geändert) musste nach zwei intensiven Jahren weiterziehen. Sie hinterliess ein erschöpftes und frustriertes System und war selber mit Neuem und Fremdem konfrontiert, das sie beängstigte. Eine unglückliche Situation. Leider jedoch kein Einzelfall.

Während dieser Zeit bin ich mit dem Ansatz der Traumapädagogik in Kontakt gekommen. Dabei hat mich vor allem die traumapädagogische Haltung stark unterstützt. Letztendlich nahmen die Institution und ich etliche systemische Anpassungen im traumapädagogischen Sinne vor, die sich teilweise auch bewährten (angepasster Stundenplan, arbeitspädagogische Aktivitäten, zusätzliche Sozialpädagogen, Supervisionen etc.). Die Entscheidungen über solche Anpassungen entstanden jedoch meist sehr kurzfristig und aus der Not heraus.

Mein persönliches Interesse ist es deshalb, solchen Situationen einen Schritt voraus zu sein mit der Idee, traumapädagogische Handlungsweisen und Anpassungen konzeptionell zu verankern. Dies bezogen auf unsere beiden Schulheime Zizers und Scharans, die nachfolgend genauer beschrieben werden.

Ich bin der Überzeugung, dass die Traumapädagogik viele Hinweise und Handlungsmöglichkeiten bietet, die eine Integration schwer belasteter Kinder und Jugendlicher vereinfacht und letztendlich ermöglicht.

1.2. Ausgangslage und Entwicklungsbedarf

Die Schulheime der Stiftung „Gott hilft“ bieten Schülerinnen und Schülern mit Lern- und Verhaltensschwierigkeiten ein pädagogisch ausgerichtetes Schulangebot.

Durch den stärkeren Ausbau der Integrationsarbeit an der öffentlichen Schule wird sich mit grösster Wahrscheinlichkeit auch das Klientel in den Sonderschulheimen verändern. Vorwiegend stark belastete Schülerinnen und Schüler, bei denen alle anderen Möglichkeiten der örtlichen Integration ausgeschöpft wurden, gelangen in sonderpädagogische Institutionen.

Die Integration von Kinder und Jugendlichen mit ausgeprägten psychischen Auffälligkeiten, erweist sich als schwierig und hat in den vergangenen Jahren nicht selten das bestehende sonderpädagogische Setting überfordert. Neuplatzierungen oder Klinikaufenthalte sind die Folge. Solche Umplatzierungen bringen nach Schmid & Fegert (2012) gravierende negative Folgen für die Bindungsentwicklung mit sich.

Bezogen auf diese Problematik findet sich in der Pädagogik eine Richtung, die bereits viele Antworten und praxisorientierte Arbeitsweisen liefert: die Traumapädagogik, die ihren Ursprung in Deutschland hat. Sie bezieht sich jedoch hauptsächlich auf die sozialpädagogische Begleitung belasteter Kinder und Jugendlicher. Für den Schulbereich hingegen gibt es in der Schweiz und in Deutschland noch sehr wenige traumapädagogische Standards oder Konzepte. Im stationären Wohnbereich werden solche bereits im Rahmen von traumapädagogisch geführten Wohngruppen umgesetzt, wobei auch psychologische Aspekte berücksichtigt werden. In der Schule liegt der Schwerpunkt jedoch auf den üblichen (heil-)pädagogischen Arbeitsweisen und der Stoffvermittlung. Das aktuelle Bildungsangebot mit den entsprechenden Rahmenbedingungen reicht für die gelingende Beschulung von schwer belasteten Kindern und Jugendlichen meist nicht aus. Es stellt sich deshalb die Frage, welche Anpassungen in den vorhandenen Konzeptionen vorgenommen werden müssen, damit die schulische Integration trotzdem gelingt.

1.3. Erste Fragestellung

Abgeleitet vom aufgezeigten Entwicklungsbedarf und der momentanen Ausgangslage formuliere ich die erste Fragestellung wie folgt:

Was benötigen die Schulheime der Stiftung „Gott hilft“ für eine gelingende schulische Integration traumatisierter Kinder?

Um diese Frage zu beantworten, wird in einem ersten Schritt die bestehende Literatur zum Thema „Traumapädagogik“ herangezogen. Es gilt dabei herauszufinden, was die traumapädagogische Arbeitsweise beinhaltet und was sie voraussetzt. Dies stets unter dem Fokus der Schule.

2. Ziele der Entwicklungsarbeit

Auf der Grundlage der Literatur wird für die Schulheime der Stiftung ein schulisches Konzept mit traumapädagogisch relevanten Standards entwickelt. Konkret zielt das Produkt auf eine eigens geführte Klasse ab. In einem zweiten Teil der Arbeit wird das Konzept den Lehrpersonen, den Heimleitern und der pädagogischen Leitung vorgestellt und anhand ihrer Meinungen und Erfahrungen evaluiert.

Im Rahmen dieser Entwicklungsarbeit werden folgende Ziele verfolgt:

- Die Herstellung eines Instruments und einer Hilfestellung für die Integration schwer traumatisierter Schülerinnen und Schüler (Schulkonzept) mit möglichst wenigen Veränderungen der vorhandenen institutionellen Strukturen.
- Die Sensibilisierung der Lehrpersonen sowie der Heim- und Schulleitung für die Wichtigkeit der Traumapädagogik.
- Konkrete Antworten für die Institution auf die Frage, was die Schulheime für eine gelingende Integration schwer belasteter Kinder und Jugendlicher benötigen.

3. Theoretische Auseinandersetzung

Das folgende Kapitel befasst sich mit dem Thema „Traumapädagogik“. In einem ersten Teil werden zunächst die wichtigsten Begriffe wie Trauma und Psychotrauma definiert und Traumafolgestörungen erläutert. Diese Definitionen bilden ein wichtiges Verständnis für die weiterführende Arbeit. Anhand der Literatur werden in einem weiteren Schritt die Grundlagen der Traumapädagogik beschrieben. Dabei werden allgemeine Informationen und die dazugehörige Grundhaltung vorgestellt.

Der dritte Teil ist auf die pädagogische Praxis ausgerichtet. Dazu werden Informationen, Hinweise und Handlungsmöglichkeiten zu den Bereichen „Interaktion“, „Lehren und Lernen“ sowie „Institutionelle Rahmenbedingungen“ vorgestellt.

3.1. Grundlagen der Psychotraumatologie

Zu den Grundlagen der Psychotraumatologie gehören die Definition zum Begriff „Trauma“ bzw. „Psychotrauma“, Ausführungen zu möglichen Ursachen von Traumata und deren mögliche Folgen.

3.1.1. Definition Trauma/Psychotrauma

Das Wort „Trauma“ kommt aus dem Griechischen und heisst „Verletzung“. In der Medizin wird dieser Begriff für die Auswirkungen eines Schlages oder eines Unfalls gebraucht und bezieht sich auf die körperliche Verwundung. Für seelische Verletzungen gibt es deshalb den Begriff „Psychotrauma“. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird jedoch vorwiegend von „Trauma“ oder „Traumatisierung“ gesprochen. Ein Psychotrauma bzw. eine Traumatisierung liegt dann vor, wenn nach einem traumatischen Ereignis über längere Zeit keine Möglichkeit besteht, die erlebten Erfahrungen zu verarbeiten. Menschen können traumatische Erlebnisse unterschiedlich gut verarbeiten, wobei ein kleines Kind grund-

sätzlich zum Beispiel schneller überfordert ist als ein Erwachsener (vgl. Hantke & Görges, 2012, S. 53-54).

3.1.2. Ursachen von Psychotraumata

Die Gründe von Psychotraumata sind vielfältig und teilweise schwer zu erkennen oder zu rekonstruieren. Dabei kann es sich um akute seelische Verletzungen handeln, aber auch um chronische Verletzungen, die in der Vergangenheit entstanden (vgl. Herzog, 2012). Eine der häufigsten Ursachen in unserer Gesellschaft sind Ereignisse im familiären System oder im engeren sozialen Umfeld. Drohung, Beschimpfung, Abwertung, Demütigung, Ausgrenzung, Erkrankung oder Trennung können zu einer Traumatisierung führen und die Gehirn- und Persönlichkeitsentwicklung negativ beeinflussen. Besonders schwerwiegende Folgen haben Traumata, die durch familiäre Gewalt verursacht und gegenüber der Gesellschaft verborgen werden (Vernachlässigung, körperliche Misshandlungen, sexualisierte Gewalt, sexueller Missbrauch) (vgl. Besser 2013, S. 47).

3.1.3. Traumafolgestörungen im Schulunterricht

Nach Schmid (2010) muss davon ausgegangen werden, dass über drei Viertel der Kinder in externen und internen Sonderschulen potenziell traumatisierende Lebensereignisse erlebt haben. Teilweise hängen diese Traumatisierungen auch mit der Schule zusammen, beispielsweise durch Misshandlungen während Hausaufgabensituationen, bei schulischem Misserfolg, Ausgrenzung, Mobbing etc. (vgl. Möhrlein & Hoffart, 2014, S. 91).

Laut Schmid (2008) sind in stationären Einrichtungen rund 75 Prozent der Kinder und Jugendlichen traumatisiert.

Solche unverarbeiteten Psychotraumata hinterlassen Spuren und sind meist verbunden mit einem langen Leidensweg. Bei der ursprünglichen traumatisierenden Situation befinden sich die Betroffenen in einer ungeschützten Angst-Schreck-Schock-Situation und fallen in eine innerliche Überforderung bzw. in einen „Stresszustand“. Als Folge davon werden Hirnfunktionen, die zur bewussten Steuerung des Verhaltens zuständig sind, vorübergehend beeinträchtigt und teilweise sogar ausser Kraft gesetzt. Es funktionieren im Hirnstamm nur noch die Notfallprogramme „Flucht“, „Angriff“, „Erstarrung“ und „Dissoziation“ (innerliches Wegtreten, Abkapseln) (vgl. Besser, 2013, S. 46). Dieser Prozess hat die Folge, dass im Gehirn ein neuronaler „Flucht- und Erstarrungsplan“ als Überlebensstrategie gespeichert wird. Wird das traumatische Erlebnis durch einen Trigger (Auslöser) erneut hervorgerufen, führt das Gehirn diesen Plan automatisch wieder aus (vgl. Möhrlein & Hoffart, 2014, S. 99). Menschen mit nicht verarbeiteten Traumata erleben relativ häufig solche wiederkehrenden Gefühle und Körperreaktionen (Flashbacks) aus der ursprünglichen traumatischen Situation. Diese tauchen oft unerwartet und ohne für andere erkennbaren Grund auf (vgl. Besser, 2013, S. 49).

Im Schulunterricht können nach Ding (2014) folgende Verhalten beobachtet werden, die einen Hinweis auf ein mögliches Trauma geben:

- Häufiges Tagträumen (Kind ist nicht erreichbar und erschrickt, wenn es angesprochen wird)
- Extreme Schüchternheit, Rückzug (hat wenige Freundschaften)

- Unaufmerksamkeit (kann keinen Augenkontakt halten)
- Unkonzentriertheit (hört Aufträge nicht, vergisst Material und Aufgaben)
- Unruhe, hoher Erregungszustand (verlässt oft das Klassenzimmer, verweigert)
- Aggression (häufig unvorhersehbar)
- Desorientierung (Mühe bei schnellen Übergängen, wirkt verwirrt)
- Starke Leistungsschwankungen (keine Konstanz, Blackouts, Leistungsversagen)
- Soziale Isolation (erzählt Lügengeschichten, hat seine eigenen Wahrheiten)
- Schulabsentismus (vgl. Ding, 2014, S. 175).

Belastete Kinder und Jugendliche leiden zudem häufig unter Ängsten, Schlafstörungen, Gereiztheit, Beziehungsstörungen, unterschiedlichen somatischen Beschwerden, Depressionen oder sogar Suizidimpulsen (vgl. Besser, 2013).

3.1.4. Folgerungen

Lehrerinnen und Lehrer oder selbst ganze Schulsysteme sind bei der Beschulung von belasteten Kindern und Jugendlichen mit Traumafolgestörungen auf eine besondere, vielleicht unbekanntere Weise herausgefordert und können folglich an ihre Grenzen stossen. Sogar jahrelang bewährte pädagogische Konzepte erweisen sich dann als erfolglos. Aufgrund dieser Tatsache ist die Traumapädagogik entstanden, auf die nun genauer eingegangen wird.

3.2. Grundlagen der Traumapädagogik

In diesem Kapitel werden die Grundlagen der Traumapädagogik erläutert. Nach einer kurzen Definition des Begriffs „Traumapädagogik“ erfolgt ein Blick auf ihre Geschichte und die heutige Pädagogik. Dabei werden der Gedanke, aber auch die Schwierigkeit der Integration und Inklusion in Bezug auf Traumatisierung betrachtet. Weiter werden die „Pädagogik des sicheren Ortes“ sowie die „traumapädagogische Grundhaltung“, welche die „Annahme des guten Grundes“ und die „Wertschätzung“ beinhaltet, vorgestellt.

3.2.1. Was ist Traumapädagogik?

Die Traumapädagogik nimmt für die Arbeit mit oft chronisch belasteten Kindern und Jugendlichen einen anderen Blickwinkel ein. Dieser basiert auf Erkenntnissen der Psychotraumatologie und Neurophysiologie (vgl. Kühn, 2013, S. 25). Die Traumapädagogik ist nach Schmid (2013) also die Anwendung der Psychotraumatologie auf die pädagogische Begleitung von Kindern und Jugendlichen, die traumatische Erfahrungen erleben mussten (vgl. Schmid, 2013, S.56).

Anhand des Wissens über Traumafolgestörungen entwickelt die Betreuungsperson ein breiteres Verständnis für das Verhalten und die Bedürfnisse der Schüler und Schülerinnen, woraus neue (heil-)pädagogische Konzepte für eine individuelle Förderung und Stabilisierung entstehen (vgl. Kühn, 2013, S. 25).

Abschliessend ist zu betonen, dass Traumapädagogik grundsätzlich keine „spezielle“ Pädagogik für „spezielle“ Kinder ist, sondern ein allgemeiner Bestandteil von Gruppenpädagogik (vgl. Bausum 2013).

3.2.2. Die Geschichte der Traumapädagogik

Der Begriff „Traumapädagogik“ entstand in den 1990er-Jahren in Deutschland als eine Folge der Enttabuisierung der sexuellen Gewalt. Dabei wurden Erkenntnisse der Psychotraumatologie populärer und auch für Pädagogen zugänglich. Frühere Begriffe wie „pädagogischer Umgang mit Traumata“ oder „traumabezogene Pädagogik“ wurden durch „Traumapädagogik“ ersetzt (vgl. Weiss, 2012, S. 33). Seit 2005 wurden in Deutschland einige traumapädagogisch geführte Wohngruppen eröffnet und 2008 wurde die Bundesarbeitsgemeinschaft Traumapädagogik (BAG) gegründet. Auch heute werden immer wieder Konzepte für Wohngruppen entwickelt und zum Teil mit wissenschaftlicher Forschung begleitet. So ist die Traumapädagogik mittlerweile ein fester Bestandteil der Pädagogik und der Psychotraumatologie (vgl. Weiss, 2013, S. 34-35).

Gerade in der heutigen Zeit, in der die Pädagogik stark auf Integration und Inklusion ausgerichtet ist, erweisen sich traumapädagogische Konzepte als nützlich. Der Gedanke bzw. das Versprechen der Integration kann laut Gahleitner (Datum) nämlich bei traumatisierten Kindern und Jugendlichen häufig nicht eingelöst werden und es kommt nicht selten zu einem Institutionswechsel, der mit Beziehungsabbrüchen einhergeht (vgl. Gahleitner, 2013, S. 46). Die Institution Schule muss sich deshalb um pädagogische Antworten bemühen (vgl. Möhrlein & Hoffart, 2014, S. 93). Bewährte Handlungsmöglichkeiten sind auf der einen Seite nach Weiss (2013) eine professionelle, interdisziplinäre Zusammenarbeit verschiedener Bestandteile eines Netzwerks (Jugendämter, Therapeuten, Pädagogen, Familien, Ärzte etc.) und auf der anderen Seite die Schaffung eines „sicheren Ortes“ (vgl. Möhrlein & Hoffart, 2014; Weiss, 2013)

3.2.3. Die Pädagogik des Sicheren Ortes

Schulisches Lernen hat für die meisten Schülerinnen und Schüler mit Herausforderung, Erfolg und Selbstwirksamkeit zu tun. Traumatisierte Kinder fühlen sich mit den gleichen schulischen Inhalten jedoch häufig überfordert, erfolglos und letztendlich unfähig. Sie fühlen sich unsicher und können Ungewissheiten sehr schlecht aushalten (z. B. ein neues Thema in Mathe, Übergänge etc.). Viele Situationen im Schulalltag sind mit tief greifenden Ängsten verbunden (Versagensängste, Angst vor Überforderung, Gesichtsverlust, soziale Ängste etc.).

Nach Weiss (2013) braucht es für erfolgreiches Lernen, für den Aufbau von Freude am Lernen sowie für die Erfahrung von Selbstwirksamkeit in der Auseinandersetzung mit schulischen Inhalten einen Ort, an dem Kinder genügend Sicherheit erfahren. Die „Pädagogik des Sicheren Ortes“, die von Kühn (2013) entwickelt wurde, beschäftigt sich genau mit diesem Gedanken. Es geht dabei um den Aufbau von sicheren Orten für Betroffene, wo sie Geborgenheit, strukturelle Sicherheit, Selbstwirksamkeit, Sinnhaftigkeit und Zugehörigkeit erfahren (vgl. Kühn, 2013, S. 33).

Die Schule soll nach Grabars, Hensel & Löble (2013) ein Lernfeld bieten, das ohne Beschämung, Konfrontation oder Demütigung gestaltet ist. Dies erreicht die Lehrperson vor allem durch eine traumapädagogische Grundhaltung, die auf Verständnis und Wertschätzung basiert (vgl. Grabars, Hensel & Löble, 2013, S. 272).

3.2.4. Traumapädagogische Grundhaltung

Laut Gahleitner (2013) ist für eine gelingende pädagogische Arbeit mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen der Bereich „Haltung“ besonders wichtig (vgl. Gahleitner, 2013, S. 47).

Die traumapädagogische Grundhaltung basiert auf der Idee, dass problematische Verhaltensweisen von Kindern und Jugendliche eine „natürliche“ Reaktion auf schwierige und bedrohliche Erfahrungen sind (vgl. Blülle & Gahleitner, 2014, S. 103). Traumatisierte Menschen haben Überlebensstrategien entwickelt, um schlimme Erfahrungen zu überstehen. Aufgrund dieser Gegebenheiten steht im Zentrum der traumapädagogischen Arbeit die „Annahme des guten Grundes“, auf die mit Wertschätzung und Verständnis reagiert werden sollte (vgl. Arbeitsgruppe Traumapädagogische Standards, 2013, S.87).

3.2.4.1. Die Annahme des guten Grundes

„Wir akzeptieren dich, deinen guten Grund und zeigen dir auch, wenn wir nicht einverstanden sind, mit dem was du tust.“ (vgl. die Grundhaltung der BAG Traumapädagogik, 2013, S. 111).

Unser Gehirn entwickelt sich laufend. Entweder werden positive oder negative Verhaltensstrategien verstärkt. Ist ein Muster erst einmal gebildet, ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass dieses zusätzlich verstärkt wird (vgl. Perry & Szalavitz, 2008). Bei traumatisierten Kindern und Jugendlichen sind Gehirn-, Wahrnehmungs- und Emotionsentwicklung aufgrund der erlittenen Not vorwiegend durch negative Verstärker geprägt. Sie entwickeln ein überlebensnotwendiges und Trauma-logisches Verhalten, um ihre Bedürfnisse und Emotionen zu umgehen und schnell auf erneute Bedrohung zu reagieren (mit Flucht, Kampf oder Unterwerfung) (vgl. die Grundhaltung der BAG Traumapädagogik, 2013; Weiss, 2014).

Das störrische Verhalten belasteter Kinder ist nicht persönlich gegen die Lehrperson gerichtet, sondern eine normale Reaktion auf die unnormalen Lebensumstände, in denen es aufwächst oder aufgewachsen ist. Ihrer Überlebensfähigkeit und diesen Überlebensstrategien, die sie ohne fremde Hilfe erlernt haben, gebührt höchster Respekt. Sie haben in ihrem Leben schon viel geleistet, um ausserordentlich schwierige Situationen zu meistern (vgl. Ding, 2014, S. 186).

Wird in der Schule erneut Frustrationen erlebt, z. B. durch Anforderungen oder Misserfolgserlebnisse, lösen die angetriggerte Angst und Ohnmacht aufs neue Erregung und Stress aus. Um die Überforderung und den damit verbundenen Stress zu umgehen, entwickeln traumatisierte Schüler und Schülerinnen häufig Strategien zur Arbeitsvermeidung oder gar Arbeitsverweigerung (vgl. Grabars & Löble, 2013, S. 270-271). Sie kämpfen dabei ständig um ihre Sicherheit und versuchen, ihr stetig überaktiviertes Nervensystem zu beruhigen (vgl. die Grundhaltung der BAG Traumapädagogik, 2013, S. 109).

Betroffene investieren sehr viel Energie in solche Reaktionen und Verhalten, weshalb für das Lernen nicht mehr viel übrig bleibt (vgl. Ding, 2014, S. 186).

Belastete Kinder und Jugendliche können sich nur dann neue, positive Verhaltensstrategien aneignen, wenn sie glaubhaft und dauerhaft erleben, dass sie in einem sicheren Umfeld mit berechenbaren und gewaltlosen Bezugspersonen leben. Die Annahme des „Guten Grundes“ unterstützt die Entwicklung eines solchen Ortes, denn sie basiert auf Wertschätzung und Achtung, ohne dabei mit dem gezeigten Verhalten einverstanden sein zu müssen (vgl. die Grundhaltung der BAG Traumapädagogik, 2013, S. 109-111). Diese Haltung verhindert, dass Pädagogen gegen das Kind ankämpfen, es ablehnen oder es unnötig bestrafen (vgl. Perry & Szalavitz, 2008).

Damit die Betroffenen ihre eigenen „guten Gründe“ für ihr Verhalten verstehen lernen, ist es notwendig, dass Erwachsene diese erkennen und mit ihnen erforschen, wie das folgende Beispiel zeigt: „Ich könnte mir vorstellen, du machst das weil...? Du kennst dich jedoch besser und kannst mir sagen, ob dies zutrifft oder nicht.“ (vgl. die Grundhaltung der BAG Traumapädagogik, 2013, S. 109). Nach Weiss (2006) werden sie durch eine Begleitung auf der Basis von Verständnis und Respekt, von Schuld- und Schamgefühlen entlastet.

3.2.4.2. Wertschätzung

„Es ist gut so, wie du bist! Ich schaue auf das, was du kannst, achte deine Grenzen und respektiere deine bisherigen Lösungsversuche.“

(vgl. die Grundhaltung der BAG Traumapädagogik, 2013, S. 112).

Die Wertschätzung ist ein weiterer wichtiger Bestandteil der traumapädagogischen Haltung. Menschen, die geprägt sind von Gefühlen der Hilflosigkeit, Ohnmacht und Willkür sehen häufig keinen Sinn und keinen Wert in sich und ihrem Handeln. Sie müssen die Möglichkeit haben, ihr Tun und ihr Sein als wertvoll zu erkennen. Dabei ist an den Stärken der Betroffenen anzusetzen. Dadurch entsteht ein neues, positives Selbstbild mit einem wachsenden Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein (vgl. Arbeitsgruppe Traumapädagogische Standards, 2013, S. 88). Erfahren belastete Kinder und Jugendliche Wertschätzung durch andere, fördert dies die Entwicklung der Selbstakzeptanz (vgl. die Grundhaltung der BAG Traumapädagogik, 2013, S. 114).

Wertschätzende Verhaltensweisen zeigen sich u. a. durch Respekt, Fairness und Freundlichkeit. Die Schüler und Schülerinnen fühlen sich dann wertgeschätzt, wenn sie sich so, wie sie sind, angenommen und verstanden fühlen. Wertschätzung kann vor allem dann vermittelt werden, wenn Pädagogen den „guten Grund“ verstehen, akzeptieren und im Gespräch mit dem Betroffenen formulieren. Genau so wertschätzend ist auch die Würdigung ihrer ausserordentlichen Lebensleistungen (vgl. die Grundhaltung der BAG Traumapädagogik, 2013, S. 114).

3.2.4.3. Folgerungen

Das Erleben eines sicheren Ortes ist die Grundlage für gelingendes Lernen und das Erfahren von Selbstwirksamkeit und Erfolg. Lehrer und Lehrerinnen werden dazu ermutigt, einen solchen Rahmen zu schaffen. Diesen können sie bereits mit dem Wissen über Trauma und dem Erlangen einer traumapädagogischen Haltung positiv prägen.

3.3. Umgang Traumata in verschiedenen Bereichen der pädagogischen Praxis

Traumafolgestörungen können zu diversen pädagogischen Schwierigkeiten führen. Pädagogen sind mit Situationen konfrontiert, in denen traumatisierte Kinder und Jugendliche psychisch auffällige Verhaltensmuster zeigen: Selbstverletzungen, dissoziative Zustände, aggressives Verhalten etc. (vgl. Schmid, 2013, S. 58). Die nachfolgenden Passagen stehen deshalb unter dem Fokus der pädagogischen Praxis, wobei traumapädagogisch relevante Themen und Handlungsmöglichkeiten erläutert werden. Gegliedert werden sie in die Bereiche „Interaktion“, „Lehren und Lernen“ und „Institutionelle Rahmenbedingungen“.

3.3.1. Bereich „Interaktion“

3.3.1.1. Umgang mit Übertragung/Gegenübertragung und Stellvertretergefühle

Die Beziehungsgestaltung zwischen Schülerinnen und Schülern sowie der Lehrperson wird im pädagogischen Alltag gewöhnlich durch Übertragungen von Gefühlen beeinflusst. Traumatisierte Kinder und Jugendliche prägen ihr Umfeld besonders stark. Sie lösen in den Pädagogen nicht selten ihre früher erfahrenen Gefühle wie Wut, Ohnmacht, Angst, Scham, Trauer oder Schuld aus. So können diese mit eigenen, extremen Gefühlen und Verhaltensweisen überraschend konfrontiert werden. Dabei werden die Pädagogen in einem hohen Mass Übertragungen ausgesetzt (vgl. Baierl, 2014, S. 64). Lehrpersonen können im Umgang mit belasteten Kindern schnell in eine Opfer-, Täter oder Retterrolle rutschen. Alle diese Rollen haben jedoch nichts mehr mit dem normalen pädagogischen Auftrag zu tun. Das Verhalten des Kindes wird durch eine solche Rollenverschiebung der Lehrperson häufig zusätzlich intensiviert, was zu einer hohen, allgemeinen Belastung führt (vgl. Lang, 2013, S. 127).

Wenn ein Kind so starke Signale aussendet (bestimmte Verhaltensweisen, Inhalte, Bilder, Geschichten), dass bei der betreuenden Person eine starke emotionale Reaktion hervorgerufen wird, spricht man von „Stellvertretergefühlen“. So wird beispielsweise auf Gewalt des Klienten ebenfalls mit Gewalt reagiert, was für die pädagogische Arbeit selbstredend nicht förderlich ist (vgl. Baierl et al., 2014, S. 64).

Empfehlungen für die Praxis

Um einen bewussten Umgang mit Gegenübertragung und Stellvertretergefühlen zu erlangen, sollte die Lehrperson auf der einen Seite die Lebensgeschichte des Kindes kennenlernen und sich hinein-fühlen und auf der anderen Seite professionelle Distanz wahren (vgl. Baierl et al., 2014, S. 65). Dies ist eine schwierige Aufgabe, die vor allem durch bewusstes Reflektieren gemeistert werden kann. Die

Arbeitsgruppe Traumapädagogische Standards (2013) empfiehlt deshalb bei Interaktionen zwischen Pädagogen und Kindern, besonders auf den Aspekt der Übertragung und Gegenübertragung zu achten. Hierfür können auch Supervisionen oder kollegiale Beratungen eine grosse Hilfe sein.

3.3.1.2. Bindung und Beziehungsgestaltung

Viele Kinder im stationären Bereich haben häufige Beziehungsabbrüche aufgrund von Schulwechsel oder Ausgrenzung erlebt. Das Erleben von neuen, korrigierenden positiven Beziehungen im sozialen Umfeld erweist sich einerseits als wichtig andererseits aber auch als besonders schwierig (vgl. Schmid, 2013, S. 58).

Erfolgreiche Beziehungserfahrungen beeinflussen die Traumabearbeitung positiv (vgl. Weiss, 2013, S. 16). Nach Perry & Szalavitz (2008) stehen dabei das Wiederherstellen von Vertrauen, das Wiedererlangen von Zuversicht, die Rückkehr zu einem Gefühl von Sicherheit sowie die Wiederverbindung mit der Liebe im Zentrum. Alles, was die Anzahl und die Qualität der Beziehungen dieser Kinder steigert, unterstützt deren Heilung.

Traumatisch belastete Menschen vermeiden jedoch häufig stabilisierende Bindungen, da das Gehirn nicht gelernt hat, positive Gefühle zu verarbeiten. Ihre Bindungserfahrungen sind geprägt von Unsicherheit, Schutzlosigkeit, Ohnmacht, Scham, Ekel, Todesangst, Furcht und Hilflosigkeit. Kinder und Jugendliche, die solche traumatische Bindungserfahrungen gemacht haben, übertragen diese auch auf ihr Umfeld. Sie reagieren auf Mitschülerinnen und Mitschüler und die Lehrperson mit Provokation, Unruhe, Aktionismus, Destruktivität oder mit Rückzug in eine Fantasiewelt, um sich vor Unsicherheiten zu schützen. Tun sie das, sind sie meist so stark damit beschäftigt, bekannte Szenen wiederherzustellen, dass sie keine Energie für kognitive Lernprozesse mehr aufbringen können (vgl. Ding, 2013, S. 60).

Pädagogen investieren in solchen Situationen häufig viel Energie in die Beziehungsgestaltung. Dies kann dazu führen, dass sie auf Dauer erschöpfen und an ihrer Arbeit zu zweifeln beginnen. Hermann (2010) nennt in diesem Zusammenhang die drei häufigsten pädagogischen Fallen: der Ehrgeiz, alles heilen zu können, der Ehrgeiz, alles wissen zu können und der Ehrgeiz, alles lieben zu können.

Empfehlungen für die Praxis

Damit Lehrpersonen nicht ausbrennen oder in eine solche pädagogische Falle tappen, ist es wichtig, den Bereich „Bindungs- und Beziehungsgestaltung“ bewusst anzugehen.

Unser Gehirn ist in jedem Alter fähig, neue Bahnen zu knüpfen. Es muss also möglich sein, einen Weg zu finden, dass traumatisierte Kinder und Jugendliche wieder zum Lernen kommen (vgl. Ding, 2013, S. 61).

Ein erfolgsversprechendes Bindungsangebot wird laut der Arbeitsgruppe Traumapädagogische Standards (2013) und Ding (2014) folgendermassen erreicht:

- Durch Zuwendung und Offenheit der Lehrperson, ohne das Kind dabei zu überfordern.

- Durch das Vermitteln von Verlässlichkeit und Kontinuität.
- Durch eine beziehungsbildende Atmosphäre (Freundlichkeit, Interesse, Respekt und Geduld).
- Durch Einzelkontakte mit der Lehrperson (z. B. während einer Bezugspersonenzeit).
- Durch Kenntnisse über Übertragung und Gegenübertragung.
- Durch die Reflexion erfolgter Beziehungsgestaltung und das Wissen darüber, dass Beziehung und Bindung Zeit braucht (vgl. Arbeitsgruppe Traumapädagogische Standards, 2013; Ding, 2014).

Bei stark herausforderndem Verhalten und Grenzüberschreitungen kann die Haltung „Ich bin da. Ich sehe dich. Ich respektiere deine Lebensleistungen und ich kann dich halten.“ sehr wertvoll und hilfreich sein (vgl. Ding, 2014, S. 194). So kann Beziehungskontinuität vermittelt werden und das Kind merkt, dass sein Platz in der Schule auch in Krisenzeiten sicher ist.

3.3.1.3. Emotionsregulation und Frustrationstoleranz

Traumatisierte Menschen haben oft Schwierigkeiten in der Emotionsregulation. Mögliche Ursachen dafür sind jahrelange Unterdrückung und Nichtbeachtung der eigenen Emotionen oder häufige Konfrontation mit unangenehmen Emotionen. Dies kann zu Abgestumpftheit, innerer Leere oder ständiger Anspannung führen. Neutrale Reize können bei belasteten Menschen starke Emotionen auslösen und zu eskalierenden Situationen und Grenzüberschreitungen führen. Mit steigender Anspannung reduzieren sich ihre bewussten Handlungsmöglichkeiten und sie greifen unbewusst zu kurzfristigen, spannungsreduzierenden Methoden wie Selbstverletzungen, aggressivem Verhalten, Weglaufen etc. Bei hohen Stresssituationen verlieren sie das Gefühl für ihren Körper und spüren die eigenen Gefühle nicht mehr. Sie können im Nachhinein weder die eigenen Gefühle benennen noch den Vorfall erklären, weil solche starken Emotionen auf unterdrückte Gefühle zurückzuführen sind, zu denen sie keinen bewussten Zugang haben (vgl. Schmid, 2013, S. 60).

Empfehlungen für die Praxis

Die Arbeitsgruppe Traumapädagogische Standards (2013) und Schmid (2013) nennen folgende Möglichkeiten, um Kinder und Jugendliche in der Emotionsregulation zu unterstützen:

- Sie für ihre eigenen Gefühle sensibilisieren und ihre Wahrnehmung schulen.
- Ihre Achtsamkeit auf die bewusste Körperwahrnehmung fördern.
- Mögliche Trigger (hohe stressauslösende Reize) oder Unsicherheiten erkennen und mit dem Betroffenen thematisieren (vgl. Arbeitsgruppe Traumapädagogische Standards, 2013; Schmid, 2013).

3.3.1.4. Umgang mit dissoziativen Zuständen

Nach Stiglmayr et al. (2005) sind unter „Dissoziationen“ Zustände zu verstehen, in denen die Kinder zwar körperlich anwesend, aber kognitiv nicht aufnahmefähig sind. Merkmale dafür sind ein abwesender Blick, eine starre Mimik sowie fehlende Gestik. Dissoziative Zustände können durch traumatische Erinnerungen oder durch Stress ausgelöst werden.

Dissoziationen haben in solchen Fällen die Funktion eines Schutzmechanismus. Dabei wird die Wahrnehmung des Körpers resp. der Emotionen verhindert und es kommt zu einer Abspaltung (vgl. Weiss, 2013, S. 146).

Befinden sich traumatisierte Kinder und Jugendliche in dissoziativen Zuständen, können sie Anweisungen und Aufträge nicht wahrnehmen oder verpassen wichtige Inhalte von Gesprächen. Es kann sogar zur Gewaltanwendung mit anschliessendem Zusammenbruch kommen (vgl. Ding, 2014, S.177).

Allerdings gibt es auch entwicklungsbedingte dissoziative Phänomene wie Tagträumereien, Absorption, Spiele mit der Identität und fehlendes Zeitgefühl. Diese können während bestimmter Entwicklungsphasen gehäuft auftauchen, ohne dass sie bedenklich sind (vor allem im Alter von 9 bis 10 Jahren). Später verringern sich diese Probleme (vgl. Friedrich & Weiss, 2014, S. 44).

Problematische dissoziative Störungen beginnen ebenfalls im Kindesalter und sind deshalb schwer zu diagnostizieren. Sie verschwinden mit dem Älterwerden allerdings nicht und münden häufig in Verhaltensschwierigkeiten, Gedächtnisprobleme (scheinbares Lügen aufgrund von Amnesie), Aggressivität, Depression, Ängste, Selbstverletzung, soziale Isolation, Schulabsentismus oder Hypersexualität. Kinder und Jugendliche mit Lern- und Verhaltensschwierigkeiten weisen als Ursache häufig dissoziative Symptome auf. Meist werden sie jedoch als Tagträumereien, ADHS oder einfach als Schusseligkeit abgetan und nicht rechtzeitig erkannt (vgl. Friedrich & Weiss, 2014, S. 44).

Befinden sich Kinder häufig in dissoziativen Zuständen, führt dies zu diversen pädagogischen Herausforderungen und Problemen (vgl. Ding, 2014, S. 217), weil Dissoziationen schwierig zu erkennen sind. Dadurch entstehen viele schwer einzuordnende Situationen, bei denen die Kinder sich immer mehr zurückziehen und die Pädagogen im Gegenzug Handlungsunwirksamkeit erfahren (vgl. Weiss, 2014, s. 106). Störungswerte Dissoziation wirkt sich längerfristig negativ auf alle Entwicklungs- und Lernbereiche in der Schule aus. Sie beeinträchtigt die verbalen Fähigkeiten, die Wahrnehmungsfähigkeit, die kognitive Flexibilität und die Fähigkeit zur Planung und Selbstorganisation (vgl. Ding, 2014, S. 175).

Empfehlungen für die Praxis

Das häufig unvorhersehbare Verhalten von traumatisierten Kindern und Jugendlichen kann bei der Lehrperson starke Emotionen und Gefühle der Verunsicherung auslösen. Reagieren Erwachsene darauf mit Schreien, Schuldzuweisung oder Drohungen, wirkt dies auf den dissoziativen Zustand verstärkend. Meist realisieren die Kinder während Dissoziationen gar nicht, was sie tun. So beginnt ein Teufelskreis von zunehmender Intervention und Dissoziation (vgl. Schmid, 2011, S. 39).

Deshalb ist es wichtig, Verständnis und mögliche Gegenreaktionen auszuarbeiten beispielsweise anhand der Frage „Was löst das Kind in mir aus? Gehören diese Gedanken zu mir oder ist es eine Übertragung?“ Bereits das Wissen um Trauma, Gefühlsübertragungen und Dissoziation stärkt die Handlungsfähigkeit und erhöht das Verständnis von Lehrerinnen und Lehrern gegenüber sich selbst und den Kindern (Ding als wär ich S. 217). Erkennt die Lehrperson dissoziative Zustände und mögliche Trigger, kann sie auf stressbelastete Situationen nämlich ruhiger und bewusster reagieren (vgl. Ding, 2014, S. 184-185).

Mögliche kurzfristige Lehrerreaktionen auf Dissoziationen sind nach Ding (2014) und Weiss (2014):

- In das Sichtfeld des Kindes treten und dabei positives Verhalten möglichst neutral spiegeln.
- Die Umgebung beschreiben lassen.
- Scharfes Bonbon verteilen.
- Auszählen in die umgekehrte Richtung (10, 9, 8...).
- Anweisungen zum Aufstehen oder zum Öffnen des Fensters geben

Für eine längerfristige Arbeit mit Dissoziationen bieten sich nach Ding (2014) und Weiss (2014) folgende Handlungsmöglichkeiten an:

- Die Schülerin oder den Schüler darüber aufklären, dass es auch andere gibt, denen Schreckliches widerfahren ist.
- Die Bereiche „Selbstwahrnehmung“ und „Erfahrung von Selbstwirksamkeit“ fördern.
- Mögliche Entspannungs- oder Selbstregulationsstrategien erarbeiten lassen und Notfallstrategien erproben.
- Die eigene Belastung regelmässig reflektieren (z. B. während Interventionen, Supervisionen, kollegialen Beratungen)

3.3.1.5. Freude und Spass

„Viel Freude trägt viel Belastung. Ich mache mit dir auch das, was mir Freude macht. So stecke ich dich mit meiner Freude an. Wir lachen auch über uns.“ (vgl. die Grundhaltung der BAG Traumapädagogik, 2013, S. 121).

Der Freude soll einen besonderen Stellenwert eingeräumt werden. Freude führt zu einem positiven Erleben und unterstützt die Entwicklung und das Lernen nachhaltig. Neurowissenschaftlich gesehen unterstützt Lachen die Serotoninausschüttung, was ein Gegengewicht zur Adrenalinausschüttung bei Stresssituationen setzt. Ebenfalls lockern und entspannen sich Gesichtsmuskulatur und weitere Muskelgruppen. Dadurch werden die Gedanken freier, kreativer und lösungsorientierter. All dies wirkt sich positiv auf Ängste, Depressionen und Erschöpfungssyndrome aus. Lachen ist also genau das, was belasteten Kindern und Jugendlichen gut tut. Die Forschung hat bewiesen, dass auch Kinder und Jugendliche, die bisher wenig Freude und Begeisterung erlebt haben, dies auch noch später entwickeln können (vgl. die Grundhaltung der BAG Traumapädagogik, 2013, S. 123).

Gleichzeitig gelingt es gestressten Lehrpersonen kaum, Spass und Freude zu vermitteln. Die Kinder nehmen die gestresste Stimmung häufig auf, was den Druck im Klassenzimmer erhöht und entwicklungshemmend wirkt (vgl. die Grundhaltung der BAG Traumapädagogik, 2013, S. 124).

Empfehlungen für die Praxis

Für die Umsetzung in der Praxis bedeutet dies deshalb:

- „Gelöste“ Zeiten und Aktivitäten einplanen.
- Aktivitäten durchführen, bei denen die Lehrperson selbst viel Freude erleben kann (Begeisterung überträgt sich schnell und potenziert sich sogar)

Für Lehrpersonen ist es wichtig, bewusst Zeiten, die mit Spass und Freude verbunden sind, einplanen zu dürfen. Dies muss jedoch von der Institution her unterstützt und gutgeheissen werden (vgl. die Grundhaltung der BAG Traumapädagogik, 2013, S. 124).

3.3.1.6. Umgang mit Regeln

Regeln geben traumatisierten Kindern Halt und machen das Zusammenleben für alle Beteiligten vorhersehbarer und verlässlicher. Eine gelingende Arbeit mit Regeln basiert auf Beziehung. Dafür benötigen Kinder und Jugendliche Bezugspersonen, zu denen sie eine Beziehung haben und die Regeln für sie begründen und transparent machen. Regeln greifen erst dann, wenn das Kind merkt, dass sie für das Zusammenleben förderlich sind und das Miteinander dadurch angenehmer wird. Falsch wäre, wenn das Kind das Verhalten nur aus Angst vor Sanktionen der Institution anpasst (vgl. Schmid & Lang, 2013, S. 282).

Belastete Kinder verfügen meist über geringe Fähigkeiten und Fertigkeiten in der Selbststeuerung, Impulssteuerung und Aufmerksamkeitssteuerung (exekutive Funktionen). Sie leben meist im „Hier und Jetzt“ und zeigen geringe Fähigkeiten zur Regulierung und Aufschiebung der eigenen Bedürfnisse. Dies führt vielfach dazu, dass sie an der Einhaltung von allgemeingültigen Regeln scheitern und konstant überfordert sind (vgl. Schmid 2008). Ebenfalls entsprechen Entwicklungsalter und Bedürfnisse häufig nicht dem biologischen Alter. Eine individuelle Anpassung der Regeln an die einzelnen Kinder und Jugendlichen wird deshalb notwendig. Je individueller gearbeitet wird, desto mehr Gerechtigkeit herrscht im Klassenzimmer, auch wenn die Klasse dies möglicherweise zu Beginn als „unfair“ erachtet (vgl. Schmid & Lang, 2013, S. 296).

Empfehlungen für die Praxis

Für die gelingende Arbeit mit Regeln geben Schmid & Lang (2013) und Ding (2014) folgende Empfehlungen:

- Regeln sollen für das Zusammenleben in der Gruppe förderlich sein und für die Schülerinnen und Schüler einen erkennbaren Sinn besitzen.
- Regeln sollen gemeinsam mit dem Schüler/der Schülerin oder der Klasse erarbeitet werden.
- Regeln sollen an die Entwicklung und an die Bedürfnisse der einzelnen Kinder angepasst werden (Regeln individualisieren).
- Regeln sollen vor der ganzen Gruppe transparent gemacht werden.
- Nicht mehr als drei bis vier festgelegte Regeln im Klassenzimmer.
- Regeln sollen eine erwartete positive Handlung beschreiben.
- Regeln sollen klar formuliert und eindeutig sein.
- Regeln müssen konsequent eingefordert werden.

3.3.1.7. Umgang mit Konsequenzen

Traumatisierte Kinder benötigen, wie bereits erwähnt, konkrete Regeln mit klar definierten Grenzen, in denen sie sich gefahrlos bewegen können. Verbote und Strafen waren in vielen Biografien gewohnte Mittel und Methoden und perlen nun an den Betroffenen ab (vgl. Ding, 2013, S. 65). Es ist deshalb von grosser Bedeutung, dass bei Nichteinhaltung von Regeln keine Gewalt angewendet wird (vgl. Baierl, 2014, S. 74).

Strafen belasten grundsätzlich die Beziehung zum Kind und lösen negative Emotionen aus. Bereits die Mimik und Gestik beim Aussprechen von Strafen kann bei traumatisierten Kindern und Jugendlichen Erinnerungen an schlimme Erlebnisse auslösen. So kann unmöglich neues, angemessenes Verhalten erlernt werden (vgl. Schmid & Lang, 2013, S. 291).

Auf Regelüberschreitungen darf also keinesfalls nur mit Disziplinierung oder Entlassung (Schulabschluss, Time-out) reagiert werden (vgl. Baierl, 2014, S. 75).

Time-out-Phasen sollen im traumabezogenen Kontext nicht als Strafe genutzt werden, sondern lediglich um die Kinder aus Situationen der Überforderung herauszunehmen und ihnen eine Entspannung zu ermöglichen (vgl. Ding, 2013, S. 66).

Auch Konsequenzen, die sich über mehrere Tage ziehen (z. B. Computerverbot) oder erst einige Tage später durchgeführt werden (Nachsitzen am letzten Schultag) erweisen sich als ungeeignet, denn belastete Kinder sind sich gewohnt im „Hier und Jetzt“ zu (über)leben und besitzen häufig kein gut entwickeltes Zeitgefühl. Solche Konsequenzen lösen lediglich negative Emotionen aus, sind schwer zu kontrollieren, bringen wenig Lerneffekt mit sich und belasten letztendlich die pädagogische Beziehung zum Kind. Sie erfolgen häufig während Ohnmachtssituationen oder dienen der Machtausübung und bringen deshalb keinen konstruktiven Lerneffekt mit sich (vgl. Schmit & Lang, 2013, S. 294).

Kollektivstrafen

Nach Schmid & Lang (2013) sind Kollektivstrafen, also die Bestrafung der ganzen Gruppe für das Fehlverhalten von einzelnen Mitgliedern, ein System, indem man den Gruppendruck und die Wut der Klasse nutzt, um Regeln durchzusetzen (vgl. Schmid & Lang, 2013, S. 296). Z. B. wird eine spannende oder lustige Klassenaktivität abgebrochen, weil ein Schüler massiv stört oder provoziert.

Kollektivstrafen funktionieren so, dass das betreffende Kind aufgrund von Schamgefühl lernt, die Regeln einzuhalten. Auswirkungen von Kollektivstrafen sind Ausgrenzung, Mobbing und gruppeneigene Strafsysteme. Diejenigen, die sich an Regeln halten können, werden folglich zusammengeschweisst und die anderen werden isoliert, bestraft und aussortiert (vgl. Schmid & Lang, 2013, S. 296).

Grundsätzlich kann gesagt werden, dass das Einhalten von Regeln eher über vertrauensbildende Unterstützung und die Integration in eine Gemeinschaft als über Disziplinierung erreicht wird (vgl. Blülle & Gahleitner, 2014, S. 103).

Empfehlungen für die Praxis

Um dies zu erreichen, werden aus der Theorie folgende praxisorientierte Hinweise abgeleitet:

- Auf Nichteinhaltung von Regeln ohne Gewalt reagieren.
- Konsequenzen so zeitnahe wie möglich ausführen lassen.

- Verbote (z. B. Computerverbot) nur dann aussprechen, wenn sie überprüfbar sind.
- Kollektivstrafen vermeiden.
- Auszeiten (Time-out) ausschliesslich als Beruhigungsstrategie nutzen.
- Das Kind bei Auszeiten mitentscheiden lassen, wann es wiederkommen möchte.

3.3.1.8. Umgang mit Grenzüberschreitungen bei Kontrollverlusten

Nach Dörr (2013) stellen Grenzverletzungen und Grenzüberschreitungen bei traumatisierten Kindern und Jugendlichen eine vernünftige, zu erwartende und dominierende Verhaltensweise dar. Auch mit guten Strukturen und klaren Regeln können Gewalt und Grenzüberschreitungen deshalb nicht vollständig vermieden werden. Während solcher oft unvorhersehbaren und unverständlich erscheinenden Situationen der Grenzverletzung werden Lehrpersonen in der Regel mit der eigenen Ohnmacht konfrontiert. Dies kann dazu führen, dass Impulse aufkommen, die Situation mit Macht oder Gewalt zu steuern (vgl. Dörr, 2013, S. 14-32).

Es ist grundsätzlich wichtig zu unterscheiden, ob die Grenzüberschreitung aufgrund eines getriggerten Kontrollverlusts passiert oder nicht. Ist Ersteres der Fall, wird das Kind von Gefühlen oder Verhaltensautomatismen überwältigt. Es wird praktisch Opfer seines eigenen Verhaltens (vgl. Baierl, 2014, S. 76).

Wird das Kind für Kontrollverluste bestraft, verstärkt sich das destruktive Verhalten häufig noch zusätzlich. Dies soll jedoch nicht bedeuten, dass für Menschen mit der Diagnose „Trauma“ keine Regeln mehr gelten. Bei kontrollierten, bewussten Grenzüberschreitungen soll mit den üblichen pädagogischen Interventionen gearbeitet werden (vgl. Baierl, 2014, S. 76).

Empfehlungen für die Praxis

Schmid & Lang (2013) geben folgende Hinweise für den Umgang mit Grenzüberschreitungen, die durch Kontrollverlust entstehen:

- Während eskalierenden Situationen versuchen, die Kontrolle zu bewahren und wiederherzustellen.
- In ruhigen Situationen mit dem Kind/Jugendlichen und den anderen Beteiligten reflektieren.
- Gespräche nicht im Erregungszustand führen (aggressive Gestik und Mimik vermeiden).
- Während Gesprächen dem Kind/Jugendlichen mit Ich-Botschaften begegnen.
- Verallgemeinerungen (immer, nie, ständig etc.) vermeiden.
- Dem Kind mit offener Körperhaltung und freundlicher Stimme begegnen.
- Bei einer beginnenden Eskalation weniger sprechen und nicht auf das Einhalten von Regeln beharren (das Kind kann kognitiv nicht mehr genügend verarbeiten).
- Konsequenzen aussprechen, die Beziehung wiederherstellen und im Kontakt mit anderen Menschen durchgeführt werden (z. B. Klassenzimmer dekorieren, wenn es zuvor zerstört wurde, Entschuldigungen, Wiedergutmachungen).

Beziehungsfördernde Konsequenzen haben den Vorteil, dass sie dem Betroffenen ein gutes Gefühl geben. Zusätzlich bringen sie die anderen dazu, ihm zu vergeben und das Problemverhalten kann

nicht mehr nachgetragen und vorgehalten werden. Sie können sich so wieder im Einverständnis mit der ganzen Gemeinschaft fühlen. All dies stellt die Ehre des einzelnen Kindes wieder her (vgl. Schmid & Lang, 2013, S. 291).

Dokumentation von Grenzüberschreitungen

Grenzüberschreitungen mit selbst- und fremdverletzendem Verhalten sowie mögliche Zwangsmassnahmen (z. B. schmerzfreie, sichere Haltetechnik) sollten nach Schmid et al. (2014) gut dokumentiert werden. Es ist sinnvoll, den Einsatz von Zwangsmassnahmen auf Teamebene nochmals zu reflektieren, da solche Massnahmen (Haltetechniken, Fixierungen, Isolation usw.) von den betreffenden Kindern und Jugendlichen erneut als Grenzverletzung erlebt werden können. Fest vereinbarte, automatisch ablaufende Prozeduren mit einem strukturierten Vorgehen sind der Idealfall.

3.3.2. Bereich „Lehren und Lernen“

Stoffliche Erfolge werden dann erzielt, wenn die Voraussetzungen stimmen. Das Erleiden von seelischen Belastungen erschwert die Bedingungen für das Lernen. Häufige Misserfolgs- und Negativerfahrungen prägen das schulische Lernen. So können Schülerinnen und Schüler trotz guter bis überdurchschnittlicher Begabung einen massiven Abstieg in den schulischen Leistungen erfahren (vgl. Ding, 2014, S. 169). Erfolgserlebnisse zu erzielen erweist sich in der Folge als schwierig. Die Schülerinnen und Schüler sind überfordert und fühlen sich ungewöhnlich schnell unter Stress gesetzt. Dabei gelingt es ihnen nicht wie bei gesunden Menschen, positiven von negativem Stress zu unterscheiden. Auch in entspannt wirkenden Situationen fällt es ihnen dann schwer, am Lernprozess teilzuhaben (Schmid 2010). Sie entwickeln Vermeidungsstrategien, um dem Gefühl des Versagens zuvorzukommen (vgl. Ding, 2013, S. 63).

Lehrerinnen und Lehrer haben die Möglichkeit, auf diese Lernvoraussetzungen Einfluss zu nehmen. Sie können die Kinder und Jugendlichen so unterstützen, dass sie wieder einen Zugang zum Lernen finden. Erfolgsversprechend hierfür ist das Schaffen eines „sicheren Orts“ mit genügend Transparenz in der Struktur und der Hierarchie sowie das Erfahren von Selbstwirksamkeit. Auch Rituale sowie eine gute Rhythmisierung des Unterrichts erweisen sich als besonders hilfreich.

3.3.2.1. Selbstwirksamkeit und Partizipation

„Ich traue dir etwas zu und überfordere dich nicht.“ (vgl. die Grundhaltung der BAG Traumapädagogik, 2013, S. 115).

Selbstwirksamkeit, also die Teilhabe an der Mitgestaltung der Lebensbedingungen, ist einer der wichtigsten Einflussfaktoren für eine seelische Genesung. Dies geschieht dann, wenn Autonomie, Kompetenz und Zugehörigkeit persönlich erfahren werden (vgl. Arbeitsgruppe Traumapädagogische Standards, 2013, S. 88). Sichtbar und spürbar wird dies in der Schule häufig während „Flow-Erlebnissen“. Dabei entstehen positive Emotionen (Glücksgefühle) und eine starke Fokussierung auf die Aufgabe

(vgl. Möhrlein & Hoffart, 2014, S. 98). Die Kinder finden durch Selbstwirksamkeit Vertrauen in ihre Fähigkeiten und machen die Erfahrung, dass sich Lernen lohnt (vgl. Ding, 2014, S. 186).

Selbstwirksamkeit wird vor allem dann erlebt, wenn Kinder und Jugendliche sich am Unterrichtsgeschehen beteiligen können. Nach Kühn (2013) gibt es verschiedene Stufen der Partizipation. Sie führen von „Nicht-Information“ und „Manipulation“ über „Information“, „Mitsprache“ und „Mitbestimmung“ bis zur „Selbstbestimmung“ (vgl. Kühn, 2013, S. 140).

Die Schülerinnen und Schüler in die Mitbestimmung oder gar in die Selbstbestimmung zu führen (z. B. bei offenen Lernformen wie Planarbeit und Werkstattunterricht), kann für alle Beteiligten einen intensiven Prozess darstellen. Das ungewohnte Aufbringen von Selbständigkeit in der Planung und Durchführung kann Stress und Überforderung auslösen. Nach Ding (2013) besitzen traumatisiert belastete Kinder und Jugendliche meist wenig innere Strukturierung und Orientierung.

Sie benötigen deshalb eine gute Begleitung mit viel Geduld, Empathie und Beharrlichkeit, auch wenn dies für die Lehrperson zu Beginn Gefühle der Unsicherheit und des Kontrollverlusts auslösen kann. Die Haltung, dass Partizipation nicht „Ent-Machtung“ der Lehrperson, sondern „Be-Achtung“ der Kinder bedeutet, kann für diesen Prozess sehr hilfreich sein (vgl. die Grundhaltung der BAG Traumapädagogik, 2013, S. 116).

Für die Hinführung zur Selbstwirksamkeit ist zusätzlich wichtig zu wissen, dass traumatisierte Kinder nicht in der Lage sind, aus Versuch und Irrtum zu lernen, da Frust, Wut und die Angst vor dem Versagen überwiegen. Sie können deshalb nicht aus Fehlern und Konsequenzen lernen (vgl. Ding, 2013, S. 58).

Empfehlungen für die Praxis

Die Arbeitsgruppe Traumapädagogische Standards (2013) gibt folgende Tipps für die Hinführung zur Selbstwirksamkeit:

- Mitsprache, Mitbestimmung und Selbstbestimmung im Unterricht grundsätzlich ermöglichen (Regeln, stoffliche Inhalte, Themen im Sachunterricht, Hilfsmittel, Art der Arbeitsform, Rückzugsmöglichkeiten etc.).
- Den Kindern und Jugendlichen Rahmenbedingungen für die Mitbestimmung geben und sie begleiten (wer, wo, wie und was kann mitbestimmt werden).
- Dem Prozess der Mitbestimmung respektive der Erfahrung von Selbstwirksamkeit genügend Zeit einräumen.

Ding (2013) gibt zusätzlich folgenden Hinweis:

- Offene Phasen in bildnerischem Gestalten, Musik, Sport und Spiel besonders gut planen und strukturieren.

3.3.2.2. Transparenz - In Struktur und Hierarchie

„Wir achten alle auf Transparenz in Strukturen und Hierarchien. Ich erkläre dir, was, wann, wo und vor allem warum etwas passiert. Du darfst mich immer fragen.“ (vgl. die Grundhaltung der BAG Traumapädagogik, 2013, S. 118).

Missbrauchte Kinder und Jugendliche haben meist einen willkürlichen Umgang mit Strukturen erfahren, die häufig von Macht und Hierarchie geprägt waren. Für traumatisierte Menschen führen Willkür und Unberechenbarkeit zu Gefühlen der Ohnmacht. Als Folge davon fehlt ihnen deshalb häufig eine innere Strukturierung (vgl. Arbeitsgruppe Traumapädagogische Standards, 2013, S. 89).

Mit Transparenz ist nicht gemeint, die Lebensgeschichte der Betroffenen in der Gruppe offenzulegen (vgl. Ding, 2014, S. 187). Vielmehr soll Transparenz in der Hierarchie und der Struktur geschaffen werden mit dem Anliegen, die Unberechenbarkeit zur Berechenbarkeit zu machen. Transparenz schafft Sicherheit (sicherer Ort) mit dem Ziel, dass Kampf-, Flucht- und Erstarrungsstrategien weniger häufig aktiviert werden (vgl. Die Grundhaltung der BAG Traumapädagogik, 2013, S. 118).

Durch den Aufbau von transparenten äusseren und inneren Strukturierungshilfen kann laut Kohut (1981) auch der Aufbau des inneren Strukturniveaus erleichtert werden.

Empfehlungen für die Praxis

Für das Schaffen von Transparenz beschreiben Ding (2014) und die Arbeitsgruppe Traumapädagogische Standards (2013) folgende Möglichkeiten:

- Klare Tagesstrukturen schaffen mit einem sichtbaren Tages- und Stundenplan.
- Den Tagesplan gemeinsam durchgehen.
- Wichtige Ereignisse des Tages oder der Woche (z. B. Besuche oder Vertretungen) schon im Voraus bekannt geben und wenn möglich mehrere Male wiederholen.
- Den Tagesplan evtl. mit Symbolen und Fotos visualisieren (mit Fotos der beteiligten Personen, Bilder für die Aktivitäten etc.).
- Geltende Regeln transparent machen und begründen.
- Geltende Massnahmen (z. B. bei Grenzüberschreitungen) transparent machen und begründen.

Dies alles erscheint zu Beginn ein Mehraufwand für die Lehrperson zu sein. Diese Investitionen wirken sich jedoch nachhaltig positiv aus. Sie vermindern Dissoziationshandlungen und Grenzüberschreitungen und deren häufig zeitintensive Nachbearbeitung (vgl. Ding, 2014, S. 185- 189).

3.3.2.1. Rituale und Rhythmisierung

Vorhersehbare Abläufe schenken belasteten Schülerinnen und Schülern Orientierung und Sicherheit. Dies wird durch eine gute Rhythmisierung mit möglichst wiederkehrenden und gleichbleibenden Aktivitäten erreicht (vgl. Baierl, 2014, S. 76).

Im Tagesablauf sollten ausserdem genügend Erholungszeiten integriert sein. Traumatisierte Kinder, die sich in einer stetigen Alarmbereitschaft befinden, verbrauchen viel Energie und benötigen deshalb mehr Pausen. Im Unterricht integrierte und ritualisierte Bewegungspausen helfen beim Stressabbau im Körper und bauen Lern- und Gedächtnisleistungen wieder auf (vgl. Ding, 2014, S. 205).

Empfehlungen für die Praxis

Rituale für Alltags- und Wochenendbewältigung:

- Gemeinsames Beginnen und Besprechen des Tages.
- Gemeinsamer Wochenanfang (evtl. mit der ganzen Schule).
- Gemeinsames Beenden des Tages (z. B. „Licht des Tages“ wobei jeder sagt, was am besten gelungen ist) (vgl. Möhrlein & Hoffart, 2014, S. 100).

Hinweise zur Rhythmisierung des Unterrichts:

- Mit Signalen arbeiten (z. B. Klingelzeichen wie Triangel oder Gong für Übergänge, gelbe und rote Karten für Regelverstösse etc.)
- Ritualisierte Bewegungspausen integrieren (Bewegungsübungen, Bewegungsspiele, Pflanzen giessen, Tafel putzen etc.).
- Während Bewegungspausen und Entspannungseinheiten auf die körperliche Nähe achten und zwischen angenehmer und unangenehmer Nähe unterscheiden (vgl. Ding, 2014, S. 205).

3.3.3. Bereich „institutionelle Rahmenbedingungen“

Nebst den bisher beschriebenen Aspekten, welche vor allem den direkten Umgang mit belasteten Kindern und Jugendlichen betreffen, wird in diesem Kapitel auf das System „Institution“ geblickt. Auch institutionelle Rahmenbedingungen sind für eine gelingende Integration von zentraler Bedeutung, weshalb sie nun beschrieben werden. Dabei werden die Punkte „Förderplanung“, „Klassengrösse“, „Räumlichkeiten“, „Zusammenarbeit im Lehrerteam“, „Zusammenarbeit mit dem Therapeuten“ und „Institutionelle, Leitungs- und Unterstützungsebene“ im Hinblick auf die Traumapädagogik betrachtet. Als weiteres wichtiges Thema wird unter dem Titel „Prävention und Nachsorge für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen“ der Umgang mit belastenden Situationen auf institutioneller Ebene beschrieben.

3.3.3.1. Förderplanung

Ausgangspunkt aller pädagogischen Planungen und Handlungen sollte das Kind sein (Largo 2012).

Die Traumapädagogik legt den Fokus auf die Stärken und die Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler. Eine Förderplanung muss ressourcenorientiert sein und Erfolgserlebnisse ermöglichen (vgl. Ding, 2014, S. 179).

Eine sorgfältige Förderplanung, die an die Motivation der Schülerinnen und Schüler anknüpft und bei der Lernfortschritte konsequent verstärkt werden, durchbricht die Abwärtsspirale aus Misserfolg, Überforderung und Vermeidung. Da die betreffenden Kinder und Jugendlichen Experten für sich selber sind wird deshalb eng mit ihnen zusammengearbeitet (vgl. Gahleitner et al., 2014)

Eine gemeinsame Förderplanung mit allen Beteiligten ist das Ziel. Sie beinhaltet formale, soziale, unterrichtsspezifische und erzieherische Bereiche. Bei den dazugehörigen Standortgesprächen kann bei stark belasteten Kindern und Jugendlichen eine externe Moderation hilfreich sein (vgl. Möhrlein & Hoffart, 2014).

Empfehlungen für die Praxis

Die Arbeitsgruppe Traumapädagogische Standards (2013) und Ding (2014) betonen folgende Empfehlungen:

- Ressourcenorientierung als Ausgangslage der Förderplanung sicherstellen.
- Erfolgserlebnisse ermöglichen (kleinschrittige Aufgabenstellungen planen, die gut erreichbar sind).
- Dissoziationsneigungen und Trigger erkennen und in die Förderplanung einfließen lassen.
- Traumarelevante Emotionslagen (Scham, Schuld, Angst, Demütigung, Selbstunwirksamkeitserwartungen) und intellektuelle Möglichkeiten (IQ, Dissoziationsneigung, Unkonzentriertheit, Impulssteuerung) in der Förderplanung berücksichtigen.

3.3.3.2. Klassengrösse und -zusammensetzung

Eine gut zusammengesetzte Gruppe wirkt sich entwicklungsunterstützend aus. Wiesinger et al (2014) empfehlen eine konstante Gruppenzusammensetzung mit fünf bis sieben Kindern und eine Alters- und Geschlechtsmischung. Durch diese Heterogenität benötigen sie unterschiedlich viel Unterstützung, es wird weniger Konkurrenz erlebt und ältere Kinder bzw. Jugendliche können jüngeren helfen (vgl. Wiesinger et al, 2014, S. 51).

Empfehlungen für die Praxis

- Klassen wenn möglich alters- und geschlechtsgemischt führen.
- Konstante Gruppenzusammensetzungen ermöglichen.
- Klassengrößen von fünf bis sieben Kindern pro Lehrperson ermöglichen.
- Ungünstige, konflikt- und gewaltgeladene Gruppenkonstellationen vermeiden (vgl. Gahleitner et al., 2014).

3.3.3.3. Raumstruktur und Inneneinrichtung

Zentral für das Lernen im Schulzimmer ist das Erfahren eines sicheren Orts. Dies kann durch einen bewussten Umgang mit den räumlichen Strukturen und der Inneneinrichtung gefördert werden (vgl. Arbeitsgruppe Traumapädagogische Standards, 2013).

Empfehlungen für die Praxis

Inneneinrichtung

- Beruhigende Accessoires wie Pflanzen oder Aquarien in Schulzimmern oder Fluren, in denen es häufig eskalierende Situationen gibt, aufstellen (vgl. Schmid, 2013).

- Stabiles Grundmobiliar mit hellen Oberflächen und freundlichen Farben wählen (vgl. Wiesinger et al., 2014, S. 52).
- Inneneinrichtung auf Bedrohlichkeit und Sicherheit prüfen (vgl. Arbeitsgruppe Traumapädagogische Standards, 2013, S. 101).
- Dinge im Raum reduzieren. Viele Bilder, offene Regale und weitere Materialien irritieren wahrnehmungsgestörte Kinder und lenken ab (vgl. Ding, 2013, S. 62).

Räumlichkeiten

- Bestimmte Bereiche einrichten, wo Verhaltensweisen klar vorgegeben sind: Ruhezone/Ruheraum, Spielecke, Lesecke, Bewegungsräume, Rückzugszone (vgl. Ding, 2014, S. 190).
- Rückzugsräume oder -ecken bestimmen, in denen man dazugehört aber trotzdem Ruhe hat (vgl. Schmid, 2013, S. 66).

Sitzplatz

Traumatisierte Kinder und Jugendliche sind häufig mit Nähe überfordert. Sie wählen von sich aus gerne Einzeltische. Für die richtige Platzwahl gibt Ding (2014) zusätzlich folgende Hinweise:

- Gemeinsam mit dem Kind den geeigneten Ort zum Lernen finden.
- Das Blickfeld zwischen dem Kind und der Lehrperson frei halten, damit jederzeit Blickkontakt aufgenommen werden kann.
- Die Arbeit am Gruppentisch sollte stets angeboten werden, jedoch ohne Zwang. So kann sich das Kind von sich aus wieder zurückziehen (vgl. Ding, 2014, S. 191).

3.3.3.1. Prävention und Nachsorge für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Die traumapädagogische Arbeit erfordert von Mitarbeitenden eine hohe Reflexionsfähigkeit, Belastbarkeit, Beziehungsfähigkeit und Konfliktfähigkeit (vgl. Arbeitsgruppe Traumapädagogische Standards, 2013, S. 99). Sie investieren grundsätzlich viel in die Beziehungsarbeit und benötigen dazu das fachliche Know-how im Umgang mit belasteten Schülerinnen und Schülern. Im Alltag erleben sie nicht selten eskalierende Situationen und begegnen teilweise sogar ihrer eigenen Ohnmacht (vgl. Lang, 2013, S. 134). Für eine gelingende Arbeit im Umgang mit Traumata kann im Sinne von Prävention (z. B. durch das Vermitteln von Fachwissen) oder Nachsorge gearbeitet werden.

Prävention

Es wurde wissenschaftlich bestätigt, dass Pädagogen, die sich mit Inhalten und Methoden der Traumapädagogik und Psychotraumatologie auseinandersetzen, bessere Kompetenzen im Umgang mit belasteten Kindern und Jugendlichen zeigen und ein grösseres Gefühl von Handlungswirksamkeit besitzen (vgl. Weiss, 2013, S. 34).

Dies kann durch Aufklärungs- und Informationsarbeit in Form von Fortbildungen oder Seminaren geschehen. Lehrpersonen werden dabei auf traumatisch geprägtes Verhalten sensibilisiert. Nur schon das Wissen über Gefühlsübertragungen kann sich beispielsweise als grosse Hilfe erweisen, um eine gesunde emotionale Distanz zu wahren (vgl. Möhrlein & Hoffart, 2014, S. 96).

Nachsorge

Im Umgang mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen sind Mitarbeitende im Alltag belastenden Situationen ausgesetzt. Erfahrungen wie verbale oder körperliche Gewalt, selbstverletzendes Verhalten bis hin zu Suizidversuchen können unter Umständen zu Burnout, Suchterkrankungen, sozialen Konflikten oder psychischen Störungen führen (vgl. Wiesinger et al., 2014, S. 48). Nicht nur Grenzverletzungen fordern Lehrpersonen heraus, sondern auch der Umgang mit Dissoziationen (Zustand des Neben-Sich-Stehens oder des Versunkenseins). Trotz normaler Intelligenz können betroffene Kinder wenige Lernerfolge erzielen. Die Lehrpersonen stellen dabei unter Umständen das eigene pädagogische Können in Frage (vgl. Ding, 2014, 168-170).

Im Fokus der Nachsorge müssen deshalb die Reflexion und die Versorgung der Fachkräfte in Sachen Beziehungsgestaltung stehen (vgl. Lang, 2013, S. 140).

Empfehlungen für die Praxis

Für die Vor- und Nachsorge finden sich in der Literatur folgende Empfehlungen:

- Fortbildungen im Bereich Traumapädagogik durchführen (vgl. Möhrlein & Hoffart, 2014, S. 96).
- Genügend Austausch im Lehrerteam und ausreichend Psychohygiene betreiben (Familie, Freunde, Hobbys, Bewegung, Liebe und Freude) (vgl. Lang, 2013, S. 134).
- Traumaspezifische Supervisionen ermöglichen, die sich auf Gegenübertragungsthematiken und Burnout-Prävention konzentrieren.
- Supervisionen wenn möglich mit allen am Fall beteiligten Personen durchführen (z. B. Schule und Wohngruppe) (vgl. Möhrlein & Hoffart, 2014, S. 96).
- Fallberatungen unter dem Fokus der Traumapädagogik durchführen (vgl. Arbeitsgruppe Traumapädagogische Standards, 2013, S. 100).

Für Fallbesprechungen eignet sich das systemisch-traumapädagogische Fallberatungsmodell. Es besteht aus Leitfragen für eine Fallbesprechung in drei Phasen (Würdigung, Verstehen, Lösungssuchen) (vgl. Schirmer, 2013, S. 256).

Leitfragen für eine Fallbesprechung in drei Phasen

1. Fokussierung der Belastung/des Problems (Würdigung)

- Wie oft tritt das Problem auf/wann tritt es nicht auf?
- Wer reagiert am meisten/am wenigsten auf das Problem?
- Was verändert sich, wenn das Problem nicht auftritt?
- Wer leidet am meisten/am wenigsten?
- Wie hoch schätzen die einzelnen MitarbeiterInnen die Belastung auf einer Skala von 1-10 für
 - das Kind,
 - die Pädagogen,
 - die Klasse ein?

2. Hypothesenbildung und Reflexion (Verstehen)

- Wovon schützen sich die Kinder/Jugendlichen durch die Verhaltensauffälligkeiten/Symptome?
- Hinter jeder Verhaltensweise steht ein Bedürfnis. Welche Grundbedürfnisse sind beim Kind/Jugendlichen nicht gestillt? Wie können diese Bedürfnisse befriedigt werden?
- In welcher Entwicklungsphase und Gesamtsituation befindet sich das Kind/der Jugendliche?
- Welche Ressourcen sehen wir?
- Welche positive Absicht vermuten wir hinter den Verhaltensweisen?
- Das Kind macht das, weil...?
- Die Fachkraft macht das, weil...?
- Prinzip des guten Grundes – Welche guten Gründe nehmen wir an?

3. Handlungsstrategien (Lösungssuche)

- Welche Lösungsversuche seitens
 - des Teams,
 - der Kinder/Jugendlichen,
 - der Einrichtung waren bislang hilfreich/weniger hilfreich?
- Was glauben Sie/was glauben die KollegInnen/die Eltern/das Jugendamt etc., was geschehen müsste, um das Problem zu lösen?
- Was wäre hilfreich und stabilisierend für das Team? Was müsste passieren, damit das Team von einem Lösungsweg überzeugt ist?
- Was wäre hilfreich und unterstützend für einzelne MitarbeiterInnen, die in besonderer Weise belastet sind?
- Was genau kann das Kind lernen? Wie kann das Kind den Nutzen des Lernvorganges erkennen? Wie kann es in dem Lernprozess unterstützt werden?
- Welches konkrete Ziel soll verfolgt werden (Schule, Klasse, Kind/Jugendlicher, Einrichtung)?
- Wer kann das Kind noch unterstützen (Kinder, Lehrpersonen, PädagogInnen, TherapeutInnen, Eltern, Einrichtung, Vertrauensperson)?
- Psychoedukation – Wie können dem Kind/Jugendlichen seine Situation/Reaktionsweisen erklärt werden?
- Welche Strategien und Lösungsversuche setzen wir um und probieren aus?
- Wer macht was und bis wann? Wann sprechen wir über die dadurch gewonnenen Erfahrungen?

Tabelle 1 - Systemisch-traumapädagogisches Fallberatungsmodell

3.3.3.2. Zusammenarbeit im Lehrerteam

Lehrpersonen sind bekanntlich Einzelkämpfer. In der Arbeit mit belasteten Kinder und Jugendlichen zeigt es sich jedoch als notwendig, im Team zu arbeiten. Ohne Kooperation und Kommunikation mit anderen kann das Unterrichten belastend, irritierend und verwirrend sein (vgl. Ding, 2014, S. 218).

Empfehlungen für die Praxis

Das Lehrerteam ist ein Grundpfeiler der traumapädagogischen Arbeit. Besonders positiv wirkt sich:

- das Streben nach einem guten Fehlerklima (Fehler sind erlaubt),
- das Schaffen von Transparenz und Zeitgefässen für den Austausch und
- das Leben und Erleben von gegenseitiger Wertschätzung, Spass und Freude aus (vgl. Ding, 2014, S. 218).

Die Arbeitsgruppe Traumapädagogische Standards (2013) empfiehlt und betont die zusätzliche Unterstützung eines Lernassistenten im Schulzimmer.

3.3.3.3. Zusammenarbeit mit Therapeuten

Für schwer belastete Kinder und Jugendliche sollte eine Therapie bereitgestellt und durch aussenstehende Psychotherapeuten durchgeführt werden (vgl. Dörr, 2013, S. 20). Die Arbeitsgruppe Traumapädagogische Standards (2013) empfiehlt grundsätzlich Psychotherapeuten mit Kenntnissen der Psychotraumatologie.

Empfehlungen für die Praxis

Für eine gelingende Kooperation finden sich vor allem Empfehlungen, die von Therapeuten formuliert wurden.

Grabars et al. (Datum) betonen dazu:

- Das Streben nach einem gemeinsamen Verständnis aller Beteiligten (Einrichtung und Therapeuten).
- Das Bereitstellen verlässlicher Ansprechpartner auf Seiten der Institution, die aktiv und zeitnah über Geschehnisse informieren.
- Das Ermöglichen eines regelmässigen Austauschs (möglichst ohne finanzielle Nachteile für die KJP).
- Das frühzeitige Anmelden des Kindes.
- Das Ermöglichen von Therapiestunden vor Ort (vgl. Grabars et al., 2013, S. 274).

Nach Höfer (2014) sind folgende Faktoren wichtig:

- Die Entbindung von der Schweigepflicht für alle am Prozess beteiligten Personen.
- Das Finden der bestmöglichen Erreichbarkeit zwischen Institution und Therapeuten (Internet, Telefon, E-Mail etc.).
- Das regelmässige Abrufen und Beantworten von Nachrichten.
- Anpassungen des therapeutischen Vorgehens, falls es der Klientin/dem Klienten nach jeder Therapiestunde schlecht geht (vgl. Höfer, 2014, S. 217).

3.3.3.1. Institutionelle, Leitungs- und Unterstützungsebene

Anhand der Ausführungen der letzten Kapitel wird ersichtlich, dass das Unterrichten von stark traumatisierten Kindern und Jugendlichen für Lehrpersonen eine Belastung darstellen kann. Die Unterstüt-

zung auf der institutionellen Ebene und der Leitungsebene erweist sich deshalb als besonders wichtig. Verschiedene Artikel aus der Literatur weisen darauf hin und betonen deren Notwendigkeit.

Empfehlungen für die Praxis

Die Arbeitsgruppe Traumapädagogische Standards (2013) betont folgende Punkte für die Unterstützung auf institutioneller Ebene:

- Ein fest installierter, interner Austausch.
- Gesicherte Informations- und Dokumentationsprozesse.
- Ein strukturiertes Krisenmanagement (verankert auf institutioneller Ebene).
- Klare Verfahren bei Grenzverletzungen (auf institutioneller Ebene).
- Ausreichend Unterstützung der Mitarbeitenden betreffend Sicherheit und Selbstreflexion (z. B. durch regelmässige Fallberatungen oder Supervisionen durch Supervisoren, welche Kenntnisse zur Psychotraumatologie besitzen).
- Das Ermöglichen von traumaspezifischen Fortbildungen (vgl. Arbeitsgruppe Traumapädagogische Standards, 2013, S. 99).

Für die Unterstützung auf der Leitungsebene empfiehlt Schirmer (2013):

- Achtsamkeit gegenüber den Angestellten pflegen.
- Interesse an den Fragen, Anliegen, Wünschen und Bedenken der Mitarbeitenden.
- Nachfrage um Unterstützungswünsche (in Prävention oder Nachsorge).
- Lehrpersonen in Prozesse einbeziehen und gut informieren.
- Aufmerksamkeit und Wertschätzung zeigen (z. B. durch kleine Aufmerksamkeiten und Lob) (vgl. Schirmer, 2013, S. 251).

3.4. Konzeptarbeit

Unter diesem Punkt wird die Konzeptarbeit, die im Verlaufe dieser Arbeit ins Auge gefasst wird begründet und theoretisch betrachtet.

Damit eine Schule oder eine Klasse nach den Grundsätzen der Traumapädagogik geführt werden kann, muss genau festgehalten werden, was dies für das pädagogische Arbeiten oder die Institution bedeutet. Das Verfassen eines Konzeptes erweist sich dazu als notwendiger Schritt. Dabei werden traumapädagogische Aspekte und Standards formuliert, welche Transparenz und Verbindlichkeit schaffen und die Qualitätssicherung gewährleisten.

Beim Erarbeiten eines Konzeptes geht es darum, etwas Neues entstehen zu lassen oder etwas Bestehendes zu verändern. Die Konzeptarbeit wird theoretisch vorgenommen. Man begibt sich dabei gedanklich auf Neuland und wirft einen Blick auf ein neues Themengebiet (vgl. Ischebeck, 2013, S. 22).

Ischebeck (2013) formuliert für das Erstellen guter und erfolgreicher Konzepte das ZEBRA-Prinzip. Dies besteht aus den fünf Gütekriterien:

- **Zielorientiert**
- **Empfängerorientiert**
- **Beherzt auf den Punkt gebracht**
- **Realistisch geplant**
- **Auslöser für Aktivitäten**

Das traumapädagogische Konzept im Rahmen der vorliegenden Arbeit soll diesen Kriterien entsprechen, weshalb diese hier genauer ausgeführt werden:

Zielorientiert

Ziele bilden die Grundlage eines Konzeptes. Deshalb sollen sie schon zu Beginn der Arbeit präzise ausgearbeitet werden.

Empfängerorientiert

Selbst eine gute Ausarbeitung der Ziele und das genaue Erarbeiten der Inhalte sind noch keine Garantie für ein erfolgreiches Konzept. Es braucht darüber hinaus eine gute Kommunikation. Die Ideen und Inhalte müssen vom Empfänger nachvollzogen und verstanden werden können.

Beherzt auf den Punkt gebracht

Häufig sind Konzepte zu umfangreich gehalten, sprachlich umständlich formuliert und nicht logisch aufgebaut. Die Leser haben in der Regel wenig Zeit und möchten schnell verstehen, worum es geht. Das Konzept soll deshalb sprachlich und strukturell auf den Punkt gebracht werden.

Realistisch geplant

Für eine gelingende Konzeptarbeit muss der eigene Arbeitsprozess gut und zeitlich realistisch geplant werden. Auch die Inhalte sollen in der Praxis umsetzbar sein respektive umgesetzt werden.

Auslöser für Aktivitäten

Gelungene Konzepte zeigen Lösungen auf und kommen auch zu konkreten Empfehlungen, wie das Ziel erreicht werden kann. Konzepte, die Aussicht auf eine erfolgreiche Umsetzung haben, bieten dem Leser Antworten auf seine Fragen: Wozu soll ich das lesen? Was soll ich dann tun? (vgl. Ischebeck, 2013, S. 31-34).

Traumapädagogische Konzepte

Nach Schmid (2013) verfolgen traumapädagogische Konzepte folgende Anliegen:

- Die Ermöglichung einer speziellen pädagogischen Förderung.
- Die Verminderung von Schul- und Heimabbrüchen.
- Die Schaffung von neuen, förderlichen Rahmenbedingungen und Leitungsstrukturen.
- Die Verringerung von Grenzverletzungen und Retraumatisierungen.
- Die Steigerung der Arbeitszufriedenheit der Lehrpersonen.
- Die Legitimation von Ressourcen für verhaltensauffälligen Kinder (vgl. Schmid, 2013, S. 64ff).

Damit ein traumapädagogisches Konzept Erfolg haben kann, muss die Motivation des Teams auf einer Überzeugung von Haltungen, einer Sorge um die Kinder und einer Freude an der Arbeit basieren (vgl. Schmid, 2013, S. 73).

Solche Konzepte sind grundsätzlich stark auf die Haltung ausgerichtet. Diese muss ein Team oder eine Institution im eigenen Tempo selbstständig entwickeln. Von aussen kann ein solcher Entwicklungsprozess höchstens angestossen werden, weil er mit Veränderungen zu tun hat. Damit sich die Mitarbeitenden nicht überfordert fühlen, brauchen sie genügend Sicherheit. Diese kann durch Möglichkeiten der Mitgestaltung geschaffen werden. Ebenfalls muss für die Implementierung eines traumapädagogischen Konzeptes genügend Zeit zur Verfügung stehen (vgl. Schmid, 2013, S. 73).

Nach Kühn (2013) sind die elementaren Aufträge eines traumapädagogischer Konzeptes das Schaffen des „sicheren Orts“, eine Sensibilisierung und Förderung der Selbstwahrnehmung, Selbstkontrolle und Selbstwirksamkeit sowie die Wiederherstellung der Teilhabe an sozialen und gesellschaftlichen Prozessen (vgl. Kühn, 2013, S. 28).

3.5. Folgerungen

Aus dem letzten Kapitel wird ersichtlich, dass die Traumapädagogik sehr viel Wert auf Konzepte und Standards für sonderpädagogische Institutionen legt. Diese verfolgen stets das Ziel, traumatisierten Kindern und Jugendlichen einen sicheren Ort zu geben und eine längerfristige Beschulung zu ermöglichen.

Damit die Stiftung „Gott hilft“ schwer belastete Kinder und Jugendliche gelingend integrieren kann, muss sie den dabei entstehenden pädagogischen Herausforderungen einen Schritt voraus sein. Dafür wird als weiterer Schritt dieser Arbeit ein traumapädagogisches Konzept erstellt. Es soll den Transfer traumapädagogischer Prinzipien in die Praxis – insbesondere für den Sonderschulbetrieb innerhalb der Stiftung Gott hilft – ermöglichen.

Die Informationen und Handlungsweisen aus der Literatur erweisen sich dafür als gehaltvoll und bilden eine gute Grundlage für das zu verfassende Konzept.

3.5.1. Hauptfrage

Wie zu Beginn der Arbeit bereits beschrieben wurde, werden im Kanton Graubünden mit grösster Wahrscheinlichkeit vermehrt besonders belastete Kinder und Jugendliche den Weg in die Sonderschulung einschlagen. In den Institutionen der Stiftung „Gott hilft“ müssen dazu Anpassungen gemacht werden. Es ergibt sich darum folgende Hauptfrage:

Was benötigen die Schulheime der Stiftung „Gott hilft“ für eine gelingende schulische Integration traumatisierter Kinder?

3.5.2. Unterfragen

Die Unterfragen orientieren sich an den Bereichen „Grundlagen der Traumapädagogik“, „Interaktion“, „Lehren und Lernen“ „Institutionelle Rahmenbedingungen“ sowie am Konzept im Allgemeinen. Die

Formulierungen der Fragen zielen bereits auf die Evaluation des Konzeptes ab und dienen letztlich der Beantwortung der Hauptfrage.

1. *Als wie bedeutsam und realisierbar wird die traumapädagogische Arbeitsweise im Bereich „Grundlagen der Traumapädagogik“ erachtet?*

2. *Als wie bedeutsam und realisierbar wird die traumapädagogische Arbeitsweise im Bereich „Interaktion“ erachtet?*

3. *Als wie bedeutsam und realisierbar wird die traumapädagogische Arbeitsweise im Bereich „Lehren und Lernen“ erachtet?*

4. *Als wie bedeutsam und realisierbar wird die traumapädagogische Arbeitsweise im Bereich „Institutionelle Rahmenbedingungen“ erachtet?*

5. *Als wie bedeutsam und realisierbar wird die Implementation des traumapädagogischen Konzeptes erachtet?*

4. Das Produkt

Zunächst wird hier das Produkt bzw. das traumapädagogische Konzept zusammenfassend vorgestellt, bevor es im darauffolgenden Kapitel evaluiert werden soll.

4.1. Allgemeine Informationen zum Konzept

Das Konzept stellt die theoriebasierte Antwort auf die Fragestellung dar. Dazu werden die wichtigsten Inhalte aus dem theoretischen Teil genutzt und für den Leser in einer ansprechenden und gekürzten Form dargestellt.

Es befindet sich im Anhang 11.1 und umfasst 10 Seiten (exkl. Inhaltsverzeichnis und Anhang).

Auf der Seite 3 sind folgende Ziele für den Leser formuliert.

Das Konzept soll:

- Informationen über Psychotraumatologie und Traumapädagogik vermitteln.
- Lehrer und Lehrerinnen in der Arbeit mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen anhand konkreter Handlungsmöglichkeiten unterstützen.
- Einen Leitfaden für die traumapädagogische Arbeit auf der Ebene der Institution darstellen.
- Versuchen, die gegebenen Strukturen/Ressourcen mit wenig Aufwand und Veränderung optimal zu nutzen.
- Traumatisierten Kindern und Jugendlichen die Integration erleichtern und letztendlich ermöglichen.

4.2. Zusammenfassung des Inhalts

Das Kernstück des Konzeptes besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil widmet sich den Grundlagen der Traumapädagogik (Basiswissen). Dabei wird auf die traumapädagogische Haltung und auf die „Pädagogik des Sicheren Ortes“ eingegangen. Der zweite Teil beschreibt die Anwendung der Traumapädagogik in der Praxis und beinhaltet die Bereiche „Interaktion“, „Lehren und Lernen“ sowie „Institutionelle Rahmenbedingungen“.

Die folgende Grafik gibt einen Überblick über den Aufbau der Arbeit.

Abbildung 1 - Inhaltlicher Aufbau des traumapädagogischen Konzepts

5. Evaluation

Im folgenden Kapitel wird das traumapädagogische Konzept, also die Ergebnisse der Literatur, evaluiert. Die tatsächliche Implementierung eines solchen Konzepts in die Praxis ist im zeitlichen Rahmen einer Masterarbeit nicht möglich. Das Konzept wurde deshalb auf der Basis von Erfahrungen und Expertenwissen anhand von Interviews auf Schul- und Leitungsebene evaluiert. Die Evaluation bezieht sich auf die Kapitel „Grundlagen der Traumapädagogik“, „Bereich Interaktion“, „Bereich Lehren und Lernen“, „Bereich Institutionelle Rahmenbedingungen“ sowie auf das traumapädagogische Konzept im Allgemeinen.

5.1. Ziele der Evaluation

Durch die Evaluation des traumapädagogischen Konzepts sollen:

- Informationen über den Nutzen und die Relevanz der Inhalte,
- Informationen über die Realisierbarkeit bzw. die Umsetzung der Inhalte,
- Informationen über mögliche Änderungen oder neue Inhalten,
- Allgemeine Informationen zur Implementierung des traumapädagogischen Konzepts und
- Informationen zur Beantwortung der Hauptfrage gewonnen werden.

5.2. Forschungsdesign

Für das forschungsmethodische Vorgehen erwies sich der qualitative Forschungsansatz als geeignet. Als Datenerhebungsinstrument dienten das fokussierte Interview (Leitfadeninterview) und das Focus-Gruppen-Interview nach Moser (2012). Das Auswertungsverfahren aller gewonnenen Daten orientiert sich an der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2008).

5.2.1. Das fokussierte Interview (Leitfadeninterview)

Insgesamt wurden drei fokussierte Interviews durchgeführt. Eines mit dem pädagogischen Leiter der Stiftung Gott hilft sowie zwei mit den Heimleitern der Sonderschulheime in Scharans und Zizers.

Als Hilfestellung für das Gespräch diente jeweils ein Interviewleitfaden (Anhang 11.2.1. bis 11.2.2.). Darin sind die Inhaltsbereiche in Form von Leitthemen sowie dazugehörige Unterfragen angegeben. Dabei handelt es sich um Anhaltspunkte, damit die Interviews individuell aber trotzdem vergleichbar gemacht werden konnten (vgl. Moser, 2012, S. 90).

5.2.2. Das Focus-Gruppen-Interview

Die beiden Lehrerteams der Sonderschulheime in Scharans und Zizers wurden anhand von Focus-Gruppen-Interviews bzw. Gruppendiskussionen befragt. Dabei spielte insbesondere die gegenseitige Reaktion der Befragten auf ihre Diskussionsbeiträge eine Rolle, was zu einer vertieften Problemsicht führte (vgl. Moser, 2012, S. 94). Auch hier diente ein Interviewleitfaden mit Leitthemen und Unterthemen als zielführendes Instrument (siehe Anhang 11.2.3.).

5.2.3. Die Auswahl der Teilnehmer

Die folgende Grafik bietet weitere Informationen über die Teilnehmer.

Interview Nr.	Befragter (B) und Nr.	Geschlecht	Funktion
Fokussiertes Interview Nr. 1	B1	männlich	Pädagogischer Leiter
Fokussiertes Interview Nr. 2	B2	männlich	Heimleiter Zizers
Fokussiertes Interview Nr. 3	B3	männlich	Heimleiter Scharans
Focus-Gruppeninterview Zizers (Interview Nr. 4)	B4	männlich	Schulleiter Zizers und Lehrperson Oberstufe
	B5	weiblich	Lehrperson Oberstufe
	B6	weiblich	Lehrperson Mittel-/Oberstufe
	B7	weiblich	Lehrperson Unter-/Mittelstufe

Focus-Gruppeninterview Scharans (Interview Nr. 5)	B8	weiblich	Lehrperson Oberstufe
	B9	weiblich	Lehrperson Unter-/Mittelstufe
	B10	weiblich	Lehrperson Oberstufe

Tabelle 2 - Informationen zu den Befragten

Allen Befragten wurde das traumapädagogische Schulkonzept im Voraus in ausgedruckter Form abgegeben. Zusätzlich erhielten sie Informationen zum Aufbau und zum Inhalt der Interviewleitfäden.

5.2.4. Interviewleitfäden

Die erstellten Interviewleitfäden beziehen sich auf den Interviewleitfaden zum „qualitativen“ Interview nach Moser (2012). Es wurden drei verschiedene Leitfäden erstellt. Einer für die pädagogische Leitung, einer für die Interviews auf HeimleiterEbene und einer für die beiden Focus-Gruppen-Interviews. Die Fragen sind halbstrukturiert und zielen darauf ab, das Konzept aufgrund von Erfahrungen und Meinungen der Befragten zu evaluieren. Die Leitthemen geben jeweils Auskunft darüber, auf welches Kapitel sich die Fragen beziehen.

Die Fragen wurden teilweise mit einleitenden Informationen ergänzt. In einer weiteren Spalte entstanden erste mögliche Kategorien.

Leitthema 1 - Evaluation Bereich „Institutionelle Rahmenbedingungen“	Kategorien
<p><i>Aus traumapädagogischer Sicht ist der Punkt „Prävention und Nachsorge von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen“ (Kapitel 3.2.3.4.) im Umgang mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen zentral. Die Stiftung sollte dazu Fortbildungen, Informationsveranstaltungen, traumaspezifische Supervisionen etc. ermöglichen.</i></p> <p>Wie lautet deine Meinung dazu?</p> <p>Welche Erfahrungen hast du bereits mit dem Punkt „Prävention und Nachsorge von Mitarbeitenden“ gemacht?</p>	<p>Nutzen</p> <p>Relevanz</p> <p>Realisierbarkeit</p>

Tabelle 3 - Auszug aus dem Interviewleitfaden für die pädagogische Leitung

5.2.5. Qualitative Auswertung

Die Experteninterviews und die Focus-Gruppen-Interviews wurden mittels Tonaufnahmen respektive Filmaufnahmen auf dem Computer festgehalten und anschliessend mit der Software F5 transkribiert. Nach Dittmar (2004) hängen die Qualität der Verschriftlichung und die Menge von Symbolen von der wissenschaftlichen Fragestellung ab (vgl. Dittmar, 2004, S.51). Moser (2012) schreibt, dass bei der Transkription von Texten häufig mit speziellen Notationsformen gearbeitet wird (für Sprechpausen, Betonung, Füllwörter etc.) Ob es sich jedoch lohnt, diese zu berücksichtigen, hängt vom Ziel des Interviews ab. Geht es lediglich um sachliche Informationen, die berichtet werden, kann man oft darauf verzichten (vgl. Moser, 2012, S. 119-120).

Für die Beantwortung der Fragestellungen der vorliegenden Arbeit wurde deshalb eine einfache Form der Transkription verwendet. Diese bezieht sich auf den Inhalt der Interviews. Es wurden folglich keine Angaben zu nonverbalen Ereignissen gemacht. Der Text wurde vom Schweizerdeutschen ins Hochdeutsche übersetzt und die Syntax teilweise leicht verändert. Der Fokus lag dabei auf einer guten Lesbarkeit.

Für alle fünf Interview-Aufnahmen wurden folgende Transkriptionsregeln nach Pehl & Dresing (2013) verwendet:

- Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Dialekt wird möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt. Wenn keine eindeutige Übersetzung möglich ist, oder zitiert wird, wird der Dialekt beibehalten.
- Wort- und Satzabbrüche sowie Stottern werden geglättet bzw. ausgelassen, Wortdoppelungen nur erfasst, wenn sie als Stilmittel zur Betonung genutzt werden.
- Pausen werden durch drei Auslassungspunkt in Klammern (...) markiert.
- Verständnissignale des gerade nicht Sprechenden wie „mhm, aha, ja, genau, ähm“ etc. werden nicht transkribiert. Ausnahme: Eine Antwort besteht nur aus „mhm“ ohne jegliche weitere Ausführung. Dies wird als „mhm (bejahend), oder „mhm (verneinend)“ erfasst.
- Besonders betonte Wörter oder Äusserungen werden durch Grossschreibung gekennzeichnet.
- Jeder Sprecherbeitrag erhält einen eigenen Absatz. Zwischen den Sprechern gibt es eine freie, leere Zeile. Auch kurze Einwürfe werden in einem separaten Absatz transkribiert. Am Ende eines Absatzes werden Zeitmarken eingefügt.
- Emotionale und nonverbale Äusserungen der befragten Person und des Interviewers, die die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (etwa lachen oder seufzen), werden in Klammern notiert.
- Unverständliche Wörter oder Satzteile werden mit (unverständlich) gekennzeichnet. Längere unverständliche Passagen werden mit der Ursache versehen (unverständlich – Handystörgeräusch).
- Die interviewende Person wird durch ein „I“ und die befragte Person durch ein „B“ gekennzeichnet. Bei mehreren Interviewpartnern wird dem Kürzel „B“ eine entsprechende Kennnummer zugeordnet (z. B. „B1“) (vgl. Pehl & Dresing, 2013, S.21-22).
- Alle Transkripte werden anonymisiert und mit dem jeweiligen Anfangsbuchstaben des Vornamens oder des Vor- und Nachnamens versehen.

Die Transkripte (Anhang 11.4.) wurden tabellarisch dargestellt. Sie beinhalten nebst dem gesprochenen Text eine Spalte mit Zeilennummerierungen und eine Spalte für die Kategorien bzw. Codes.

5.2.6. Qualitative Inhaltsanalyse

Die qualitative Auswertung aller Interviews orientiert sich an der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2008).

Dabei wurde ein Kategoriensystem entwickelt, um die, für die Fragestellung relevanten Aspekte, aus der ganzen Fülle des Materials herauszufiltern (vgl. Mayring, 2008, S. 114).

Mayring (2008) beschreibt für die Kategorienbildung zwei Vorgehensweisen:

- Das Bilden von deduktiven Kategorien, welche aus der Theorie abgeleitet sind.
- Das Bilden von induktiven Kategorien, welche direkt aus dem Material geschlossen werden, ohne sich direkt auf die Theorie zu beziehen.

Die folgende Grafik zeigt die erstellten Kategorien für die Auswertung der Interviews. Sie beinhaltet deduktive Kategorien (blau) sowie induktive Kategorien (weiss).

Abbildung 2 - Kategorienbildung

Die deduktiven Kategorien beziehen sich auf die einzelnen Kapitel des traumapädagogischen Konzepts bzw. auf das Konzept im Allgemeinen (Thema 5 – Allgemeines und Rückmeldungen zum Konzept).

Als induktive Kategorien haben sich jeweils die Kategorien Nutzen/Relevanz (Code N/R), Umsetzung/Realisierbarkeit (Code U/R) und Änderungen/Neues (Code Ä/N) ergeben.

Vorgehensweise

Die zu einer Kategorie passenden Textstellen wurden in den Transkripten unterstrichen und am Rand mit dem entsprechenden Code versehen. In einem zweiten Schritt wurden die unterstrichenen Textstellen dem Transkript entnommen, in eine separate Tabelle eingefügt und mit dem Kürzel der Person und der Zeilennummer markiert (z. B. B2/135). Insgesamt entstanden fünf Tabellen – zu jeder deduktiven Kategorie eine (siehe Anhang 11.3.). Für eine bessere Strukturierung beinhalten die Tabellen auch die Untertitel des jeweiligen Kapitels.

Kategorien Thema 1 – traumapädagogische Grundlagen			
Thema	Nutzen/Relevanz (Code 1N/R)	Umsetzung/Realisierbarkeit (Code 1U/R)	Änderungen/Neues (Code 1Ä/N)
Traumapädagogische Grundhaltung			
Die Pädagogik des Sicheren Orts			

Tabelle 4 - Ausschnitt einer Tabelle für Textstellen

Die einzelnen Textstellen wurden in einem weiteren Schritt in Angliederung an Lamnek (2005) miteinander vernetzt und somit ähnliche Aussagen zueinander geschoben bzw. aneinandergelinkt. Zusätzlich wurden die Textstellen aus dem Interview des pädagogischen Leiters grün markiert, die der Heimleiter orange, die der Schulleiter blau und die der Lehrpersonen schwarz.

5.3. Ergebnisse

Die Auswertung der Ergebnisse basiert auf einem qualitativen Vorgehen. Es wurde nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden, die in allen oder einigen Interviews auftraten, gesucht und Grundtendenzen herausgearbeitet.

Nachfolgend werden aus einer Fülle von Textmaterial die Ergebnisse dargestellt, die für die Beantwortung der Fragestellung relevant sind. Sie werden jeweils mit dem Kürzel der befragten Person und der Zeilennummer markiert. Um sie übersichtlich darzustellen, werden sie den Unterfragen entsprechend aufgelistet. In diesem Schritt werden noch keine Antworten auf die Fragen diskutiert bzw. formuliert.

1. Als wie bedeutsam und realisierbar wird die traumapädagogische Arbeitsweise im Bereich „Grundlagen der Traumapädagogik“ erachtet?

Die Grundlagen zu dieser Auswertung befinden sich im Anhang 11.3.1.

Nutzen/Relevanz

Das Kapitel zur **traumapädagogischen Grundhaltung** wird auf der Ebene der Leitung explizit als wichtig und hilfreich bewertet: „Die Haltungsziele, die du drin hast, kann ich voll unterstreichen oder unterschreiben.“ (B2/135-136) „...was du geschrieben hast, finde ich sehr hilfreich.“ (B2/243-244); „Der gute Grund oder die Wertschätzung finde ich etwas wahnsinnig Wichtiges.“ (B3/314315).

Die Schulleitung und das Lehrerteam bezeichnen die Inhalte als Grundlage für das pädagogische Arbeiten: „...Respekt und Wertschätzung ist eine Grundhaltung. Wenn du das nicht hast, musst du nicht mit den Kindern arbeiten.“ (B6/19-20); „...ist die Grundbedingung für jedes Arbeiten mit Verhaltensauffälligen.“ (B4/110); „...das gilt für die Arbeit mit allen Kindern.“ (B5/114).

Ebenfalls wird die traumapädagogische Grundhaltung von mehreren Seiten her als verständnisfördernd erachtet: *„Man versteht sie nicht, wenn man nicht mit dem Thema Traumapädagogik vertraut ist.“* (B3/13-14); *„Man versteht die Kinder so besser... Das hilft mir auch, ihnen wertschätzend zu begegnen.“* (B5/1-14).

Die Annahme des Guten Grundes hat zum Nachdenken angeregt: *„Das habe ich sehr spannend gefunden. Dessen bin ich mir bis jetzt nie so bewusst gewesen...“* (B8/31-32); *„Das hat mir zu denken gegeben.“* (B10/42).

Umsetzung/Realisierbarkeit

Zu Umsetzung/Realisierbarkeit wurden nur zwei Kommentare auf der Ebene der Heimleitung geäußert. Diese ist der Ansicht, dass die Grundhaltung vorhanden sei: *„Ich habe den Eindruck, dass wir die auch haben.“* (B2/135). Schwierigkeiten könnten in Krisensituationen auftauchen: *„Vielleicht haben wir sie in Krisensituationen nicht.“* (B2/136-137).

Die **Pädagogik des Sicheren Ortes** wurde unter den Lehrpersonen diskutiert. Einen sicheren Ort im Rahmen der Sonderschulklassen zu schaffen, wird als Schwierigkeit empfunden: *„...auch die Klasse ist ein Teil davon. Die müssen das auch bieten.“* (B6/23); *„... aber es sind noch sieben, acht andere, die genau gleich traumatisiert sind.“* (B5/27-29). Es könne vor allem von der Lehrperson her versucht werden, diesen Rahmen zu schaffen: *„...von uns aus versuchen, den sicheren Ort zu schaffen. Das können wir als Lehrpersonen.“* (B7/67); *„Wir Lehrpersonen können das schon bieten...“* (B5/27).

Es finden sich auf Ebene der Lehrpersonen unterschiedliche Meinungen darüber, ob die Sonderschule für traumatisierte Kinder und Jugendliche überhaupt der richtige Rahmen sei: *„Eigentlich ist dies gar nicht der richtige Rahmen für diese Kinder. Eigentlich müssten sie in einem Umfeld sein, in dem sie die einzigen traumatisierten Kinder sind.“* (B5/27-29); *„...ich denke nicht, wenn sie die einzigen sind, dass es dann einfacher ist.“* (B4/32-33).

Die Umsetzung des sicheren Ortes sei mit Aufwand und Ressourcen verbunden: *„Für die Umsetzung braucht es sehr viele Impulse, Steuerung und Unterstützung von uns.“* (B6/71); *„...das ist mit extremen Ressourcen verbunden, die wir nicht haben.“* (B8/139).

Änderungen/Neues

Bei der **Annahme des Guten Grundes** wurde der erste Satz als Stolperstein wahrgenommen. Eine Überarbeitung wird empfohlen: *„...eine Anmerkung zum ersten Satz: Den habe ich zuerst nicht verstanden.“* (B5/118-119); *„Vielleicht noch so überarbeiten, damit man ihn nicht zweimal lesen muss.“* (B7/137).

Für die Umsetzung und Gestaltung des **sicheren Ortes** nannten die Lehrpersonen noch einen weiteren Aspekt: Die Zusammenarbeit mit dem Bezugssystem. Diese soll möglichst eng sein, mit einem kleinen Bezugssystem: *„Ob dies nun eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern ist oder mit einer Gruppe. Aber es muss sehr eng sein. Die beiden Systeme müssen sich unterstützen und ergänzen...“* (B4/85-87); *„Es ist schon wichtig, dass sie nicht zu viele Bezugspersonen haben. EIN Bezugssystem, bei dem sie wissen, wie es läuft.“* (B6/96-97).

2. Als wie bedeutsam und realisierbar wird die traumapädagogische Arbeitsweise im Bereich „Interaktion“ erachtet?

Die Grundlagen zu dieser Auswertung befinden sich im Anhang 11.3.2.

Nutzen/Relevanz

Es wurden für das Kapitel „Interaktion“ nur positive Bewertungen über den Nutzen und die Relevanz abgegeben im Rahmen von: *„Ich finde es grundsätzlich spannend und auch super. Das mit den Triggern.“* (B8/165); *„Spass und Freude. Das hat mir gefallen.“* (B2/217); *„Ich habe gut gefunden, dass es heisst, es brauche Regeln.“* (B8/278); *„Was ich gut finde... ist die individuelle Regelanpassung.“* (B5/525-526); *„...finde ich auch wichtig, Verbote, wenn man es überprüfen kann.“* (B9/349); *„Den Aspekt „Konsequenzen aussprechen, die beziehungsfördernd sind“, habe ich spannend gefunden... weil du sehr viel dabei gewinnen kannst.“* (B8/409-414). Dies sind exemplarische Auszüge aus den erhaltenen Textstellen aller interviewten Personen. Die meisten Aussagen finden sich zu den Themen „Spass und Freude“, „Umgang mit Regeln“ und „Umgang mit Grenzüberschreitungen bei Kontrollverlust“.

Umsetzung/Realisierbarkeit

Zur Umsetzung/Realisierbarkeit finden sich ganze 57 Textstellen. Der Punkt **„Übertragung und Gegenübertragung“** wurde nur mit einer Aussage kommentiert. Die entsprechende Lehrperson wünscht sich mehr Informationen für ein besseres Verständnis des Inhaltes: *„Ich bräuchte noch mehr Informationen, um wirklich zu verstehen, was Übertragung und Gegenübertragung ist.“* (B8/175).

Die **Bindungs- und Beziehungsgestaltung** wird im Klassenverband aus zeitlichen Gründen als schwierig erachtet. Die Lehrpersonen meinen dazu: *„...es ist eine Herausforderung während dem Schulunterricht stark an der Beziehung zu arbeiten.“* (B7/163-164); *„Wir versuchen Einzelkontakte mit den Lehrpersonen zu ermöglichen.“* *Da habe ich geschrieben: Wann?“* (B5/185-186); *„Wie mache ich das? Das ist sehr schwierig, wenn sechs Kinder da sind.“* (B8/196-197). Kurze Bezugspersonenzeiten bzw. Einzelkontakte sind in den Augen der Lehrpersonen in Zizers realisierbar. Dies setzt jedoch voraus, dass sie zu zweit arbeiten: *„Ich denke mehr während Zeiten, in denen man zu zweit ist... Dass ihr einfach sagt, wir haben zehn Minuten mir dem Kind.“* (B4/190-191); *„Für uns wäre es möglich.“* (B5/195). Das Lehrerteam in Scharans hat dieses Thema nicht ausgeführt.

Im Umgang mit der **Emotionsregulation und Frustrationstoleranz** wird das Erkennen von Triggern von den Lehrpersonen als Herausforderung erachtet. Es werden Zeit und genügend Kontaktpunkte mit den Kindern vorausgesetzt: *„Trigger herauszufinden fordert mich heraus.“* (B8/166); *„Da habe ich geschrieben, dass es einfach viel Zeit braucht... Das ist teilweise noch schwierig für Fachlehrpersonen.“* (B5/288-290). Eine Lehrperson weist darauf hin, dass sie zu wenig wisse, um fachlich richtig damit umzugehen (B8/196).

Im **Umgang mit Dissoziationen** zeigen sich bei den Lehrpersonen Unsicherheiten: *„Er ist körperlich da aber sonst nicht. Ich finde diese fast schwieriger, als die, die so auffallen.“* (B5/323). Die aufgeführten Methoden werden als unterschiedlich brauchbar beurteilt, teilweise aber nicht richtig verstanden: *„Das starke Zückerli hat sich bewährt, finde ich.“* (B7/328); *„Bei uns würde das nicht gehen. Die wür-*

den „abspacen“.“ (B6/394); „Das ist nicht so klar.“ (Was mit rückwärts zählen gemeint ist) (B6/342); „Das brauche ich oft.“ (B4/350); „Das mit der „Umgebung beschreiben lassen“ finde ich speziell. Das würde ich nie mit einem Kind machen.“ (B5/332).

Die Inhalte zu „**Freude und Spass**“ erweisen sich dann als schwierig, wenn die Klassenzusammensetzung problematisch ist: „Da habe ich mir zweimal überlegt, ob ich so etwas Spielerisches einbaue, weil es immer schlecht rausgekommen ist, vor lauter Druck. Es kommt auf die Zusammensetzung an.“ (B7/444-448); „Ich kann das nur spontan machen.“ (B5/450); „Manchmal mache ich es nicht mit allen.“ (B4/453); „Wenn es dann endlich mal ruhig ist, dann müssen wir Schule machen in dieser Zeit und nicht Spiele. Auch wenn ich es gut finde und gerne machen würde.“ (B10/241-242).

Im **Umgang mit Regeln und Konsequenzen** finden sich die meisten Aussagen. Das Individualisieren der Regeln wird von der Leitungsebene als anspruchsvoll bewertet. Dies vor allem in der Time-out-Frage und in der Begründung gegenüber den Mitarbeitenden (B2/102-108).

Der Satz: „Falsch wäre, wenn das Kind das Verhalten bloss aus Angst vor Sanktionen der Institution anpasst.“ wird von den Lehrpersonen als unrealistisch beurteilt: „Das ist völlig utopisch.“ (B4/473); „...das können sie erst, wenn sie erwachsen sind.“ (B5/479); „Der Satz ist schon etwas illusorisch.“ (B6/493).

Das gemeinsame Erarbeiten von wenigen Regeln wurde in beiden Lehrerteams diskutiert. Die Erfahrungen und Meinungen dazu sind unterschiedlich. Es finden sich Aussagen, wie: „Den zweitletzten Punkt finde ich noch schwierig. „Nicht mehr als drei bis vier allgemeingültige Regeln.“ Wir haben ja schon acht.“ (B6/545-546); „Wir sind sie am reduzieren.“ (B7/554); „Im Kassenrat besprechen wir, welche wir noch brauchen...“ (B7/560); „Eben. Darum finde ich, kann man es auch einmal probieren ohne die Regel und schauen, was passiert. Nein, finde ich gut.“ (B6/591); „Miteinander Regeln erarbeiten, habe ich bis jetzt nie so erlebt, dass ich das Gefühl hatte, es ist etwas Nachhaltiges.“ (B8/286-287); „...über Regeln zu reden. Sie finden alles unnötig. Das finde ich dann sehr schwierig.“ (B10/305-306).

Der Umgang mit Kollektivstrafen und Time-outs wurde besonders auf Lehrerebene evaluiert. Das Vermeiden von Kollektivstrafen wird dabei als wichtig, aber je nach Situation nicht ganz einfach bewertet: „Finde ich zum Teil sehr schwierig.“ (B6/602); „Du merkst es ist unruhig und du hast vielleicht schon mehrmals etwas gesagt, aber man kann nicht genau sagen, wer es ist.“ (B6/602); „... im Turnen oder in der Pause, wenn es ausartet.“ (B5/627); „Ich verstehe, dass man es so wenig, wie möglich machen sollte. Das ist klar. Aber manchmal geht es einfach nicht anders.“ (B5/627). Betreffend Time-outs sei es schwierig, diese nicht ausschliesslich als Beruhigungsmöglichkeit zu nutzen. Sie nennen folgende Begründungen: „Manchmal musst du halt einen schicken, wenn es nicht mehr geht.“ (B6/632); „Die Anderen darf man nicht vergessen. Auch diese brauchen manchmal eine Pause.“ (B7/645-646); „Vielleicht ist es mehr für die Lehrer und die anderen Schüler.“ (B7/671); „... aber wie machst du das, dass es das Kind nicht als Strafe sieht?“ (B10/317-319).

Zum **Umgang mit Grenzüberschreitungen bei Kontrollverlust** wurden Textstellen auf Ebene der pädagogischen Leitung, der Heimleitung und der Lehrerschaft zusammengetragen. Die Unterscheidung, ob ein Kontrollverlust traumabedingt ist oder nicht, zeigt sich als Herausforderung auf allen

Ebenen: „Ist es... traumabedingt oder... pädagogisch bedingt? Das zu differenzieren ist enorm schwierig.“ (B1/127-128);

„Wo brauchen sie ihr Trauma auch, um etwas zu erreichen? ...finde ich extrem schwierig. Dabei die richtige Massnahme zu treffen.“ (B2/92-94); „Dies zu unterscheiden...“ (B10/371); „...aber wie lernst du das? Spüren, wann es bewusst oder unbewusst ist?“ (B8/394). Ebenfalls treffen Grenzüberschreitungen bei Kontrollverlust häufig auf die Grenzen des Strafrechtlichen. Dort sei nicht klar, wann eine Anzeige gemacht werden muss (B2/114).

Änderungen/Neues

Zur **Übertragung und Gegenübertragung** wird die weiterführende Möglichkeit einer Weiterbildung angesprochen: „Es ist ein Spot, so, dass man merkt: „Oh ich habe keine Ahnung. Ich mache eine Weiterbildung.“ ...Man müsste dann das Angebot umsetzen.“ (B8/187-188). Um den Beziehungsaufbau zu unterstützen wird an die Gemeinden der Wunsch geäussert, die Kinder früher zu platzieren: „... Die müssten früher platzieren und Flims sich umstrukturieren...“ (B8/228-229).

3. Als wie bedeutsam und realisierbar wird die traumapädagogische Arbeitsweise im Bereich „Lehren und Lernen“ erachtet?

Die Grundlagen zu dieser Auswertung befinden sich im Anhang 11.3.3.

Zum Kapitel „Lehren und Lernen“ äusserten sich nur die Lehrpersonen.

Nutzen/Relevanz

Sie machten ausschliesslich positive Aussagen über die Nützlichkeit bzw. Relevanz der Inhalte. Beispiele daraus sind: „Alle Punkte finde ich sehr sinnvoll und wichtig.“ (B8/466); „Ich finde die Rahmenbedingungen für die Mitbestimmung wichtig.“ (B10/476-477); „Manchmal sieht man es bei den Kindern, wie wichtig ihnen Rituale sind...“ (B9/490-491).

Umsetzung/Realisierbarkeit

Selbstwirksamkeit und Partizipation zu ermöglichen, wurden als Schwierigkeit bewertet. Die Lehrplanvorgaben wurden dabei als hemmender Faktor ausgemacht: „Du hast deinen Stoff und machst den durch. Teilweise ist es vorgegeben. Dann ist es super und sonst ist es nicht vorhanden.“ (B8/467-468). Gewisse Kinder seien auch völlig überfordert (B4/725). Zwei Lehrpersonen im Teamteaching sind sich nicht darüber einig, ob sie Selbstwirksamkeit und Partizipation bereits umsetzen (B5/718 - B6/721).

Über die **Transparenz** finden sich keine Aussagen.

Im Abschnitt **Rituale und Rhythmisierung** wurde die Bewegungspause unter den Lehrpersonen diskutiert. Die Aussagen sind ähnlich, wie diese zum Thema „Freude und Spass“. Bewegungspausen seien wichtig, jedoch häufig mit Unruhen verbunden: „...bei uns brauchen sie zwischen acht Uhr und der grossen Pause eine kurze Pause.“ (B7/797-798); „...habe ich als schwierig erlebt. Meistens sind sie schnell aufgedreht.“ (B6/754-755); „...kleine Pausen schaffen so viel Unruhe...“ (B6/760-761).

Änderungen/Neues

Als inhaltliche Ergänzung des Konzepts wird der ruhige Rückzug genannt: *„Mehr der ruhige Rückzug. Es muss nicht bewegt sein.“* (B5/771-772).

4. Als wie bedeutsam und realisierbar wird die traumapädagogische Arbeitsweise im Bereich „Institutionelle Rahmenbedingungen“ erachtet?

Die Grundlagen zu dieser Auswertung befinden sich im Anhang 11.3.4.

Nutzen/Relevanz

Kleinere Klassengrößen werden als notwendig und qualitätssteigernd betrachtet: *„Ich bin überzeugt, dass dies die Qualität steigern würde.“* (B3/215-216); *„Die Klassengrösse... Da wird es sicher Änderungen brauchen, wenn zunehmend traumatisierte Kinder ins Heim kommen. Dann werden sich die Rahmenbedingungen von der Institution her ändern müssen.“* (B8/499-500). Auch Rückzugsräume müssten laut Schulleitung geschaffen werden (B4/1141).

Im Abschnitt **Prävention und Nachsorge für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen** wird die Supervision auf der Ebene der pädagogischen Leitung, der Heimleitung und der Lehrpersonen als relevantes Instrument bewertet. Dies bestätigen folgende Aussagen: *„Ich bin überzeugt, dass du beim Arbeiten mit unseren Kindern ein Gefäss haben musst.“* (B1/69-70); *„Spezifisch haben wir mit C. Supervision installiert und gemerkt, dass wir das schon früher hätten machen sollen.“* (B2/30-31); *„Und meine Haltung ist auch unbedingt. So Sachen würde ich sehr unterstützen.“* (B1/99-101); *„Darum finde ich es sehr wichtig... auch zum Schutz für Lehrkräfte, damit niemand ausbrennt.“* (B7/1211); *„Ich fände das wichtig.“* (B10/648-649). Eine Lehrperson meint, dass sie die Supervision mit einem traumaspezifischen Supervisor begrüssen würde (B8/612). Die kollegiale Beratung wird auf der Ebene der Heimleitung als wertvoll erachtet (B3/180). Das Fallberatungsmodell im Anhang des Konzepts stiess auf positive Resonanz: *„Im Anhang hat mir noch der Fallberatungsraster gefallen. Den könnten wir mal ausprobieren. Er zeigt noch mehr auf. Nicht nur problemorientiert, auch lösungsorientiert.“* (B2/251-265); *„Ich habe die Fragen spannend und gut gefunden. Sie geben einen anderen Blick... Grundsätzlich könnte der gut sein und uns weiterbringen.“* (B8/685).

Der Nutzen von Prävention durch Weiterbildung oder durch Aufklärungsarbeit wird auf der Ebene der Heimleitung als gross erachtet (B3/15-17). Ebenfalls von den Lehrpersonen: *„Das zum Fachspezifischen fände ich sehr sinnvoll.“* (B9/672-675); *„Wir hatten es an der HfH nicht... Ich fände es sehr spannend einen Kurs zu machen.“* (B10/191-192).

Zur **Zusammenarbeit mit dem Therapeuten** äussern sich die beiden Heimleiter. Zum einen wird es als wichtig erachtet, dass bei traumatisierten Kindern und Jugendlichen eine Therapie installiert ist (B2/176-179) und zum anderen, dass der Psychiater intern, also auf dem Heimgelände, ist (B3/88-101).

Im Bereich **Institutionelle, Leitungs- und Unterstützungsebene** wird von der Leitung her die Wichtigkeit betont, die Mitarbeitenden ernst zu nehmen (B3/136-138). Ebenfalls sei es wichtig, dass sie in der Pause einen Rückzugsort haben und diesen auch in Anspruch nehmen (B3/356-362).

Umsetzung/Realisierbarkeit

Für die Umsetzung von **kleineren Klassen** werden auf der Ebene der Heimleitung und auf der Ebene der Lehrpersonen Möglichkeiten diskutiert. Der Heimleiter in Scharans formuliert folgenden Vorschlag: *„Wir hätten eigentlich das Stellenpensum, sodass wir auch nur mit fünf arbeiten könnten. Das würde natürlich bedeuten, dass jeder Lehrer hundert Prozent arbeiten müsste.“* (B3/219-220). Im Lehrerteam in Scharans wurde eine ähnliche Lösung diskutiert, jedoch als nachteilig bewertet: *„Wenn wir vier Klassen machen würden, wäre die Klassengrösse bei sieben statt bei neun. Und das ist immer noch keine Grösse, die gut ist. Dann lieber neun, dafür kannst du die Klasse zwischendurch teilen. Sonst hast du permanent sieben und bist immer alleine. Dann bräuchte es drei Schulpraktikanten.“* (B8/86-89). Auf Lehrerebene wird das Einhalten der Studentafel hinterfragt: *„Wenn wir die Studentafel abdecken müssen, können wir nicht Fünferklassen machen. Wir haben nicht genügend Stellenprozent.“* (B/99-100); *„Die bräuchten viel mehr Eins-zu-eins-Betreuung.“* (B8/130); *„Eigentlich müsste man sagen, gewisse Kinder brauchen gar nicht so viel Schule.“* (B9/102).

Zur Altersdurchmischung finden sich drei Kommentare, welche die soziale Fähigkeiten der anderen Schüler und Schülerinnen als Voraussetzung beschreiben: *„Wenn die Älteren ihnen helfen würden, könnten, täten, wäre das schon gut. Aber ob das immer der Fall ist.“* (B10/515-517); *„Sie sind gar nicht so sozial.“* (B5/844); *„Wenn es ältere Kinder sind, die aggressiv sind, ist es nicht sinnvoll. Wenn sie Vorbilder sind und eine gute Sozialkompetenz haben, finde ich es sehr produktiv.“* (B9/553-554).

Die Geschlechterdurchmischung erweist sich laut Lehrerschaft aufgrund von fehlenden Mädchen in Scharans als schwierig (B9/552-553) und eine gute Zusammensetzung der Gruppe als unmöglich. Als Grund dafür wird die Formulierung *„wir vermeiden ungünstige konflikt- und gewaltgeladene Gruppenkonstellationen“* genannt (B10/520-521).

Zur Umsetzung der Inhalte zur **Inneneinrichtung** stehen laut Lehrpersonen verschiedene Faktoren im Weg. Exemplarische Aussagen dazu sind: *„Meine Pflanze wird immer von allen traktiert... und ein Aquarium weiss ich nicht, wie lange es überleben wird.“* (B6/1028-1029); *„Man könnte vermutlich gar nichts hinstellen, da wir jeden Tag etwas wegräumen oder aufputzen, wenn jemand rastet.“* (B10/559-560); *„Es hat gar keinen Platz für Pflanzen. Es ist so schon zu eng.“* (B8/571-572). Auch das Schaffen von Rückzugsorten wird aufgrund der vorhandenen ungünstigen räumlichen Strukturen als schwer realisierbar gewertet (B7/1068; B6/1074; B4/1104; B7/1138-1139). In Zizers befindet sich im Schulhaus eine Wohnung, die als Tagesgruppe genutzt wird. Diese Wohnung wird von der Schulleitung her als ideales traumapädagogisches Schulzimmer erachtet: *„Dann wäre so eine Tagesgruppe ein ideales Schulzimmer.“* (B4/1145).

Zum Thema **Prävention und Nachsorge für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen** äusserten sich alle befragten Personen. Die pädagogische Leitung und die Heimleiter betonen die Wichtigkeit von Supervisionen und die Tatsache, dass diese Gefässe in den Institutionen vorhanden seien (B1/57-59; B3/155-156; B3/25-27). Finanziell seien auch einige zusätzlichen Stunden pro Jahr möglich (B1/91-94; B3/82-83). Die Heimleitung von Scharans betont, dass diese von den Lehrpersonen mehr genutzt werden könnte: *„Das Team oder die Schule muss Supervisionen beanspruchen. Das machen sie eigentlich in meinen Augen zu wenig. Sie können, aber sie machen es nicht.“* (B3/25-27). Das Team bestätigt dies, spricht jedoch auch eine Hemmschwelle an: *„Supervision hätten wir grundsätzlich zur*

Verfügung. Doch machen wir es eigentlich nie.“ (B8/602); *„Jetzt heisst es, dass es möglich ist. Du kannst kommen und sagen: „Ich hätte gerne jeden Monat oder jede zweite Woche Supervision.“ Die Hemmschwelle ist jetzt viel grösser, um zu sagen, dass ich es gerne hätte.*“ (B8/651-652). Auf der Seite der Lehrpersonen wird für die Leitung der Supervisionen eine kompetente Person, die von aussen kritische Fragen stellt, gewünscht (B8/613). Die Heimleitung von Scharans meint, dass dies eine Person sein muss, die mit der Materie vertraut ist. (B3/157-158). Eine Supervision mit dem Therapeuten sei möglich (B3/71). In Zizers sei die Supervision nicht auf Trauma spezialisiert: *„Wir haben Supervision installiert, aber nicht spezialisiert auf Trauma.*“ (B2/32). Eine Umsetzung von häufigen und regelmässigen Supervisionen scheitert in den Augen des Heimleiters aufgrund der zeitlichen Ressourcen (B2/41-42). Auch die Lehrpersonen äussern sich zum Faktor Zeit: *„Du kannst schon Supervision und Fallberatungen machen, die Frage ist einfach wann? Ist es immer am Freitag? Am Abend, wenn du nach Hause sollst?“* (B4/1269-1270); *„Ich merke, dass es ein Stress war.“* (B7/1188-1189). Man müsste laut Heimleitung die bestehenden Gefässe mehr in Richtung Traumapädagogik ausrichten (B2/48-49).

Grundsätzlich ist sich die Heimleitung nicht sicher, ob in schwierigsten Situationen für die Lehrpersonen genügend gesorgt sei (B2/200-201).

Zur Umsetzung von Weiterbildungen/Ausbildungen erläutert die pädagogische Leitung: *„Also bei uns in den Institutionen, in den Schulheimen, besteht die Kultur, dass sich die Mitarbeiter weiterbilden können. Auch spezifische Sachen, nach ihren Wünschen.“* (B1/51). Wie sehr das Traumapädagogische in den Institutionen gefordert wird, sei in der Kompetenz des Heimleiters (B1/82-83). Die Heimleitung meint zu diesem Thema: *„Da könnte man in meinen Augen weiterbildungsmässig mehr investieren. Inhaltungsfragen.“* (B2/145-146).

Zum Aspekt **Zusammenarbeit im Lehrerteam** gibt es nur zwei Aussagen von Lehrpersonen. Eine Aussage zielt darauf ab, dass das Team sehr transparent und tragfähig sein muss, damit man Fehler zugeben kann (B4/297-298) und bei der anderen kommt zum Ausdruck, dass alle aufgezählten Punkte gewährleistet seien: *„Guter Austausch im Lehrerteam, gutes Arbeitsklima, Transparenz und Zeitgefässe für den Austausch sind wirklich gewährleistet.“* (B9/667-668).

Zum Thema **Institutionelle, Leitungs- und Unterstützungsebene** finden sich nur Textstellen aus den Gruppeninterviews der Lehrerteams. Es werden verschiedene Rückmeldungen, Wünsche oder Bedürfnisse betreffend Leitung und Unterstützung geäussert: *„Ich glaube die Wertschätzung und das Interesse ist grundsätzlich da. Aber das aktive Nachfragen „Wie geht es dir?“, das fehlt.“* (B8/735-736); *„...würde mir wünschen, dass die Leitung vorsichtiger wäre. Dass sie besser hinschauen würde, wie es im Team läuft und wie viele Ressourcen es von den Dienstältesten braucht, um die Jüngeren zu coachen...“* (B8/690-693); *„Es braucht auch eine Leitung, die stabil ist. Die helfen kann, wenn es Schwierigkeiten gibt. Die eine Lehrperson gut einführt... Es wäre schön, wenn es so wäre. Es ist nicht immer alles so.“* (B6/1384-1387); *„Wir haben jedes Jahr Mitarbeitergespräch... Manchmal habe ich dort auch Sachen gesagt, bei denen die Frage kam: „Warum hast du das nicht schon früher gesagt?“... manchmal fehlt dir das Gefäss.“* (B9/713-719); *„Wirklich Zeit nehmen, um zu fragen. Nicht im Plenum fragen.“* (B8/721).

Betreffend **Rückzugsort in der Pause** bräuchte es von den Lehrpersonen aus Anpassungen, damit eine Pause möglich wird: *„Sonst arbeitest du von acht Uhr fünfzehn bis zwölf Uhr durch und hast keinen Moment Zeit, um einfach kurz durchzuatmen.... je nach dem haben wir gar keine Möglichkeit, um uns rauszunehmen.“* (B7/1297-1302); *„...wenn du Pausenaufsicht hast, hast du das gar nicht.“* (B5/1315); *„Sobald es streng wird, finde ich, kommt es allen entgegen, wenn du Pause machst.“* (B7/1320-1321); *„Das müsste möglich sein. Da müsste man halt sagen, ich brauche sie heute.“* (B6/1323).

Änderungen/Neues

Um den Punkt *„Wir ermöglichen **Klassengrössen** von fünf bis sieben Kindern“* zu realisieren, braucht es laut Lehrpersonen und der Schulleitung eine andere Haltung des Amtes (B4/998). Der Satz soll nicht aus dem Konzept entfernt werden (B4/922). Er könnte entweder folgendermassen umformuliert werden: *„Wir versuchen“* (B7/1008); *„Nein, wir streben an“* (B4/1010), oder mit der folgenden Anmerkung ergänzt werden: *„Wir können es nicht alleine entscheiden. Das Amt gibt uns gewisse Sachen vor“* (B4/1015). Laut Schulleitung ist es notwendig, das Amt über Bedürfnisse zu informieren (B4/1015).

Die Heimleitung nennt folgende Möglichkeit, um Klassenlehrpersonen zu entlasten: *„...aus Sozialpädagogenprozenten einen Springer machen. Jemand der eigentlich immer am Morgen arbeitet... immer während den Hauptschulzeiten und den pädagogischen Teil übernimmt. Er kann arbeitsagogische Sachen machen und wenn es brennt in der Schule noch ein Kind dazu nehmen.“* (B3/254-258). Auch eine Lehrperson erwähnt die gleiche Idee (B9/111). Der Punkt *„altersdurchmischt“* soll aus dem Konzept entfernt werden. Ebenfalls soll die Formulierung *„Wir vermeiden ungünstige, konflikt- und gewaltgeladene Gruppenkonstellationen“* durch *„Wir achten auf“* ersetzt werden.

Zur **Prävention und Nachsorge für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen** wird auf Ebene der Lehrperson eine fest installierte Supervision von zwei bis drei Sitzungen pro Jahr gewünscht: *„Ich denke, dass wir das gezwungenermassen machen müssten. Nicht „man hat es zur Verfügung“... Ich finde an solch einem Arbeitsort muss man drei Mal im Jahr mindestens Supervision machen. Man hat immer eine Situation, die man anschauen kann.“* (B8/605-608); *„...drei Mal im Jahr, vier Mal im Jahr. Das ist ja nicht jede Woche...“* (B8/635); *„Bei gewissen Sachen auch häufiger.“* (B10/637-638).

Die Heimleitung meint, dass auch sie an der kollegialen Beratung/Fallberatung anwesend sein sollte (B3/52-54).

Als konkrete Umsetzungsmöglichkeit von traumapädagogischen Weiterbildungen werden Inputs am Lehrerfachnachmittag vorgeschlagen. Aus den Interviews beider Lehrerteams finden sich dazu folgende Aussagen: *„Ich habe ihn oft als tote Zeit erlebt. Man hätte mehr aus diesen Nachmittagen rausholen können... Man könnte dort einen fachlichen Input zu einem solchen Thema bringen...“* (B8/740-743); *„Das könnte man an einem Lehrerfachnachmittag anschauen. Ein Input zu dem Thema.“* (B6/1220). Ebenfalls wird der Wunsch von externen Fachpersonen geäussert (B8/757-758). Für Fallberatungen, Supervisionen und Weiterbildungen wird ein freier und bezahlter Nachmittag pro Quartal gewünscht (B6/1280-1282).

Die pädagogische Leitung beschreibt noch neue Aspekte der traumapädagogischen Versorgung des Teams. Diese wurden kürzlich in einem weiteren Betrieb der Stiftung implementiert: *„...die traumapädagogische Versorgung des Teams... Man sagt dem auch Resilienzstunden... Das Zusammenkommen und die Spiritualität ist eine Resilienzstunde. Das verbindet und gibt Kraft. ...das andere sind Traumapädagogik-Standorttage, bei denen mit dem Psychologen zusammen alles angeschaut wird... Es geht dabei auch um Konzeptentwicklung.“* (B1/148-165).

Im Bereich **Institutionelle-, Leitungs- und Unterstützungsebene** gibt es eine Anmerkung. Der Abschnitt soll mit dem Punkt: *„Die Lehrpersonen haben Anspruch auf Pause.“* (B6/1313) ergänzt werden.

5. Als wie bedeutsam und realisierbar wird die Implementation des traumapädagogischen Konzepts erachtet?

Die Grundlagen zu dieser Auswertung befinden sich im Anhang 11.3.5.

Nutzen/Relevanz

Die Stiftung möchte sich laut pädagogischer Leitung verstärkt mit dem Ansatz der Traumapädagogik auseinandersetzen und diesen auch in die stationären Angebote und deren Konzeptionen implementieren (B1/186-190). Der Ansatz soll in den Grundlagedokumenten vorhanden sein: *„Es ist mir ein grosses Anliegen, dass wir diese Sachen in unseren Grundlagedokumenten drin haben.“* B1/234-235). Die Stiftung ist, zusammen mit der Uni Basel, im Bereich Traumapädagogik bereits sehr aktiv (B1/342-343) und bietet ab dem nächsten Jahr an der HFS Zizers die Ausbildung zum Traumapädagogen an (B1/184).

Auch die Heimleitung betont die Relevanz der Traumapädagogik: *„Ich glaube auch, dass wir in der Stiftung auf dem richtigen Weg sind, weil wir es erkannt haben und als wichtiges Thema erachten.“* (B3/17). Einige Inhalte des Konzepts werden bereits umgesetzt und andere regen zum Nachdenken an: *„Vieles haben wir schon drin und vieles ist auch gut, sich nochmals vor Augen zu führen. Ein paar Sachen sind gut, um nochmals darüber zu diskutieren. Die Zukunft ist sicher tendenziell so, dass wir mehr solche haben, die man nicht einfach so integrieren kann.“* (B2/245-247).

Die Inhalte des traumapädagogischen Konzepts werden von den Lehrpersonen als gut und hilfreich bewertet: *„Wenn das, was drin steht wirklich umgesetzt werden kann, ist es ein gutes Hilfsmittel.“* (B5/1348); *„Das Grundkonzept ist super. Die Ideen, die Haltung dahinter, die Theorie ist super.“* (B8/86); *„Ich habe es grundsätzlich sehr spannend gefunden, zu lesen. Ich bin so an die Thematik herangekommen... Ich gehe jetzt mit gewissen Kindern grundsätzlich anders um, oder bin mir bewusster, warum sie so sind oder reagieren als noch vorher.“* (B8/15-21). Sie betonen, dass das Wissen über Traumapädagogik fehle und sie dies als wichtig erachten würden: *„Wir haben sonst an der HfH nichts über Trauma gehört... Ich finde das Bewusstsein dafür sehr wichtig. Dass es das gibt und da ist.“* (B9/145-146); *„Wir hatten es an der HfH nicht. Für mich ist vieles neu, auch in dieser Anhäufung. Ich fände es sehr spannend einen Kurs zu machen... Es wäre ein wichtiges Thema.“* (B10/192-194).

Umsetzung/Realisierbarkeit

Aus der Sicht der pädagogischen Leitung kooperiert das traumapädagogische Schulkonzept mit den Leitlinien der Stiftung und ist mit der bestehenden Konzeption kompatibel (B1/204-205; B1/221). Als mögliches Spannungsfeld zeige sich eine traumapädagogische Arbeitsweise der Sonderschule in Hinblick auf die Vorgaben und Erwartungen des Kantons. Der pädagogische Leiter äussert dazu Folgendes: *„Ich sehe das Spannungsfeld auch in Bezug auf das Bild des Kantons auf unsere Sonderschule mit Verhaltensauffälligen... Was für mich eine spannende Frage wäre, ist das traumapädagogische Arbeiten im Vergleich zum sonderpädagogischen Konzept des Kantons. Der Kanton sieht die Sonderschule sehr nahe an der normalen Regelschule. Mit der traumapädagogischen Arbeitsweise entfernt man sich davon.... Was bedeutet es, wenn wir traumapädagogisch arbeiten und was, wenn wir sonderpädagogisch arbeiten? Sind diese Arbeitsweisen von den Sonderschulauflagen her kompatibel oder ist es etwas ganz anderes?“* (B1/313-314; B1/244-246; B1/248-250). Das Amt müsste in seinen Augen auch bereit sein, die Rahmenbedingungen zu ändern (B1/207). Die Heimleitung meint ebenfalls, dass es Änderungen brauche: *„...dann gibt es schwere Fälle, bei denen man traumapädagogisch arbeiten muss. Diese kannst du fast nicht mischen. Da braucht es schon fast eine Klinik oder Spezialgruppe.“* (B2/238-239). Auch die Lehrpersonen betonen, dass die Rahmenbedingungen sowohl auf der Ebene der Institution als auch auf der Ebene des Kanton angepasst werden müssten: *„Das ist ja ein Konzept für die Stiftung Gott hilft. Es wäre deshalb nicht schlecht, wenn darin festgehalten wird, dass da Handlungsbedarf ist. Das finde ich, ist ein Gefäss der Rückmeldung von der Basis her an die Leitung. „Wir wären froh, dass ihr hier achtsam seid und euch bewusst seid, wenn es sich so entwickelt, brauchen wir eine Änderung.“* (B8/504-507); *„dies in der Praxis umzusetzen, sprengt absolut den Zeitrahmen oder auch die Ressourcen, die du hast. Für so stark traumatisierte Kinder haben wir zu wenige Ressourcen, um wirklich reagieren zu können.“* (B8/96; B8/81-82); *„Gewisse Sachen sind einfach institutionell nicht machbar.“* (B5/1349); *„Wie soll ich das mit allen machen? Mit einem, kein Problem. Aber realisierbar mit allen?“* (B10/46-47). Eine grössere Flexibilität und eine individuellere Arbeitsweise auf der Ebene der Institution werden auf der einen Seite als wichtig und auf der anderen Seite als Herausforderung erachtet: *„Flexibel zu sein finde ich wichtig. Da sind wir manchmal noch sehr starr. Gruppe und Schule. Strukturell.“* (B7/1401); *„Es ist zu institutionalisiert statt familiär. In einer Familie wird jeder individuell behandelt.“* (B5/1405); *„Traumapädagogik stellt sehr viel Bestehendes in Frage: Umgang mit Regeln, Umgang mit Strukturen, Umgang mit Strafe... und es gibt eine Verunsicherung... Es wird individueller. Aber es ist immer etwas Schwieriges.“* (B1/122-126).

Als weiterer Aspekt für die traumapädagogische Arbeitsweise wird das Profil der Lehrperson betrachtet. Der Anspruch an die Lehrperson wird als hoch beurteilt. Dies findet sich in den folgenden Aussagen: *„Du musst Lehrpersonen haben mit Energie, die gesund sind – auch psychisch – die vor die Kinder stehen und ihnen entgegentreten können und die ihre eigenen Fehler reflektieren können. Das braucht viel Selbstkompetenz.“* (B6/1378); *„Der Anspruch an den Lehrer ist sehr hoch.“* (B7/1389); *„Der Lehrer muss also eine unglaublich emphatische Person sein mit unglaublich viel Nerven, der in schwierigsten Situationen versucht ruhig zu bleiben und seine natürliche Impulsivität, die man hat, wahnsinnig gut kontrollieren kann... Der Anspruch an einen Lehrer, traumapädagogisch zu arbeiten, ist enorm hoch.“* (B3/287-292). Solche tragfähigen Lehrpersonen zu finden, wird als Voraussetzung

aber auch Schwierigkeit erachtet: *„...was es trotz allem braucht – was du nicht aufschreiben kannst – sind tragfähige Lehrpersonen. Wie holst du die, wenn du keine hast?... Es ist nicht immer einfach, solche Leute zu haben.“* (B6/1374-1378); *„Es braucht eine gewisse Grundhaltung, sonst kannst du nicht so arbeiten. Du musst herausfinden, wer das hat. Und nur diese Leute sollten auch hier arbeiten. Sonst geht es gar nicht.“* (B5/1398-1399).

Änderungen/Neues

Als Anmerkung und Änderung in Bezug auf das Konzept findet sich folgende Aussage des pädagogischen Leiters: *„Du machst jetzt praktisch nirgends den Bezug zum Bestehenden der Stiftung. Das wäre jetzt spannend gewesen, wenn du jetzt bei der Förderplanung oder bei Haltungssachen schreibst, wo das in der Stiftung schon vorhanden ist.“* (B1/224-226). In seinen Augen ist die konzeptionelle Implementierung ein Prozess, der noch weitergeführt werden müsste. Er beschreibt ihn folgendermassen: *„Um zu sagen, dass wir damit arbeiten, wäre es noch ein rechter Schritt.“* (B1/293-294); *„Ich finde die konzeptionelle Implementation muss nach und nach passieren.“* (B1/198); *„So ist es noch zu losgelöst, aber das ist genau der richtige Prozess...“* (B1/232); *„Dann müsste es ein Folgeprojekt geben.“* (B1/233-234); *„Wir müssten überlegen, wie wir Traumapädagogik in unsere bestehenden Konzepte einbauen.“* (B1/293-294).

Die Ebene „Kanton“ zeigt sich in Bezug auf das Schulkonzept als etwas Neues. Dieser muss von der Stiftung her bewusst einbezogen werden: *„Fazit für uns: Ich glaube wir müssen mehr raustragen.“* (B2/182-183); *„Wir haben lernen müssen, unsere Arbeit den Leuten vom Amt zu übersetzen.“* (B1/316). Es bräuchte grundsätzlich einige zusätzliche Ressourcen respektive mehr Stellenprozente (B2/83-84; B4/1262-1263; B8/76). Eine weitere Anmerkung ist das Thema „Studentafel/Stundenpläne“. Dabei wird vom Kanton aber auch von der Institution mehr Flexibilität für Anpassungen gewünscht: *„Was es sicher bräuchte ist eine Bereitschaft zu flexibleren Stundenplänen...“* (B4/1355-1356); *„Es würde Sinn machen, mehr zu individualisieren den Fähigkeiten entsprechend. Die Studentafel, die vom Kanton vorgegeben ist, macht bei den wenigsten Kindern bei uns Sinn... Mehr Stellenprozent, wenn die Studentafel so bleiben soll und sonst die Studentafel anpassen.“* (B8/114-120); *„D. (Schulleiter) hat gesagt, dass es Sinn machen würde, individuelle Lösungen zu finden. Dass traumatisierte Schüler zum Beispiel zwei Tage in die Schule, zwei Tage arbeiten könnten.“* (B8/769-770). Als letzte Anmerkung zur Ebene Kanton wird das Thema „Beistandschaft“ genannt: *„Kinder mit schwerer Traumatisierung sind meist nicht die einfachsten. Deshalb sollte noch eine dritte Stelle drin sein, eine Beistandschaft.“* (B2/180-181).

Ein Ansatz auf Stiftungsebene ist das Schaffen einer separaten, traumapädagogisch geführten Wohngruppe oder Klasse. Diese Idee wird folgendermassen erläutert: *„Für mich gibt es auch noch einen anderen Ansatz, bei dem wir versuchen, eine Gruppe oder eine Klasse darauf zu spezialisieren... Allenfalls eine Mädchengruppe... Die Gruppe hat statt sieben Kinder nur fünf. Zum Beispiel ist sie immer geöffnet und es gibt keine Wochenenden zu Hause. Diese wären durch das Team abgedeckt. Sie erhalten eine besondere Betreuung. Im Moment ist es so, dass wir drei Parallelen haben und zwei Schulheime, die sehr parallel fahren. Und jetzt zu sagen: Doch wir bauen eine traumapädagogische Schule auf. Diese hat dann auch andere Personalbestückungen.“* (B1/260-286). Auch die Heimleitung

spricht davon, dass eine eigenen Traumainstitution oder traumapädagogische Gruppe sinnvoll wäre (B2/63-64).

Als inhaltliche Erweiterung wird noch der Aspekt „Zusammenarbeit mit den Bezugssystemen“ erwähnt. Diese muss in den Augen der Lehrpersonen eng sein und das Bezugssystem so klein, wie möglich (B4/85-87; B6/96-97).

6. Diskussion und Beantwortung der Fragestellung

In diesem nächsten Kapitel werden die eben gezeigten Ergebnisse diskutiert und davon ausgehend die Unterfragen respektive die Hauptfrage beantwortet.

6.1. Diskussion und Beantwortung der Unterfragen

1. Als wie bedeutsam und realisierbar wird die traumapädagogische Arbeitsweise im Bereich „Grundlagen der Traumapädagogik“ erachtet?

Die Inhalte zur traumapädagogischen Grundhaltung scheinen ein gutes Hilfsmittel für die Integration traumatisierter Kinder und Jugendlicher zu sein. Sie werden von Lehrpersonen als verständnisfördernd betrachtet. Es scheint, dass sie dadurch eine neue, konstruktive Sichtweise auf Verhaltensauffälligkeiten erlangen können. Ebenfalls lässt sich aus den gewonnenen Aussagen schliessen, dass die Lehrpersonen bereits durch das Lesen des Konzepts und der Gruppendiskussion (Interview) für den Umgang mit Traumata sensibilisiert wurden. In Anbetracht des Bedürfnisses nach Weiterbildung scheint das Wissen über die Grundlagen der Traumapädagogik für die pädagogische Arbeit von grosser Bedeutung zu sein.

Die „Pädagogik des Sicheren Ortes“ hat Diskussionen ausgelöst. Über die Bedeutsamkeit werden keine Zweifel geäussert, jedoch über deren Umsetzung. Ob die Sonderschulen der richtige Ort für traumatisierte Kinder und Jugendliche seien, wird aufgrund des unterschiedlichen Klientels und fehlender Ressourcen in Frage gestellt. Dies zeigt, dass die Umsetzung einer traumapädagogisch geführten Klasse in Anbetracht der momentanen Rahmenbedingungen schwer realisierbar ist. Folglich müssten die Lehrpersonen entweder mehr Ressourcen zur Verfügung haben (Personalschlüssel, Infrastruktur, Stundentafeln etc.) oder traumatisierte Kinder oder Jugendliche müssten in einem anderen Setting beschult werden.

2. Als wie bedeutsam und realisierbar wird die traumapädagogische Arbeitsweise im Bereich „Interaktion“ erachtet?

Die Inhalte zum Kapitel „Interaktion“ werden betreffend Nutzen und Relevanz ausschliesslich positiv bewertet. Aufgrund dessen scheinen die Themen „Übertragung und Gegenübertragung“, „Bindungs- und Beziehungsgestaltung“, „Emotionsregulation und Frustrationstoleranz“, „Umgang mit dissoziativen Zuständen“, „Freude und Spass“, „Umgang mit Regeln“, „Umgang mit Konsequenzen“ sowie „Umgang mit Grenzüberschreitungen bei Kontrollverlust“ bedeutsam und hilfreich zu sein. Interessant ist, dass bei einigen Themen erwähnt wurde, dass die entsprechenden Personen zu wenig darüber wissen, um

fachlich damit umzugehen. Ebenfalls wird der Wunsch geäussert, in Form von Weiterbildungen oder Inputs mehr über Themen, wie „Übertragung und Gegenübertragung“, „Trigger“, „Dissoziationen“ etc. zu erfahren. Dies sagt letztendlich etwas über die Relevanz der Inhalte aus. Die Informationen sind bedeutsam, reichen jedoch für ein fundiertes Verständnis nicht aus.

Der Aufbau einer guten Bindungs- und Beziehungsgestaltung wird aus zeitlichen und personellen Gründen als schwierig erachtet ebenso wie die Inhalte zu „Freude und Spass“ aufgrund unruhiger Klassenzusammensetzungen. Auch hier scheinen die momentanen Rahmenbedingungen im Wege zu stehen.

Über den Umgang mit Regeln und Konsequenzen und den Umgang mit Grenzüberschreitungen bei Kontrollverlust wurde auf der Ebene der Lehrpersonen umfangreich diskutiert. Dies kann verschiedene Gründe haben. Zum einen könnte sich die Umsetzung bestimmter Inhalte in die Praxis als schwierig und längerer Prozess erweisen. Dies beispielsweise bei den Punkten „zwei bis drei allgemeingültige Regeln“ oder „Umgang mit Kollektivstrafen“. Zum anderen könnte die Formulierung einiger Sätze die tatsächliche Realisierung in der Praxis erschweren. Dies zum Beispiel beim Satz: „Wir nutzen Time-outs *ausschliesslich* als Beruhigungsmöglichkeit und nicht als Strafe.“ Zuletzt könnten Unsicherheiten dahinter stecken, was beim Umgang mit Grenzüberschreitungen bei Kontrollverlust deutlich wird. Dort wird die Unterscheidung, ob ein Kontrollverlust traumabedingt oder pädagogisch bedingt ist, als Herausforderung gesehen.

Es kann festgehalten werden, dass die traumapädagogischen Inhalte im Bereich „Interaktion“ für die Integration traumatisierter Kinder und Jugendlicher als bedeutsam erachtet werden. Um die Inhalte alle zu realisieren, braucht es jedoch Änderungen oder zusätzliche Ressourcen sowie kleinere sprachliche Umformulierungen im Konzept für die tatsächliche Praxisarbeit. Ebenfalls müssten Weiterbildungen (Wissen über Dissoziation, Trigger etc. erweitern) ermöglicht und kollegiale Beratungen respektive Supervisionen zur Verfügung gestellt werden (Unsicherheiten angehen).

3. Als wie bedeutsam und realisierbar wird die traumapädagogische Arbeitsweise im Bereich „Lehren und Lernen“ erachtet?

Über Nutzen/Relevanz dieses Bereichs wurden ebenfalls ausschliesslich positive Aussagen gemacht. Zur Umsetzung von Selbstwirksamkeit und Partizipation wird die Theorie bestätigt, die besagt, dass das ungewohnte Aufbringen von Selbstständigkeit in der Planung und Durchführung Stress und Überforderung auslösen kann. Dies aufgrund fehlender innerer Strukturierung und Orientierung vonseiten der Schülerinnen und Schüler (vgl. Ding, 2013).

Als hemmender Faktor werden hier die Lehrplanvorgaben genannt. Die Möglichkeit zu Lehrplananpassungen würde die Umsetzung von Selbstwirksamkeit und Partizipation eventuell vereinfachen.

Über die Transparenz im Bereich Struktur und Hierarchie werden keine Aussagen zur Umsetzung/Realisierbarkeit gemacht. In Anbetracht der Tatsache, dass die Inhalte nicht zusätzlicher Ressourcen und Materialien bedürfen, werden diese vermutlich als realisierbar betrachtet.

Im Abschnitt „Rituale und Rhythmisierung“ wurde unter den Lehrpersonen die Bewegungspause diskutiert. Wie bereits beim Thema „Spas und Freude“ scheint die Durchführung in unruhigen und konfliktgeladenen Gruppen das Gegenteil, also Anspannung statt Entspannung, zu bewirken. Hier könnte die Frage aufkommen, ob die heterogene Mischung von Kindern mit ADHS, Defiziten im emotionalen und sozialen Bereich, Autismus etc. die richtige Basis für die Integration traumatisierter Kinder und Jugendlicher darstellt.

4. Als wie bedeutsam und realisierbar wird die traumapädagogische Arbeitsweise im Bereich „Institutionelle Rahmenbedingungen“ erachtet?

Den „Institutionelle Rahmenbedingungen“ kann die grösste Anzahl von Textstellen zugeordnet werden, wobei Meinungen und Anmerkungen aller interviewten Personen vertreten sind. Dies bietet den Vorteil, die aufgegriffenen Themen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und diese zu verbinden.

Ein stark diskutiertes Thema ist zum Beispiel die Klassengrösse von fünf bis sieben Kindern. Sowohl die Heimleitung von Scharans als auch das Lehrerteam formulierten und diskutierten bereits praktische Vorschläge für die Umsetzung. Die Meinungen darüber, ob diese realisierbar und letztendlich als Entlastung wirken, oder nicht, gehen jedoch auseinander. Die Tatsache, dass bereits konkrete Vorschläge formuliert wurden, spricht für die Relevanz von kleineren Klassen. Ebenfalls lässt sich aus den Diskussionen schliessen, dass für die Umsetzung in die Praxis ein längerer Prozess der Planung und Umstrukturierung bevorstehen würde. Es bräuchte Anpassungen in den Rahmenbedingungen der Institution, die auch vom Kanton her bewilligt werden müssten. Es scheint, dass dieser die von der öffentlichen Schule abweichenden Bedürfnisse der Sonderschule zu wenig erkennt und wahrnimmt. Gewünscht werden auf der Ebene der Lehrpersonen entweder weitere Stellenprozente für Praktikanten bzw. Lehrpersonen oder angepasste Stundentafeln für bestimmte Kinder und Jugendliche. Als einzelne Lehrperson eine kleinere Klasse zu führen, wird nicht gutgeheissen. Auch anhand der Erkenntnisse aus der Theorie der Traumapädagogik ist es sinnvoll, eine Klasse zu zweit zu führen (siehe Kapitel 3.3.3.2.), weil der kollegiale Austausch das bewusste Reflektieren und das Wahren von professioneller Distanz ermöglicht (im Umgang mit Gegenübertragungen, Kontrollverlusten, Regeln, Konsequenzen etc.).

Ein guter Austausch im Lehrerteam, ein gutes Arbeitsklima, Transparenz und Zeitgefässe für den Austausch sind gemäss Lehrerschaft in den Teams vorhanden. Diese Tatsache ebenso wie die Grösse des Teams wären gute Voraussetzungen für die Integration einer traumapädagogisch geführten Klasse.

Die Inhalte zum Thema „Raumstruktur und Inneneinrichtung“ sind mit den momentanen räumlichen Begebenheiten der beiden Schulhäuser nicht alle umsetzbar. Im Lehrerteam von Zizers wird jedoch ein Ort genannt, der alle Kriterien erfüllen würde. Das Schulhaus verfügt über eine Wohnung, die gegenwärtig als Tagesgruppe genutzt wird. Diese Räumlichkeiten würden sich jedoch auch als Schulzimmer eignen.

Auch der Bereich „Prävention und Nachsorge für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen“ wird von allen interviewten Personen kommentiert. Dabei wird die Supervision als wichtiges Instrument erachtet. Auf Ebene der Lehrpersonen wird gar der Wunsch geäußert wurde, diese drei- bis viermal jährlich obligatorisch durchzuführen. Die Mittel stehen laut pädagogischer Leitung und Heimleitung zur Verfügung. Die Möglichkeit zur Umsetzung scheint demnach gewährleistet. Beim Vergleich aller Interviews fallen die scheinbar unterschiedliche Handhabung und ein unterschiedliches Verständnis der Reflexionsgefäße „Supervision“, „Fallberatung“ oder „kollegiale Beratung“ auf. Für die gelingende Umsetzung und eine konzeptionelle Implementierung von Prävention und Nachsorge müssten folglich die Rahmenbedingungen genau definiert werden (Was? Wann? Wie oft? Wer? Mit wem?).

Die Prävention durch traumapädagogische Weiterbildungen sowie fachliche Inputs wird von den Lehrpersonen geradezu erwünscht. Für die Umsetzung nennen beide Lehrerteams den konkreten Vorschlag, die Lehrerfachnachmittage dafür zu nutzen. Es scheint ein Bedürfnis zu sein, diesen Nachmittag fachlicher und konstruktiver zu gestalten, wenn möglich mit externen Fachpersonen.

Im Bereich „Institutionelle, Leitungs- und Unterstützungsebene“ werden die Punkte „Rückzugsort in der Pause“ und „Achtsamkeit gegenüber den Angestellten“ aufgrund der geäußerten Wünsche und Bedürfnisse als besonders wichtig beurteilt. Die Lehrpersonen wünschen sich von der Leitung her mehr Achtsamkeit bzw. ein aktiveres Nachfragen über ihre Bedürfnisse und Befindlichkeit. Die Wichtigkeit davon wird von der Heimleitung möglicherweise unterschätzt. So scheint beispielsweise die Umsetzung der Pause an den Rahmenbedingungen zu scheitern (die Lehrpersonen sind für die Pausenaufsicht verantwortlich).

5. Als wie bedeutsam und realisierbar wird die Implementation des traumapädagogischen Konzepts erachtet?

Die Stiftung ist im Bereich „Traumapädagogik“ bereits sehr aktiv. Sie arbeitet mit der Uni Basel zusammen und bietet ab dem nächsten Jahr die Ausbildung zum Traumapädagogen an. Ein traumapädagogisches Schulkonzept ist in Anbetracht dieser Tatsache keine losgelöste Erfindung. Auch die pädagogische Leitung bestätigt, dass sie mit den Leitlinien und dem bestehenden Konzept der pädagogischen Betriebe kompatibel sei. Es sei der Stiftung ein Anliegen, die Traumapädagogik in die Konzeptionen dieser Betriebe zu implementieren. Aus den Experten-Interviews wird ersichtlich, dass diese Implementation ein längerer Prozess darstellt, wobei das verfasste traumapädagogische Konzept erst der Anfang dieses Prozesses ist. Bis zur vollständigen konzeptionellen Verankerung der Traumapädagogik müssen noch verschiedene Etappen durchlaufen werden. Ein erster Schritt sind Fragen zur Form des traumapädagogischen Settings. Werden traumatisierte Kinder und Jugendliche in die Schulheime integriert? Oder wird eine eigene Traumainstitution im familiären Rahmen gegründet? Gibt es eine traumapädagogisch geführte Wohngruppe und eine Schulklasse? Sind diese im Schulheim integriert oder separiert? Als weiterer Schritt müsste der Kanton miteinbezogen werden. Sind die traumapädagogischen Arbeitsweisen mit den Sonderschulauflagen kompatibel? Ist der Kanton bereit, die Rahmenbedingungen zu verändern (mehr Stellenprozent, angepasste Stundentafeln/ Stundenpläne, arbeitsagogische Settings etc.)?

Sind diese und möglicherweise weitere Fragen geklärt, kann die konkrete Implementation in die bestehenden Konzepte geschehen. Auch dieser Schritt scheint ein längerer Prozess zu sein, der ebenfalls in Absprache mit dem Kanton und in Zusammenarbeit mit den betreffenden Teams (z. B. Gruppe und Schule) erfolgen müsste.

Grundsätzlich gilt es für die traumapädagogische Arbeitsweise noch die Anforderungen an die Mitarbeitenden zu beachten. Diese sind laut Aussagen der Interviewpartner beachtlich (hohes Mass an Selbstreflexion, Impulskontrolle, Geduld etc.). Und doch betont die Lehrerschaft den Nutzen und die Relevanz der traumapädagogischen Arbeit. Das traumapädagogische Konzept scheint ihnen ein Hilfsmittel zu sein.

Für die Bewältigung dieser grossen Aufgabe werden jedoch folgende Anpassungen benötigt: traumapädagogische Ausbildungen/Weiterbildungen, eine gute Begleitung (z. B. durch Supervision, kollegiale Beratung), Anpassungen der momentanen Rahmenbedingungen (bezüglich Stellenprozent, Stundentafel, Sondersettings etc.) sowie eine bewusste Auswahl der Mitarbeitenden.

6.2. Diskussion und Beantwortung der Hauptfrage

Was benötigen die Schulheime der Stiftung „Gott hilft“ für eine gelingende schulische Integration traumatisierter Kinder?

Zur Beantwortung der Hauptfrage dienen die anhand der Unterlagen gewonnenen Bedürfnisse auf Lehrer- und Leitungsebene. Für eine bessere Übersicht der Resultate werden die Inhalte teilweise stichwortartig und tabellarisch aufgelistet.

Die Stiftung „Gott hilft“ muss grundsätzlich klären, in welchem Setting schwer belastete Kinder und Jugendliche zukünftig beschult werden sollen. Anhand der Informationen aus den Interviews lassen sich drei verschiedene Modelle ableiten:

Modell A: Integriert in die Schulheime – mit den gegenwärtigen Strukturen

Modell B: Integriert in die Schulheime – in einer zusätzlichen traumapädagogisch geführten Klasse

Modell C: Separiert – in einer traumapädagogisch geführten Institution

Davon ausgehend werden die Bedürfnisse auf Lehrer- und Leitungsebene anhand der Modelle A und B dargestellt. Da sich die Hauptfrage nicht auf eine separierte traumapädagogische Institution konzentriert, wird das Modell C nicht genauer ausgeführt. Es gleicht jedoch im Wesentlichen dem Modell B.

Modell A: Integration in die Schulheime - mit den gegenwärtigen Strukturen

<p>Bedürfnisse der Lehrpersonen bezüglich Institution</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wissenserweiterung über die Grundlagen der Traumapädagogik (Haltung, Dissoziation, Trigger etc.) anhand Weiterbildungen und Inputs • Eine effizientere und traumapädagogischere Nutzung der Lehrerfachnachmittage (wenn möglich mit externen Fachpersonen) • Verbindliche Reflexionsgefässe, wie kollegiale Beratung oder Supervision mit genau definierten Rahmenbedingungen (Was? Wann? Wie oft? Wer? Mit wem?) • Die Möglichkeit, Pause zu machen und einen Rückzugsort dafür zu haben • Eine hohe Achtsamkeit seitens der Leitung bzw. ein aktives Nachfragen über die Bedürfnisse und Befindlichkeit der Lehrpersonen • Mehr Ressourcen betreffend Raumstruktur und Inneneinrichtung
<p>Bedürfnisse der Lehrpersonen und Institution bezüglich Kanton</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mehr Ressourcen betreffend Stellenprozente • Die Möglichkeit zur Individualisierung bzw. Reduzierung der Stundentafeln (Stundenplananpassungen) • Die Möglichkeit zur Lehrplanbefreiung (arbeitsagogische Tätigkeiten integrieren) • Finanzielle und personelle Ressourcen für arbeitsagogische Tätigkeiten • Ein besseres Verständnis und Erkennen der Bedürfnisse der Sonderschule (vor allem im Bereich Traumapädagogik)
<p>Bedürfnisse auf institutioneller Ebene</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mehr Flexibilität im heiminternen System (Schule, Gruppe, Arbeitsagogik etc.) • Die Implementierung der Traumapädagogik in die bestehenden Konzeptionen der Betriebe • Genügend zeitliche Ressourcen für den Prozess der konzeptionellen Implementierung • Eine bewusste Auswahl der Mitarbeitenden (mit guter Belastbarkeit und Reflexionsfähigkeit)

Tabelle 5 - Modell A

Anmerkungen zum Modell A

Auf der Ebene der Lehrpersonen zeigen sich Bedenken, ob die heterogene Mischung von Kindern mit ADHS, Defiziten im emotionalen und sozialen Bereich, Autismus etc. die richtige Basis für die Integration traumatisierter Kinder und Jugendlicher darstellt.

Modell B: Integriert in die Schulheime – in einer zusätzlichen traumapädagogisch geführten Klasse

<p>Bedürfnisse der Lehrpersonen bezüglich Institution</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wissenserweiterung über die Grundlagen der Traumapädagogik (Haltung, Dissoziation, Trigger etc.) anhand Weiterbildungen und Inputs • Eine effizientere und traumapädagogischere Nutzung der Lehrerfachnachmittage (wenn möglich mit externen Fachpersonen) • Verbindliche Reflexionsgefässe, wie kollegiale Beratung oder Supervision mit genau definierten Rahmenbedingungen (Was? Wann? Wie oft? Wer? Mit wem?) • Genügend Kontaktpunkte mit dem Kollegium • Das Führen der Klasse mit einem/einer Stellenpartner/in • Die Möglichkeit, Pause zu machen und einen Rückzugsort dafür zu haben • Eine hohe Achtsamkeit seitens der Leitung bzw. ein aktives Nachfragen über die Bedürfnisse und Befindlichkeit der Lehrpersonen
<p>Bedürfnisse der Lehrpersonen und Institution bezüglich Kanton</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mehr Ressourcen betreffend Stellenprozente (genügend Lektionen im Teamteaching) • Die Möglichkeit zur Individualisierung bzw. Reduzierung der Studentafeln • Die Möglichkeit zur Lehrplanbefreiung und Stundenplananpassung (z.B. arbeitsagogische Tätigkeiten integrieren) • Finanzielle und personelle Ressourcen für arbeitsagogische Tätigkeiten • Ein besseres Verständnis und Erkennen der Bedürfnisse der Sonderschule (vor allem im Bereich Traumapädagogik)
<p>Bedürfnisse auf institutioneller Ebene</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Geeignete Räumlichkeiten bereitstellen (nach den Kriterien der Traumapädagogik) → Im Schulheim Zizers könnten dies die Räumlichkeiten der Tagesgruppe sein • Mehr Flexibilität im heiminternen System (Schule, Gruppe, Arbeitsagogik etc.) • Die Implementierung des Konzepts der traumapädagogisch geführten Schulklasse in die bestehende Konzeption des betreffenden Betriebes • Genügend zeitliche Ressourcen für den Prozess der konzeptionellen Implementierung • Eine bewusste Auswahl der Mitarbeitenden mit guter Belastbarkeit und Reflexionsfähigkeit (auch Selbstreflexion)

Tabelle 6 - Modell B

6.3. Folgerungen

Die beiden Vorschläge (Modell A und Modell B) beinhalten Standards, die anhand der Verbindung von Theorie und Praxis entwickelt wurden. Sie stellen die Beantwortung der Hauptfrage dar und sind mit kleineren oder grösseren Umstrukturierungen verbunden. Der weitere Prozess der Implementierung

der Traumapädagogik sowie die Entscheidung über das entsprechende Setting müssen nun auf Leitungsebene angegangen werden.

7. Schlussteil und Ausblick

In einem ersten Punkt werde ich die allgemeinen Erkenntnisse der Konzeptarbeit unter Einbezug der Theorie nochmals zusammenfassend darstellen. Danach folgen eine Evaluation des forschungsmethodischen Vorgehens und ein möglicher Ausblick. Abschliessend werden Gedanken zum eigenen Prozess formuliert.

7.1. Erkenntnisse, Theorie- und Praxisvergleich

Ein traumapädagogisches Konzept in eine bestehende Institution zu implementieren, stellt einen aufwändigen und langfristigen Prozess dar, wobei die Haltung/Grundhaltung eine der wichtigsten Grundlagen für die traumapädagogische Arbeitsweise ist. Ein Team oder eine Institution muss diese Haltung selbstständig und im eigenen Tempo entwickeln. Von aussen kann ein Prozess zur Veränderung höchstens angestossen werden (vgl. Schmi, 2013, S. 73). Anhand der Interviews wurde deutlich, dass eine tatsächliche Implementierung der Traumapädagogik nach Abschluss dieser Arbeit noch in den Kinderschuhen steckt. Eine gute Basis für weitere Schritte wurde hiermit jedoch geschaffen.

Eine weitere Erkenntnis im Falle der Stiftung Gott hilft ist die Wichtigkeit der kantonalen Ebene. Für die Umsetzung der Traumapädagogik in die pädagogische Praxis müssen die Behörden letztendlich die nötigen Ressourcen sprechen. Dies funktioniert nur, wenn sie über die traumapädagogische Arbeitsweise Bescheid wissen und von ihrem Nutzen respektive ihrer Relevanz überzeugt sind.

Allgemein kann gesagt werden, dass die theoretischen Grundlagen der Traumapädagogik, wie sie im Kapitel 3 beschrieben wurden, bereits sehr praxisorientiert ist. Werden die nötigen Ressourcen vom Kanton her gesprochen, kann bereits ein Grossteil der Inhalte umgesetzt werden.

7.2. Evaluation des forschungsmethodischen Vorgehens

Unter diesem Punkt werden das Datenerhebungsverfahren und das Auswertungsverfahren evaluiert.

7.2.1. Evaluation des Datenerhebungsverfahrens

Die Methoden „fokussiertes Interview“ und „Focus-Gruppen-Interview“ eigneten sich für die Evaluation des Konzeptes grundsätzlich. Nachfolgend werden dennoch einzelne Vor- und Nachteile respektive Schwierigkeiten beleuchtet.

Vorteile

Da die Interviews auf allen hierarchischen Ebenen geführt wurden (Lehrerschaft, Schulleitung, Heimleitung, pädagogische Leitung) konnte eine Fülle an Informationen über Nutzen/Relevanz, Umsetzung/Realisierbarkeit und Änderungen gesammelt werden. Gleichzeitig führten die Gespräche näher zum „traumapädagogischen Puls“ der Stiftung, wodurch neue Perspektiven oder Ideen (Neues) gewonnen werden konnten.

Die einzelnen Befragungen der Heimleiter und der pädagogischen Leitung hatten den Vorteil, dass drei unterschiedliche Expertenmeinungen eingeholt werden konnten. Die Interviews fielen zeitlich kurz und inhaltlich prägnant aus.

Ein Vorteil der Focus-Gruppen-Interviews war die Möglichkeit der gemeinsamen Diskussion. Unterschiedliche Meinungen wurden geäußert und teilweise wieder revidiert. Ebenso wurden neue Inhalte besprochen und mit Beispielen aus der Praxis verknüpft. Dadurch konnte unter der Lehrerschaft ein erstes gemeinsames Verständnis der traumapädagogischen Arbeitsweise gewonnen werden.

Nachteile/Schwierigkeiten

Während dem ersten Focus-Gruppen-Interview wurde das eigene Lehrerteam der Autorin befragt. Das erwies sich als nachteilhaft, da die Lehrpersonen häufig auf einzelne Kinder eingingen oder vom eigentlichen Thema abschweiften. Das Interview zog sich so etwas in die Länge.

Eine Schwierigkeit zeigte sich bezüglich der Zeitplanung der Interviews in Scharans. Auf das Gespräch mit der Heimleitung folgte das der Lehrpersonen. Die Zeit für das erste Interview war etwas zu knapp berechnet, sodass die Lehrerinnen und Lehrer warten mussten. Das Führen des Interviews unter Zeitdruck erwies sich für beide Parteien als unangenehm.

7.2.2. Evaluation des Auswertungsverfahrens

Das Erstellen von Videoaufnahmen hat sich bewährt. Die sprechenden Personen konnten zusätzlich visuell lokalisiert werden, was das Transkriptionsverfahren erleichterte. Da der Computer etwas weiter weg platziert wurde, bereitete die Bearbeitung von leise gesprochenen Passagen Schwierigkeiten. Teilweise war eine Entschlüsselung nicht mehr möglich und die entsprechenden Textteile mussten mit (unverständlich) markiert werden.

Die wörtliche Transkription unter den im Voraus bestimmten Regeln eignete sich gut für den Prozess der Auswertung. Die Texte wurden übersichtlich und gut lesbar. Die Software F5 vereinfachte und beschleunigte den ganzen Vorgang.

Auch die Auswertung anhand der gewählten deduktiven und induktiven Kategorien erwies sich als günstig. Das Textmaterial aller Interviews konnte übersichtlich gegliedert und miteinander in Verbindung gesetzt werden. Die Beantwortung der Unterfragen und letztendlich der Hauptfrage konnte anhand des erhaltenen Materials erfolgen.

7.3. Ausblick

Nach Abschluss dieser Arbeit wird das traumapädagogische Konzept ein erstes Mal überarbeitet. Dabei werden bestimmte Sätze so umformuliert, dass sie im Alltagsgeschehen der Lehrpersonen realisierbarer werden. Aus „Wir *vermeiden* ungünstige, konflikt- und gewaltgeladene Gruppenkonstellationen.“ wird so beispielsweise „Wir *versuchen* ungünstige, konflikt- und gewaltgeladene Gruppenkonstellationen zu vermeiden.“

Die überarbeitete Fassung dient als Basis für weitere Implementierungsprozesse der Traumapädagogik. Das traumapädagogische Konzept und die Masterarbeit mit allen Daten und Ergebnissen werden dem pädagogischen Leiter und den Heimleitern zur Verfügung gestellt. Der weitere Prozess muss in der Folge auf Leitungs- und Stiftungsebene stattfinden.

Die neue Fassung des Konzeptes wird ebenfalls an die Lehrpersonen verschickt und auf dem heim- bzw. stiftungsinternen Server zur Verfügung gestellt. Es könnte in schwierigen Situationen ein mögliches Hilfsmittel darstellen.

Der Leitfaden zur kollegialen Beratung, der sich im Anhang des Konzeptes befindet, könnte in einem nächsten Schritt in der Praxis erprobt werden.

7.4. Eigener Prozess

In diesem letzten Abschnitt werde ich meine persönliche Entwicklung betreffend Arbeitsprozess, Konzeptarbeit und forschungsmethodischem Vorgehen ausführen.

Eigener Arbeitsprozess

Ich bin froh, dass ich bereits für das Erstellen der Disposition viel Denkarbeit betreffend Inhalt und Struktur investiert habe. Den dabei erstellen „roten Faden“ konnte ich bis am Schluss beibehalten.

Das selbstständige Verfassen der Masterarbeit hatte Vor- und Nachteile. Als Vorteil erachte ich die eigenständige Wahl der Thematik der Masterarbeit. Eine Arbeit über das Thema Traumapädagogik stellte für mich persönlich eine Weiterbildung dar und unterstützt mich schon jetzt in der pädagogischen Praxis.

Als weiteren grossen Vorteil werte ich die Flexibilität betreffend Zeitplanung. Ich konnte diese an meine zeitlichen Ressourcen und Möglichkeiten anpassen und arbeitete in meinem Tempo ohne zusätzliche Treffen oder Sitzungen. Der zu Beginn erstellte Zeitplan stellte sich aufgrund weiterer zeitintensiver Unterrichtsprojekte als knapp heraus. Teilweise war ich mit den geplanten Arbeiten leicht im Verzug.

Ein Nachteil des selbstständigen Arbeitens ist der fehlende Austausch über inhaltliche und strukturelle Aspekte sowie die wissenschaftliche Vorgehensweise. Während bestimmter Etappen wären externe Denkanstösse hilfreich gewesen (z. B. bei der Formulierung der Unterfragen oder der Entwicklung des Datenauswertungsverfahrens). Diese Prozesse erwiesen sich als zeitaufwändig oder waren zu Beginn mit Unsicherheiten verbunden. Ich musste stets die Literatur befragen und mir viel Wissen über die Traumapädagogik, die Konzeptarbeit und das forschungsmethodische Vorgehen aneignen.

Dennoch bin ich froh, die Arbeit alleine verfasst zu haben, und würde dies bei einer nächsten grösseren Arbeit auf dieselbe Weise tun.

Evaluation der Konzeptarbeit

Für das Erstellen eines Konzeptes stützte ich mich auf die Theorie zur Konzeptarbeit. Ich versuchte dabei, das ZEBRA-Prinzip nach Ischebeck (2013) zu beachten, welches ich an dieser Stelle kurz auswerte (vgl. Ischebeck, 2013, S. 31).

Zielorientiert

Ich habe die Ziele schon zu Beginn ausgearbeitet. Dies hat mir vor allem dabei geholfen, zwischen wesentliche und unwesentliche Inhalte zu unterscheiden.

Empfängerorientiert

Da ich selbst als Lehrperson in einem der beiden Schulheimen angestellt bin, weiss ich über die Herausforderung im Umgang mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen Bescheid. Das Konzept soll auch für mich persönlich ein Hilfsmittel darstellen. Dadurch ist die Empfängerorientierung bereits in einem hohen Mass gegeben.

Ich hatte die Möglichkeit, im Voraus und während des Arbeitsprozesses im Lehrerteam oder in der Mitarbeiterschaft über mein Vorhaben zu kommunizieren und stiess dabei auf Interesse.

Beherrzt auf den Punkt gebracht

Ich habe versucht diesem Punkt zu folgen und das Konzept kurz zu halten, sprachlich einfach zu formulieren und logisch aufzubauen. Seitens der Lehrpersonen wurde ein Umfang von ca. 10 Seiten gewünscht. Diesen Rahmen versuchte ich einzuhalten. Zwar ist das Konzept nun einfach formuliert, jedoch werden Themen angeschnitten, die weiterer Ausführungen bedürfen (z. B. Wissen über Dissoziationen und Trigger). Lehrpersonen formulierten diese Themen als geeignete Inhalte für Weiterbildungen.

Realistisch geplant

Im Konzept und in den E-Mails an die Befragten habe ich nicht vermerkt, dass die konzeptionelle Implementierung der Traumapädagogik einen längeren Prozess darstellt und ich das Konzept aufgrund ihrer Erfahrung evaluiere. Ich bin nicht sicher, ob alle davon ausgegangen sind.

Auslöser für Aktivitäten

Das Konzept zeigt Lösungen auf und beinhaltet konkrete Empfehlungen, wie das Ziel erreicht werden kann. Es hat schon einige Aktivitäten ausgelöst. Bereits vor den Interviews wurden unter den Lehrpersonen und der Heimleitung in Scharans neue Ideen betreffend Klassengrösse formuliert. Auch während der Interviews wurden neue Vorhaben entwickelt (z. B. Regeln mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam erarbeiten). Vor allem auf Lehrerebene wurde mehrere Male der Wunsch nach Weiterbildungen und Inputs geäussert, was durch das Konzept ausgelöst wurde.

Das ZEBRA-Prinzip habe ich grundsätzlich berücksichtigt, jedoch sehr allgemein gehalten. Es ist mir nicht gelungen, das Konzept genügend mit Bestehendem innerhalb der Stiftung zu verknüpfen. Wäre dies der Fall gewesen, wären die einzelnen Punkte des ZEBRA-Prinzips noch ergiebiger ausgefallen.

Forschungsmethode Interview

Das Führen der Interviews mit den Befragten war für mich persönlich sehr spannend. Die Focus-Gruppen-Interviews grenzten schon fast an eine kollegiale Beratung. Sie zeigten mir auf, dass die Lehrpersonen sehr offen sind für die Anliegen der Traumapädagogik und ein grosses Bedürfnis an Unterstützung für den Umgang mit schwer belasteten Kindern und Jugendliche haben.

Qualitative Auswertung

Ich habe bereits für die Bachelorarbeit Interviews transkribiert. Die Software F5 war mir bekannt, die kategorisierte Auswertung jedoch neu. Das Einlesen in die Literatur zur qualitativen Sozialforschung stellte sich als zeitintensiver Prozess heraus. Ich musste eine zu meiner Fragestellung passende Möglichkeit zur Auswertung der Daten entwickeln. Dies hat ebenfalls Zeit und viel Denkarbeit in Anspruch genommen.

Die Auswertung selbst habe ich als spannenden Prozess erlebt. Die verschiedenen Interviews wurden durch die gewählte Methode miteinander vergleichbar. Die Fülle an Material aus mehreren Stunden Interview konnte zudem Schritt für Schritt gekürzt werden, sodass letztendlich die Fragestellung beantwortet werden konnte.

Abschliessende Gedanken

Das Verfassen der Arbeit war ein intensiver, jedoch interessanter Arbeitsprozess, bei dem ich mich persönlich in vielerlei Hinsicht weiterbilden konnte. Es ist mir gelungen, eine gute Grundlage für die konzeptionelle Implementierung der Traumapädagogik zu erstellen.

Ich bin überzeugter denn je, dass es wichtig ist, unserer Gesellschaft und dem momentanen Bildungssystem einen Schritt voraus zu sein - oder zumindest schritt zu halten - damit traumatisierte Kinder und Jugendliche in ein Schulsystem respektive in ein Beziehungssystem längerfristig integriert werden können.

Zum Wohl der Schüler und Schülerinnen hoffe ich, dass auf Leitungsebene die weiteren Schritte ins Auge gefasst werden, damit sie in unseren Heimen einen sicheren Ort finden.

8. Literaturverzeichnis

- Arbeitsgruppe Traumapädagogische Standards in stationären Einrichtungen der Jugendhilfe (2013). Das Positionspapier der BAG Traumapädagogik. In B. Lang, C. Schirmer, T. Lang, I. A. de Hair, T. Wahle, J. Bausum, W. Weiss und M. Schmid (Hrsg.), *Traumapädagogische Standards in der stationären Kinder und Jugendhilfe. Eine Praxis- und Orientierungshilfe der BAG Traumapädagogik* (S. 84-106). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Baierl, M. (2014). Traumaspezifische Bedarfe von Kindern und Jugendlichen. In S. B. Gahleitner, T. Hensel, M. Baierl, M. Kühn & M. Schmid (Hrsg.), *Traumapädagogik in psychosozialen Handlungsfeldern. Ein Handbuch für Jugendhilfe, Schule und Klinik* (S. 72-91). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co.
- Baierl, M., Götz-Kühne, C., Hensel, T., Lang, B. & Strauss, J. (2014). In S. B. Gahleitner, T. Hensel, M. Baierl, M. Kühn & M. Schmid (Hrsg.), *Traumapädagogik in psychosozialen Handlungsfeldern. Ein Handbuch für Jugendhilfe, Schule und Klinik* (S. 59-72). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co.
- Bausum, J. (2013). Ressourcen der Gruppe zur Selbstbemächtigung. „Ich bin und ich brauche Euch.“ In: J. Bausum, L. Besser, M. Kühn, W. Weiss, (Hrsg.), *Traumapädagogik. Grundlagen, Arbeitsfelder und Methoden für die pädagogische Praxis* (3. Durchgesehene Auflage) (S. 189-199). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Besser, L. U. (2013). Wenn die Vergangenheit Gegenwart und Zukunft bestimmt. Wie Erfahrungen und traumatische Ereignisse Spuren in unserem Kopf hinterlassen, Gehirn und Persönlichkeit strukturieren und Lebensläufe determinieren. In J. Bausum, L. U. Besser, M. Kühn & W. Weiss (Hrsg.), *Traumapädagogik. Grundlagen, Arbeitsfelder und Methoden für die pädagogische Praxis* (3. durchgesehene Auflage) (S. 38-56). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Blülle, S. & Gahleitner, S. B. (2014). Traumasensibilität in der Kinder- und Jugendhilfe. In S. B. Gahleitner, T. Hensel, M. Baierl, M. Kühn & M. Schmid (Hrsg.), *Traumapädagogik in psychosozialen Handlungsfeldern. Ein Handbuch für Jugendhilfe, Schule und Klinik* (S. 103-118). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co.
- Die Grundhaltung der BAG Traumapädagogik (2013). In B. Lang, C. Schirmer, T. Lang, I. A. de Hair, T. Wahle, J. Bausum, W. Weiss und M. Schmid (Hrsg.), *Traumapädagogische Standards in der stationären Kinder und Jugendhilfe. Eine Praxis- und Orientierungshilfe der BAG Traumapädagogik* (S. 106-127). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Ding, U. (2013). Trauma und Schule. Was lässt Peter wieder lernen? Über unsichere Bedingungen und sichere Orte in der Schule. In J. Bausum, L. U. Besser, M. Kühn & W. Weiss (Hrsg.),

- Traumapädagogik. Grundlagen, Arbeitsfelder und Methoden für die pädagogische Praxis* (3. durchgesehene Auflage) (S. 56-68). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Ding, U. (2014). „Ich kann mir sowieso nichts merken, also brauche ich auch nicht hin!“ Wie kann Schule dissoziierende Kinder verstehen und im Lernen unterstützen? In W. Weiss, E. K. Friedrich, E. Picard & U. Ding, „*Als wär ich ein Geist, der auf mich runter Schaut*“ *Dissoziation und Traumapädagogik* (S. 166-222). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Dittmar, N. (2004) *Transkription. Ein Leitfaden mit Aufgaben für Studenten, Forscher und Laien*. Wiesbaden: VS - Verlag für Sozialwissenschaften/GWV Fachverlage GmbH.
- Dörr, M. (2013). Das Ethos des sozialen Ortes „Heim“ und die Haltung von PädagogInnen. Eine notwendige und doch störbare Einheit. In B. Lang, C. Schirmer, T. Lang, I. A. de Hair, T. Wahle, J. Bausum, W. Weiss und M. Schmid (Hrsg.), *Traumapädagogische Standards in der stationären Kinder und Jugendhilfe. Eine Praxis- und Orientierungshilfe der BAG Traumapädagogik* (S. 14-32). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Dresing, T. & Pehl, T. (2013). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (5. Auflage). Marburg: Eigenverlag.
- Friedrich, E. K. & Weiss, W. (2014). Wege und Möglichkeit der Diagnostik der Dissoziation in der Traumapädagogik. In W. Weiss, E. K. Friedrich, E. Picard & U. Ding, „*Als wär ich ein Geist, der auf mich runter Schaut*“ *Dissoziation und Traumapädagogik* (S. 60-77). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Gahleitner, S. B. (2013). Traumapädagogische Konzepte in der Kinder- und Jugendhilfe: Weshalb? - Wie? – Wozu? In B. Lang, C. Schirmer, T. Lang, I. A. de Hair, T. Wahle, J. Bausum, W. Weiss und M. Schmid (Hrsg.), *Traumapädagogische Standards in der stationären Kinder und Jugendhilfe. Eine Praxis- und Orientierungshilfe der BAG Traumapädagogik* (S. 45-56). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Gahleitner, S. B., de Hair, I. A., Weinberg, D. & Weiss W. (2014). Traumapädagogische Diagnostik und Intervention. In S. B. Gahleitner, T. Hensel, M. Baierl, M. Kühn & M. Schmid (Hrsg.), *Traumapädagogik in psychosozialen Handlungsfeldern. Ein Handbuch für Jugendhilfe, Schule und Klinik* (S. 251-280). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co.
- Grabars, W., Hensel, T. & Löble, M. (2013). Interdisziplinäre Vernetzung. In B. Lang, C. Schirmer, T. Lang, I. A. de Hair, T. Wahle, J. Bausum, W. Weiss und M. Schmid (Hrsg.), *Traumapädagogische Standards in der stationären Kinder und Jugendhilfe. Eine Praxis- und Orientierungshilfe der BAG Traumapädagogik* (S. 268-280). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.

- Hantke, L. & Görge, H. J. (2012). *Handbuch Traumakompetenz. Basiswissen für Therapie, Beratung und Pädagogik*. Paderborn: Junfermannsche Verlagsbuchhandlung.
- Hermann, J. (2010). *Die Narben der Gewalt. Traumatische Erfahrungen verstehen und überwinden* (3. Auflage). Paderborn: Junfermann.
- Herzog, M. (2012). *Trauma und Schule. Psychische Traumatisierungen und ihre Auswirkungen auf den Schulalltag* (2. überarbeitete Aufl.). o.O.
- Höfer, S. (2014). Vernetzung von ambulanter Traumapsychotherapie und Traumapädagogik. In S. B. Gahleitner, T. Hensel, M. Baierl, M. Kühn & M. Schmid (Hrsg.), *Traumapädagogik in psychosozialen Handlungsfeldern. Ein Handbuch für Jugendhilfe, Schule und Klinik* (S. 210-225). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co.
- Ischebeck, K. (2013). *Erfolgreiche Konzepte. Eine Praxisanleitung in 6. Schritten*. Offenbach: GABAL Verlag GmbH.
- Kohut, H. (1981). *Die Heilung des Selbst*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Kühn, M. (2013). „Macht eure Welt endlich wieder mit zu meiner!“ Anmerkungen zum Begriff der Traumapädagogik. In J. Bausum, L. Besser, M. Kühn, W. Weiss (Hrsg.). *Traumapädagogik. Grundlagen, Arbeitsfelder und Methoden für die pädagogische Praxis* (S. 25-37). Weinheim u. München: Juventa Verlag.
- Kühn, M. (2013). Traumapädagogik und Partizipation. Zur entwicklungslogischen, fördernden und heilenden Wirksamkeit von Beteiligung in der Kinder- und Jugendhilfe. In J. Bausum, L. Besser, M. Kühn, W. Weiss (Hrsg.). *Traumapädagogik. Grundlagen, Arbeitsfelder und Methoden für die pädagogische Praxis* (S. 138-150). Weinheim u. München: Juventa Verlag.
- Lamnek, S. (2005). *Qualitative Sozialforschung. Lehrbuch* (4. vollständig überarbeitete Auflage). Weinheim, Basel: Beltz Verlag.
- Lang, B. (2013). Die PädagogInnen als Teil der Pädagogik. In B. Lang, C. Schirmer, T. Lang, I. A. de Hair, T. Wahle, J. Bausum, W. Weiss und M. Schmid (Hrsg.), *Traumapädagogische Standards in der stationären Kinder und Jugendhilfe. Eine Praxis- und Orientierungshilfe der BAG Traumapädagogik* (S. 127-145). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Largo, R. H. (2012). Schule vom Kind her denken. In T. Hellbrügge, B. Schneeweiss (Hrsg.), *Kinder im Schulalter. Verhaltensstörungen – Lernprobleme – Normabweichungen* (S. 13-24). Stuttgart: Klett-Cotta.

- Mayring, P. (2008). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Möhrlein, G. & Hoffart, E. M. (2014). Traumapädagogische Konzepte in der Schule. In S. B. Gahleitner, T. Hensel, M. Baierl, M. Kühn & M. Schmid (Hrsg.), *Traumapädagogik in psychosozialen Handlungsfeldern. Ein Handbuch für Jugendhilfe, Schule und Klinik* (S. 91-103). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co.
- Moser, H. (2012). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung. Eine Einführung* (5. Auflage). Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.
- Perry, B. D. & Szalavitz, M. (2008). *Der Junge, der wie ein Hund gehalten wurde. Was traumatisierte Kinder uns über Leid, Liebe und Heilung lehren können. Aus der Praxis eines Kinderpsychiaters*. München: Kösel-Verlag.
- Schirmer, C. (2013). Institutionelle Standards – Worauf es bei traumapädagogischen Konzepten in den Institutionen ankommt. In B. Lang, C. Schirmer, T. Lang, I. A. de Hair, T. Wahle, J. Bausum, W. Weiss und M. Schmid (Hrsg.), *Traumapädagogische Standards in der stationären Kinder und Jugendhilfe. Eine Praxis- und Orientierungshilfe der BAG Traumapädagogik* (S. 241-268). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Schmid, M. (2008). Entwicklungspathologische Grundlagen einer Traumapädagogik. In: *Trauma & Gewalt*, (4), S. 288-309.
- Schmid, M. (2010). Umgang mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen in der stationären Jugendhilfe: „Traumasensibilität“ und „Traumapädagogik“. In J. M. Fegert, U. Ziegenhain, L. Goldbeck (Hrsg.), *Traumatisierte Kinder und Jugendliche in Deutschland. Analysen und Empfehlungen zu Versorgung und Betreuung* (S. 36-60). Weinheim: Juventa.
- Schmid, M. (2011). *Komplex traumatisierte Kinder in der stationären Jugendhilfe – Herausforderungen und Antworten. Fachtag Zentrum für Traumapädagogik*. Unveröffentlichtes Vortragsmanuskript. o.O.
- Schmid, M. (2013). Warum braucht es eine Traumapädagogik und traumapädagogische Standards? In B. Lang, C. Schirmer, T. Lang, I. A. de Hair, T. Wahle, J. Bausum, W. Weiss und M. Schmid (Hrsg.), *Traumapädagogische Standards in der stationären Kinder und Jugendhilfe. Eine Praxis- und Orientierungshilfe der BAG Traumapädagogik* (S. 56-84). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.

- Schmid, M. & Fegert, J. M. (2012). Fremdplatzierte Kinder in Pflegefamilien und stationärer Jugendhilfe. In C. Eggers, J. M. Fegert & F. Resch (Hrsg.), *Lehrbuch der Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters* (S. 63- 74). Heidelberg: Springer.
- Schmid, M. & Lang, B. (2013). Überlegungen zum traumapädagogischen Umgang mit Regeln. In B. Lang, C. Schirmer, T. Lang, I. A. de Hair, T. Wahle, J. Bausum, W. Weiss und M. Schmid (Hrsg.), *Traumapädagogische Standards in der stationären Kinder und Jugendhilfe. Eine Praxis- und Orientierungshilfe der BAG Traumapädagogik* (S.280-309). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Schmid, M., Putscher-Penz, K. & Stellermann-Strehlow, K. (2014). Traumasensibilität und traumapädagogische Konzepte in der Kinder- und Jugendpsychiatrie/psychotherapie. In S. B. Gahleitner, T. Hensel, M. Baierl, M. Kühn & M. Schmid (Hrsg.), *Traumapädagogik in psychosozialen Handlungsfeldern. Ein Handbuch für Jugendhilfe, Schule und Klinik* (S. 174-192). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co.
- Styglmayr, C., Mohse, M., Behm, R., Auckenthaler, A. & Bohus, M. (2005): Spannungszustände und dissoziative Zustände bei Patientinnen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, einer Angststörung oder einer depressiven Störung – eine computerbasierte kontrollierte Feldstudie. In: Merod, R. (Hrsg.): *Behandlung von Persönlichkeitsstörungen*. Stuttgart: Schattauer.
- Weiss, W. (2006). *Philipp sucht sein Ich. Zum pädagogischen Umgang mit Traumata in den Erziehungshilfen* (3. Akt. Auflage). Weinheim und München: Juventa.
- Weiss, W. (2013). „Wer macht die Jana wieder ganz?“ Über Inhalte von Traumabearbeitung und Traumaarbeit. In J. Bausum, L. U. Besser, M. Kühn & W. Weiss (Hrsg.), *Traumapädagogik. Grundlagen, Arbeitsfelder und Methoden für die pädagogische Praxis* (3. durchgesehene Auflage) (S. 14-24). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Weiss, W. (2013). Selbstbemächtigung/Selbstwirksamkeit – ein traumapädagogischer Beitrag zur Traumaheilung. In B. Lang, C. Schirmer, T. Lang, I. A. de Hair, T. Wahle, J. Bausum, W. Weiss und M. Schmid (Hrsg.), *Traumapädagogische Standards in der stationären Kinder und Jugendhilfe. Eine Praxis- und Orientierungshilfe der BAG Traumapädagogik* (S. 145-157). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Weiss, W. (2013). Traumapädagogik – Geschichte, Entstehung und Bezüge. In B. Lang, C. Schirmer, T. Lang, I. A. de Hair, T. Wahle, J. Bausum, W. Weiss und M. Schmid (Hrsg.), *Traumapädagogische Standards in der stationären Kinder und Jugendhilfe. Eine Praxis- und Orientierungshilfe der BAG Traumapädagogik* (S. 32-45). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.

Weiss, W. (2014). Möglichkeiten der Traumapädagogik zur Regulation und Selbstregulation störungswertiger dissoziativer Zustände. In W. Weiss, E. K. Friedrich, E. Picard & U. Ding, *„Als wär ich ein Geist, der auf mich runter Schaut“ Dissoziation und Traumapädagogik* (S. 97-166). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.

Wiesinger, D., Huck, W., Schmid, M. & Reddemann, U. (2014). Struktur- und Prozessmerkmale traumapädagogischer Arbeit in der stationären Jugendhilfe. In S. B. Gahleitner, T. Hensel, M. Baierl, M. Kühn & M. Schmid (Hrsg.), *Traumapädagogik in psychosozialen Handlungsfeldern. Ein Handbuch für Jugendhilfe, Schule und Klinik* (S. 41-59). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co.

9. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 - Systemisch-traumapädagogisches Fallberatungsmodell	29
Tabelle 2 - Informationen zu den Befragten	37
Tabelle 3 - Auszug aus dem Interviewleitfaden für die pädagogische Leitung	37
Tabelle 4 - Ausschnitt einer Tabelle für Textstellen	40
Tabelle 5 - Modell A	57
Tabelle 6 - Modell B	58

10. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 - Inhaltlicher Aufbau des traumapädagogischen Konzepts	35
Abbildung 2 - Kategorienbildung	39

11. Anhang

11.1. Traumapädagogisches Schulkonzept

Traumapädagogisches Schulkonzept

Zur Integration traumatisierter Schülerinnen und Schüler in die Schulheime der Stiftung „Gott hilft“

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	74
1. Ausgangslage und Entwicklungsbedarf	74
2. Ziele des Konzepts	74
3. Inhalt	74
3.1. Grundlagen der Traumapädagogik	
3.1.1. Psychotraumatologie	75
3.1.2. Traumapädagogik.....	75
3.1.3. Traumapädagogische Grundhaltung.....	75
3.1.3.1. Die Annahme des guten Grundes.....	76
3.1.3.2. Wertschätzung	76
3.1.4. Die „Pädagogik des Sicheren Ortes“	76
3.2. Traumapädagogik in der Praxis	
3.2.1. Bereich „Interaktion“	77
3.2.1.1. Umgang mit Übertragung und Gegenübertragung	77
3.2.1.2. Bindungs- und Beziehungsgestaltung	77
3.2.1.3. Emotionsregulation und Frustrationstoleranz	78
3.2.1.4. Umgang mit dissoziativen Zuständen	78
3.2.1.5. Freude und Spass.....	79
3.2.1.6. Umgang mit Regeln	79
3.2.1.7. Umgang mit Konsequenzen.....	80
3.2.1.8. Umgang mit Grenzüberschreitungen bei Kontrollverlust	80
3.2.2. Bereich „Lehren und Lernen“.....	81
3.2.2.1. Selbstwirksamkeit und Partizipation	81
3.2.2.2. Transparenz - in Struktur und Hierarchie.....	81
3.2.2.3. Rituale und Rhythmisierung.....	82
3.2.3. Bereich „Institutionelle Rahmenbedingungen“	82
3.2.3.1. Förderplanung.....	82
3.2.3.2. Klassengrösse und -zusammensetzung	83
3.2.3.3. Raumstruktur und Inneneinrichtung.....	83
3.2.3.4. Prävention und Nachsorge für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	83
3.2.3.5. Zusammenarbeit im Lehrerteam.....	84
3.2.3.6. Zusammenarbeit mit Therapeuten.....	84
3.2.3.7. Institutionelle, Leitungs- und Unterstützungsebene	84
Abbildungs- und Literaturverzeichnis	86
Anhang	88

Einleitung

Durch den stärkeren Ausbau der Integrationsarbeit an den öffentlichen Schulen des Kantons Graubünden wird sich das pädagogische Arbeiten an unseren Schulheimen mit grösster Wahrscheinlichkeit verändern. Den Weg der Sonderschulung werden dabei hauptsächlich psychisch besonders belastete Kinder und Jugendliche einschlagen.

Nach Schmid (2010) wird schon jetzt davon ausgegangen, dass über 75% der Kinder in Sonderschulen potenziell traumatisierende Lebensereignisse erlebt haben.

Es stellt sich nun die Frage, wie wir als sonderpädagogische Institution darauf reagieren, damit die uns anvertrauten

Kinder und Jugendlichen auch in Zukunft gelingend bei uns integriert werden können.

Das vorliegende Konzept soll eine Antwort auf diese Problematik geben. Es basiert auf dem Wissen über Traumapädagogik und beinhaltet konkrete Bereiche der pädagogischen Praxis.

1. Ausgangslage und Entwicklungsbedarf

Die Schulheime der „Stiftung Gott hilft“ bieten Schülern und Schülerinnen mit Lern- und Verhaltensschwierigkeiten ein pädagogisch ausgerichtetes Schulangebot.

Die Integration von Kindern und Jugendlichen mit ausgeprägten psychischen Auffälligkeiten aufgrund von Traumatisierungen erweist sich meist als schwierig und überfordert nicht selten das bestehende sonderpädagogische Setting.

Hier setzt die Traumapädagogik an mit dem Ziel, durch das Wissen über Psychotraumata die pädagogischen Fachkräfte im Arbeitsalltag zu unterstützen.

2. Ziele des Konzepts

Das vorliegende Konzept soll deshalb:

- Informationen über Psychotraumatologie und Traumapädagogik vermitteln
- Lehrpersonen in der Arbeit mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen anhand konkreter Handlungsmöglichkeiten unterstützen
- einen Leitfaden für die traumapädagogische Arbeit auf Ebene der Institution darstellen
- mit wenig Aufwand und Veränderung die gegebenen Strukturen/Ressourcen optimal nutzen
- traumatisierten Kindern und Jugendlichen die Integration erleichtern und letztendlich ermöglichen

3. Inhalt

Dieses Kapitel stellt das Kernstück des Konzepts dar und besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil geht es um die Grundlagen der Traumapädagogik (Basiswissen). Dabei wird auf die traumapädagogische Haltung und auf die

„Pädagogik des Sicheren Ortes“ eingegangen. Der zweite Teil beschreibt die Anwendung der Traumapädagogik in der Praxis.

Abbildung 3 - Inhaltlicher Aufbau des traumapädagogischen Konzepts

3.1. Grundlagen der Traumapädagogik

3.1.1. Psychotraumatologie

Das Wort „Trauma“ kommt aus dem Griechischen und heisst „Verletzung“. Für seelische Verletzungen, die über eine längere Zeit nicht verarbeitet werden, wird der Begriff „Psychotrauma“ verwendet. Im allgemeinen Sprachgebrauch sprechen wir jedoch vorwiegend von „Trauma“ oder „Traumatisierung“ (vgl. Hantke & Görges, 2012). Besonders schwerwiegende Folgen haben Traumata, die durch familiäre Gewalt verursacht und gegenüber der Gesellschaft verborgen werden (Vernachlässigung, körperliche Misshandlungen, sexualisierte Gewalt, sexueller Missbrauch) (vgl. Besser, 2013).

Unverarbeitete Psychotraumata sind meist verbunden mit einem langen Leidensweg. Bei der ursprünglichen traumatisierenden Situation befinden sich die Betroffenen in einer ungeschützten Angst-Schreck-Schock-Situation und fallen in eine innerliche Überforderung (Stresszustand). Als Folge davon werden Hirnfunktionen, die zur bewussten Steuerung des Verhaltens zuständig sind, vorübergehend beeinträchtigt oder teilweise sogar ausser Kraft gesetzt. Es funktionieren im Hirnstamm nur noch die Notfallprogramme „Flucht“, „Angriff“, „Erstarrung“ und „Dissoziation“ (innerliches Wegtreten, Abkapseln). Menschen mit nicht verarbeiteten Traumata erleben häufig wiederkehrende Gefühle und Körperreaktionen (Flashbacks) aus der ursprünglichen traumatischen Situation. Diese tauchen oft unerwartet und ohne einen für Aussenstehende erkennbaren Grund auf (vgl. Besser, 2013).

3.1.2. Traumapädagogik

Die Traumapädagogik ist nach Schmid (2013) die Anwendung der Psychotraumatologie in der pädagogischen Begleitung von Kindern und Jugendlichen, die traumatische Erfahrungen erleben mussten.

3.1.3. Traumapädagogische Grundhaltung

Die Haltung der Lehrperson ist für eine gelingende pädagogische Arbeit mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen grundlegend (vgl. Gahleitner, 2013). Eine traumapädagogische Grundhaltung basiert vor allem auf der Annahme des guten Grundes und auf der Wertschätzung.

3.1.3.1. Die Annahme des guten Grundes

„Wir akzeptieren dich, deinen guten Grund und zeigen dir auch, wenn wir mit dem, was du tust, nicht einverstanden sind.“

Das störrische Verhalten eines belasteten Kindes ist eine normale Reaktion auf unnormale Lebensumstände, in denen es aufwächst oder aufgewachsen ist. Betroffene investieren viel Energie in solche Reaktionen und Verhalten. Für das Lernen bleibt letztendlich nicht mehr viel Kapazität (vgl. Ding, 2014).

Ihrer Überlebensfähigkeit und diesen Überlebensstrategien, die sie ohne fremde Hilfe erlernt haben, begegnen wir mit Achtung und Respekt. Dadurch entlasten wir sie von Schuld- und Schamgefühlen. Damit die Betroffenen ihre eigenen „guten Gründe“ für ihr Verhalten verstehen lernen, ist es notwendig, dass wir diese erkennen und mit ihnen erforschen („Ich könnte mir vorstellen, du machst das weil...? Du kennst dich jedoch besser und kannst mir sagen, ob das zutrifft oder nicht.“).

3.1.3.2. Wertschätzung

„Es ist gut so, wie du bist! Ich schaue auf das, was du kannst, achte deine Grenzen und respektiere deine bisherigen Lösungsversuche.“

Erfahren belastete Kinder und Jugendliche Wertschätzung durch andere, fördert dies die Entwicklung der Selbstakzeptanz und des Selbstwertes (vgl. Arbeitsgruppe Traumapädagogische Standards in stationären Einrichtungen der Jugendhilfe, 2013).

Auf der Grundlage der Traumapädagogik handeln wir deshalb folgendermassen:

- Wir begegnen den Schülerinnen und Schülern mit Respekt, Fairness und Freundlichkeit
- Wir nehmen sie so an, wie sie sind, und achten ihre ausserordentlichen Lebensleistungen
- Wir versuchen ihre guten Gründe zu erkennen bzw. zu verstehen und thematisieren sie mit den Betroffenen

3.1.4. Die „Pädagogik des Sicheren Ortes“

Schulisches Lernen hat für die meisten Schülerinnen und Schüler mit Herausforderung, Erfolg und Selbstwirksamkeit zu tun. Traumatisierte Kinder fühlen sich mit den gleichen schulischen Inhalten jedoch häufig überfordert, erfolglos und letztendlich unfähig. Sie fühlen sich unsicher und können Ungewissheiten schlecht aushalten

(z. B. ein neues Thema in Mathematik, Übergänge etc.). Viele Situationen im Schulalltag sind mit tief greifenden Ängsten verbunden (Versagensängste, Angst vor Überforderung, Gesichtsverlust, soziale Ängste etc.).

Nach Weiss (2013) braucht es für erfolgreiches Lernen sowie für die Erfahrung von Selbstwirksamkeit und Freude einen Ort, an dem die Kinder und Jugendlichen genügend Sicherheit erfahren.

Die „Pädagogik des Sicheren Ortes“, die von Kühn (2009) entwickelt wurde, beschäftigt sich genau mit diesem Gedanken.

Auf der Grundlage der Traumapädagogik handeln wir deshalb wie folgt:

- Wir versuchen, für die Kinder und Jugendlichen einen sicheren Ort zu schaffen, wo sie Geborgenheit, strukturelle Sicherheit, Selbstwirksamkeit und Zugehörigkeit erfahren

3.2. Traumapädagogik in der Praxis

Aufbauend auf den Grundlagen der Traumapädagogik kann traumapädagogisches Handeln in der Praxis entstehen, vor allem in den Bereichen „Interaktion“, „Lehren und Lernen“ und „Institutionelle Rahmenbedingungen“.

Die „Interaktion“ bezieht sich auf den direkten Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern. Der Bereich „Lehren und Lernen“ beinhaltet das schulische Arbeiten und die Unterrichtsstrukturen. Bei den „Institutionellen Rahmenbedingungen“ wird auf verschiedene Gebiete wie Förderplanung, Klassengrösse, Prävention oder Nachsorge der Mitarbeitenden etc. eingegangen.

3.2.1. Bereich „Interaktion“

3.2.1.1. Umgang mit Übertragung und Gegenübertragung

Traumatisierte Kinder und Jugendliche prägen ihr Umfeld durch Übertragungen ihrer Gefühle. Sie lösen dabei im Gegenüber teilweise extreme und unbekannte Gefühle und Verhaltensweisen aus (vgl. Baierl, 2014). Nicht selten fallen Lehrpersonen in eine Opfer-, Täter- oder Retterrolle und weichen von der normalen pädagogischen Rolle ab. Dies führt zu einer hohen, allgemeinen Belastung (vgl. Lang, 2013).

Auf der Grundlage der Traumapädagogik handeln wir deshalb folgendermassen:

- Wir lernen die Lebensgeschichte des Kindes kennen (Anamnese)
- Wir sind uns der Gefühlsübertragung bewusst und reflektieren „eigene“ Gefühle und Handlungen

3.2.1.2. Bindungs- und Beziehungsgestaltung

Viele Kinder und Jugendliche im stationären Bereich haben Beziehungsabbrüche erlebt. Das Erfahren von neuen, positiven Beziehungen im sozialen Umfeld ist ein wichtiger Aspekt der Traumabearbeitung (vgl. Schmid, 2013).

Traumatisch belastete Menschen vermeiden jedoch häufig stabilisierende Bindungen, da das Gehirn nicht gelernt hat, positive Gefühle zu verarbeiten. Ihre Bindungserfahrungen sind geprägt von Unsicherheit, Schutzlosigkeit, Ohnmacht, Scham, Ekel, Todesangst, Furcht und Hilflosigkeit. Um sich vor Unsicherheiten zu schützen, rea-

gieren sie auf Mitschülerinnen und Mitschüler oder auf die Lehrperson mit Provokationen, Unruhe, Aktionismus, Destruktivität oder Rückzug in eine Fantasiewelt. Dabei sind sie meist so stark damit beschäftigt, bekannte Szenen wiederherzustellen, dass sie keine Energie für kognitive Lernprozesse aufbringen können.

Wir wissen jedoch, dass unser Gehirn in jedem Alter fähig ist, neue Bahnen zu knüpfen. Es muss also möglich sein, einen Weg zu finden, damit traumatisierte Kinder und Jugendliche wieder einen Zugang zum Lernen finden (vgl. Ding, 2013).

Auf der Grundlage der Traumapädagogik handeln wir deshalb folgendermassen:

- Wir zeigen Zuwendung und Offenheit, ohne das Kind dabei zu überfordern
- Wir vermitteln Verlässlichkeit und Kontinuität in der Erwachsenen-Kind-Beziehung
- Wir schaffen eine beziehungsbildende Atmosphäre (Freundlichkeit, Interesse, Respekt und Geduld)
- Wir ermöglichen Einzelkontakte mit der Lehrperson (z. B. während einer Bezugspersonenzeit)
- Wir versuchen Übertragung und Gegenübertragung zu erkennen

3.2.1.3. Emotionsregulation und Frustrationstoleranz

Traumatisierte Kinder und Jugendliche haben oft Schwierigkeiten in der Emotionsregulation. Mögliche Ursachen sind jahrelange Unterdrückung und Nichtbeachtung der eigenen Emotionen oder häufige Konfrontation mit unangenehmen Gefühlen. Dies kann zu Abgestumpftheit, innerer Leere oder ständiger Anspannung führen. Neutrale Reize können starke Emotionen auslösen und zu eskalierenden Situationen und Grenzüberschreitungen führen. Mit steigender Anspannung reduzieren sich ihre bewussten Handlungsmöglichkeiten und sie greifen unbewusst auf kurzfristige, spannungsreduzierende Methoden wie Selbstverletzungen, aggressives Verhalten, Weglaufen etc. zurück. Bei hohen Stresssituationen verlieren sie das Gefühl für ihren Körper und spüren die eigenen Gefühle nicht mehr. Sie können im Nachhinein weder die eigenen Gefühle benennen noch den Vorfall erklären, da solch starke Emotionen auf unterdrückte Gefühle zurückzuführen sind, zu denen sie keinen bewussten Zugang haben (vgl. Schmid, 2013).

Auf der Grundlage der Traumapädagogik handeln wir deshalb wie folgt:

- Wir versuchen mögliche Trigger (hohe stressauslösende Reize) oder Unsicherheiten zu erkennen und thematisieren sie laufend mit Betroffenen
- Grenzüberschreitungen werden im Nachhinein auf der Annahme des guten Grundes besprochen (ohne Wertung)

3.2.1.4. Umgang mit dissoziativen Zuständen

Unter Dissoziationen sind Zustände zu verstehen, in denen die Kinder zwar körperlich anwesend, kognitiv jedoch nicht aufnahmefähig sind (vgl. Stiglmayr et al., 2005). Sie haben die Funktion eines Schutzmechanismus (Schutz vor starken Emotionen) und können durch traumatische Erinnerungen oder durch Stress ausgelöst werden (vgl. Weiss, 2013).

Befinden sich traumatisierte Kinder und Jugendliche in dissoziativen Zuständen, können sie Anweisungen und Aufträge nicht wahrnehmen oder verpassen wichtige Inhalte von Gesprächen (vgl. Ding, 2014). Meist werden Dissoziationen als Tagträumereien oder ADHS abgetan und nicht rechtzeitig erkannt. Sie verschwinden mit dem Älterwerden nicht und münden häufig in Verhaltensschwierigkeiten wie Aggressivität, Ängste, Selbstverletzung und Gedächtnisprobleme (z. B. scheinbares Lügen aufgrund von Amnesie) (vgl. Friedrich, 2014).

Auf der Grundlage der Traumapädagogik handeln wir deshalb folgendermassen:

- Wir ziehen dissoziative Zustände im alltäglichen pädagogischen Arbeiten in Erwägung
- Wir versuchen Trigger (Auslöser) für dissoziative Zustände zu erkennen
- Wir durchbrechen dissoziative Zustände unauffällig (in das Sichtfeld treten, die Umgebung beschreiben lassen, Anweisungen zum Aufstehen geben, von 10 rückwärts zählen etc.)
- Wir unterstützen die Körperwahrnehmung (scharfes Bonbon, Anti-Stressball)

3.2.1.5. Freude und Spass

Freude führt zu einem positiven Erleben und unterstützt die Entwicklung und das Lernen nachhaltig. Sie wirkt sich positiv auf Ängste, Depressionen und Erschöpfungssyndrome aus. Lachen ist genau das, was belasteten Kindern und Jugendlichen guttut (vgl. die Grundhaltung der BAG Traumapädagogik, 2013).

Auf der Grundlage der Traumapädagogik handeln wir deshalb wie folgt:

- Wir planen bewusst „gelöste“ Zeiten und Aktivitäten ein (muss von der Institution her unterstützt und gutgeheissen werden)
- Wir führen bewusst Aktivitäten durch, bei denen die Lehrperson selbst viel Freude erleben kann (Begeisterung überträgt sich schnell und potenziert sich)

3.2.1.6. Umgang mit Regeln

Regeln geben traumatisierten Kindern Halt und machen das Zusammenleben für alle Beteiligten vorhersehbarer und verlässlicher. Dafür benötigen sie Bezugspersonen, zu denen sie eine Beziehung haben, die Regeln begründen und transparent machen. Regeln greifen erst dann, wenn das Kind merkt, dass sie für das Zusammenleben förderlich sind und das Miteinander dadurch angenehmer wird. Falsch wäre, wenn das Kind das Verhalten bloss aus Angst vor Sanktionen der Institution anpasst (vgl. Schmid & Lang, 2013).

Auf der Grundlage der Traumapädagogik handeln wir deshalb folgendermassen:

- Wir erarbeiten Regeln gemeinsam mit der Schülerin/dem Schüler oder der Klasse und sprechen über deren Sinn
- Wir passen Regeln an die Entwicklung und Bedürfnisse der einzelnen Kinder an (traumatisierte Kinder verfügen meist über geringe Fähigkeiten in der Selbst- und Impulssteuerung und sind mit der Einhaltung bestimmter Regeln überfordert)
- Individuelle Regelanpassungen werden vor der ganzen Klasse transparent gemacht

- Wir machen nicht mehr als drei bis vier allgemeingültige Regeln im Klassenzimmer transparent
- Wir formulieren Regeln klar und beschreiben dabei eine erwartete positive Handlung

3.2.1.7. Umgang mit Konsequenzen

Verbote und Strafen waren in vielen Biografien von Kindern gewohnte Mittel und Methoden zur Ausübung von Macht. Sie belasten die Beziehung zum Kind und lösen hauptsächlich negative Emotionen aus. Bereits die Mimik und Gestik beim Aussprechen von Strafen können Erinnerungen an schlimme Erlebnisse auslösen (vgl. Schmid & Lang, 2013).

Verbote über mehrere Tage (z. B. Computerverbot) oder zeitlich verzögerte Konsequenzen (Nachsitzen an einem anderen Tag) erweisen sich als ungeeignet, da belastete Kinder und Jugendliche es gewohnt sind, im „Hier und Jetzt“ zu (über)leben. Sie besitzen häufig kein adäquat entwickeltes Zeitgefühl. Solche Massnahmen lösen negative Emotionen aus, sind schwer zu kontrollieren und bringen wenig Lerneffekt mit sich. Sie belasten letztendlich die pädagogische Beziehung zum Kind (vgl. Schmid & Lang, 2013).

Kollektivstrafen (z. B. abbrechen einer Klassenaktivität, weil ein Schüler stört) sind ein System, bei dem das betreffende Kind aufgrund von Schamgefühl die Regeln einzuhalten lernt. Die Auswirkungen von Kollektivstrafen sind Ausgrenzung, Mobbing und gruppeneigene Strafsysteme. Diejenigen, die sich an Regeln halten können, werden zusammengeschweisst, die anderen werden isoliert, bestraft und aussortiert (vgl. Schmid & Lang, 2013).

Das Einhalten von Regeln wird im traumapädagogischen Sinne hauptsächlich über vertrauensbildende Unterstützung und die Integration in eine Gemeinschaft erreicht (vgl. Blülle & Gahleitner, 2014).

Auf der Grundlage der Traumapädagogik handeln wir deshalb wie folgt:

- Wir lassen Konsequenzen so zeitnahe wie möglich ausführen
- Wir achten darauf, dass Konsequenzen logisch und für das Kind verständlich sind
- Wir sprechen Verbote (z. B. Computerverbot) nur dann aus, wenn sie überprüfbar sind
- Wir vermeiden Kollektivstrafen
- Wir nutzen Auszeiten (Time-out) ausschliesslich als Beruhigungsmöglichkeit und nicht als Strafe (Ausschluss aus der Gruppe vermeiden)
- Wir lassen das Kind (wenn möglich) bei Auszeiten mitentscheiden, wann es wiederkommen möchte

3.2.1.8. Umgang mit Grenzüberschreitungen bei Kontrollverlust

Nach Dörr (2013) stellen Grenzverletzungen und Grenzüberschreitungen bei traumatisierten Kindern und Jugendlichen eine vernünftige, zu erwartende und dominierende Verhaltensweise dar. Für Aussenstehende erscheinen sie häufig unvorhersehbar und unverständlich. Lehrpersonen sind dabei nicht selten mit der eigenen Ohnmacht konfrontiert. Dies kann dazu führen, dass Impulse aufkommen, die Situation mit Macht oder Gewalt steuern zu wollen.

Auf der Grundlage der Traumapädagogik handeln wir deshalb folgendermassen:

- Wir versuchen zu unterscheiden, ob eine Grenzüberschreitung aufgrund eines getriggerten Kontrollverlusts passiert oder nicht (bei bewussten Grenzüberschreitungen mit den üblichen pädagogischen Interventionen arbeiten)
- Während eskalierenden Situationen versuchen wir die Kontrolle zu bewahren und wiederherzustellen
- Grenzüberschreitungen reflektieren wir mit allen Beteiligten
- Wir führen keine Gespräche im Erregungszustand (aggressive Gestik und Mimik vermeiden)
- Während Gesprächen mit Kindern und Jugendlichen formulieren wir Ich-Botschaften und vermeiden Verallgemeinerungen (immer, nie, ständig etc.)
- Bei einer beginnenden Eskalation sprechen wir weniger und beharren nicht auf das Einhalten von Regeln (dies kann kognitiv nicht mehr verarbeitet werden)
- Wir sprechen vor allem Konsequenzen aus, die Beziehung wiederherstellen und im Kontakt mit anderen Menschen durchgeführt werden (Klassenzimmer dekorieren, wenn es zuvor zerstört wurde, Entschuldigungen etc.)
- Wir dokumentieren grenzüberschreitende Vorfälle auf unserer Klientensoftware „Promova“. Bei Vorfällen mit Gewaltanwendung füllen wir das „Meldeblatt für Gewalttaten“ aus und stufen den Vorfall gemäss AKV (Umgang mit grenzverletzendem Verhalten nach dem Bündner Standard) ein

3.2.2. Bereich „Lehren und Lernen“

3.2.2.1. Selbstwirksamkeit und Partizipation

Die Teilhabe an der Mitgestaltung der Lebensbedingungen ist einer der wichtigsten Einflussfaktoren für eine seelische Genesung (vgl. Arbeitsgruppe Traumapädagogische Standards in stationären Einrichtungen der Jugendhilfe, 2013). Kinder und Jugendliche erleben Selbstwirksamkeit, wenn sie sich am Unterrichtsgeschehen beteiligen.

Auf der Grundlage der Traumapädagogik handeln wir deshalb wie folgt:

- Wir ermöglichen Mitsprache, Mitbestimmung und Selbstbestimmung im Unterricht (Regeln, stoffliche Inhalte, Themen im Sachunterricht, Hilfsmittel, Art der Arbeitsform, Rückzugsmöglichkeiten etc.)
- Wir geben den Kindern und Jugendlichen Rahmenbedingungen für die Mitbestimmung und begleiten sie dabei (wer, wo, wie und was kann mitbestimmt werden)
- Wir räumen dem Prozess der Mitbestimmung bzw. der Erfahrung von Selbstwirksamkeit genügend Zeit ein (traumatisierte Kinder und Jugendliche sind zu Beginn meist überfordert, da ihnen eine innere Strukturierung fehlt)

3.2.2.2. Transparenz - in Struktur und Hierarchie

Missbrauchte Kinder und Jugendliche haben meist einen willkürlichen Umgang mit Strukturen erfahren, die häufig von Macht und Hierarchie geprägt waren. Transparenz hat deshalb das Anliegen, die Unberechenbarkeit zur

Berechenbarkeit zu machen (vgl. Arbeitsgruppe Traumapädagogische Standards in stationären Einrichtungen der Jugendhilfe, 2013).

Auf der Grundlage der Traumapädagogik handeln wir deshalb folgendermassen:

- Wir schaffen klare Tagesstrukturen mit einem sichtbaren Tages- und Stundenplan
- Wichtige Ereignisse des Tages oder der Woche (z. B. Besuche, Anwesenheit von Lernassistenten oder Vertretungen) werden schon im Voraus bekanntgegeben und wenn möglich mehrere Male wiederholt
- Wir machen geltende Regeln transparent und begründen sie
- Wir machen geltende Massnahmen (z. B. bei Grenzüberschreitungen) transparent und begründen sie

3.2.2.3. Rituale und Rhythmisierung

Wiederkehrende und vorhersehbare Abläufe und Rituale schenken belasteten Schülerinnen und Schülern Orientierung und Sicherheit (vgl. Baierl, 2014).

Auf der Grundlage der Traumapädagogik handeln wir deshalb wie folgt:

- Wir beginnen den Tag gemeinsam und besprechen den Tagesplan
- Wir beenden den Tag gemeinsam (z. B. „Blitzlicht des Tages“ wobei jeder sagt, was am besten gelungen ist)
- Wir gestalten einen gemeinsamen Wochenanfang oder -schluss
- Wir setzen Signale bewusst ein (z. B. Klingelzeichen für Übergänge, gelbe und rote Karten für Regelverstösse etc.)
- Wir integrieren ritualisierte Bewegungspausen (Bewegungsübungen, Bewegungsspiele, Pflanzen giessen etc.)
- Offene Phasen in bildnerischem Gestalten, Musik, Sport und Spiel planen und strukturieren wir besonders gut

3.2.3. Bereich „Institutionelle Rahmenbedingungen“

3.2.3.1. Förderplanung

Durch eine sorgfältige ressourcenorientierte Förderplanung mit allen Beteiligten wird es möglich, die Abwärtsspirale aus Misserfolg, Überforderung und Vermeidung zu durchbrechen. Dazu wird eng mit den betreffenden Kindern und Jugendlichen zusammengearbeitet, da sie die Experten für sich selber sind (vgl. Gahleitner et al. 2014).

Auf der Grundlage der Traumapädagogik handeln wir deshalb folgendermassen:

- Wir stellen die Ressourcenorientierung als Ausgangslage der Förderplanung sicher
- Wir ermöglichen Erfolgserlebnisse (kleinschrittige Aufgabenstellungen planen, die gut erreichbar sind)
- Wir versuchen Dissoziationsneigungen und Trigger zu erkennen und lassen sie in die Förderplanung einfließen
- Wir berücksichtigen traumarelevante Emotionslagen (Scham, Schuld, Angst, Demütigung, Selbstunwirksamkeit) und intellektuelle Möglichkeiten (IQ, Konzentration)

3.2.3.2. Klassengrösse und -zusammensetzung

Eine gut zusammengesetzte Gruppe, bei der auf Konstanz, die Durchmischung und das Konfliktpotential geachtet wird, wirkt sich entwicklungsunterstützend aus.

Auf der Grundlage der Traumapädagogik handeln wir deshalb wie folgt:

- Wir versuchen Klassen möglichst alters- und geschlechtsthroughmisch zu führen (Ältere können Jüngeren helfen)
- Wir versuchen konstante Gruppenzusammensetzungen zu ermöglichen.
- Wir ermöglichen Klassengrössen von fünf bis sieben Kinder auf eine Lehrperson
- Wir vermeiden ungünstige, konflikt- und gewaltgeladene Gruppenkonstellationen

3.2.3.3. Raumstruktur und Inneneinrichtung

Zentral für das Lernen im Schulzimmer ist das Erfahren eines sicheren Ortes. Dies kann durch einen bewussten Umgang mit den räumlichen Strukturen und der Inneneinrichtung gefördert werden (vgl. Arbeitsgruppe Traumapädagogische Standards in stationären Einrichtungen der Jugendhilfe, 2013).

Auf der Grundlage der Traumapädagogik handeln wir deshalb folgendermassen:

- Wir stellen wenn möglich beruhigende Accessoires wie z. B. Pflanzen oder Aquarien in Schulzimmern oder Fluren auf, in denen es häufig eskalierende Situationen gibt
- Wir wählen ansprechendes, intaktes und stabiles Grundmobiliar mit hellen Oberflächen und freundlichen Farben
- Wir prüfen die Räumlichkeiten und Inneneinrichtung auf Bedrohlichkeit und Sicherheit (nicht zu vergessen sind sanitäre Anlagen in Turnhallen und Schwimmbädern oder Orte wie Schulhausgarderoben und Flure)
- Wir reduzieren Dinge im Raum (viele Bilder und offene Regale irritieren und lenken ab)
- Wir richten bestimmte Bereiche ein, wo Verhaltensweisen klar vorgegeben sind (z. B. Ruhezone/Ruheraum, Spielecke, Lesecke, Bewegungsräume)
- Wir achten auf Rückzugsräume oder -zonen, in denen man dazugehört und trotzdem Ruhe hat
- Wir suchen gemeinsam mit dem Kind den geeigneten Ort zum Lernen (wenn möglich freie Platzwahl)
- Wir bieten die Arbeit am Gruppentisch an, jedoch ohne Zwang

3.2.3.4. Prävention und Nachsorge für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Die traumapädagogische Arbeit erfordert von den Mitarbeitenden hohe Reflexionsfähigkeit, Belastbarkeit, Beziehungsfähigkeit und Konfliktfähigkeit (vgl. Arbeitsgruppe Traumapädagogische Standards in stationären Einrichtungen der Jugendhilfe, 2013). Im Alltag erleben Pädagogen nicht selten eskalierende Situationen und begegnen teilweise gar ihrer eigenen Ohnmacht (vgl. Lang, 2013). Für eine gelingende Arbeit im Umgang mit Traumata soll im Sinne von Prävention (z. B. durch das Vermitteln von Fachwissen) und Nachsorge gearbeitet werden.

Auf der Grundlage der Traumapädagogik handeln wir deshalb wie folgt:

- Die Institution ermöglicht Fortbildungen oder Informationsveranstaltungen zu den Grundlagen der Traumapädagogik
- Es wird auf einen guten Austausch im Lehrerteam und ausreichende Psychohygiene geachtet
- Für schwierige Situationen ermöglicht die Institution traumaspezifische Supervisionen, die sich auf Gegenübertragungsthematiken und Burnout-Prävention konzentrieren
- Supervisionen werden wenn möglich mit allen am Fall beteiligten Personen durchgeführt (Schule, Gruppe etc.)
- Fallberatungen oder kollegiale Beratungen werden unter dem Fokus der Traumapädagogik durchgeführt. Dazu kann das systemisch-traumapädagogische Fallberatungsmodell „Leitfragen für eine Fallbesprechung in drei Phasen“ verwendet werden (im Anhang)

3.2.3.5. Zusammenarbeit im Lehrerteam

Lehrpersonen sind bekanntlich Einzelkämpfer. Ohne Kooperation und Kommunikation mit anderen kann das Unterrichten jedoch belastend werden (vgl. Ding, 2014).

Auf der Grundlage der Traumapädagogik handeln wir deshalb folgendermassen:

- Wir streben nach einem guten Fehlerklima (Fehler sind erlaubt)
- Wir schaffen Transparenz und Zeitgefässe für den Austausch

3.2.3.6. Zusammenarbeit mit Therapeuten

Für schwer belastete Kinder und Jugendliche erweist sich Psychotherapie als notwendig (vgl. Dörr, 2013).

Auf der Grundlage der Traumapädagogik handeln wir deshalb wie folgt:

- Es werden Therapiestunden angeboten (wenn möglich vor Ort)
- Alle Beteiligten streben nach einem gemeinsamen Verständnis (Institution und Therapeuten)
- Die Institution informiert Therapeuten aktiv und zeitnah über Geschehnisse. Dazu wird die bestmögliche Erreichbarkeit festgelegt (Telefon, E-Mail etc.), bei der Nachrichten regelmässig abgerufen und beantwortet werden

3.2.3.7. Institutionelle, Leitungs- und Unterstützungsebene

Anhand der Ausführungen der letzten Kapitel wird ersichtlich, dass das Unterrichten von stark traumatisierten Kindern und Jugendlichen für Lehrpersonen eine Belastung darstellt. Die Unterstützung auf der institutionellen Ebene und der Leitungsebene erweist sich deshalb als besonders wichtig.

Auf der Grundlage der Traumapädagogik handeln wir deshalb folgendermassen:

- Der interne Austausch ist im Schulbereich und auf institutioneller Ebene fest installiert

- Ein klares Vorgehen bei Grenzverletzungen ist auf institutioneller Ebene verankert
- Mitarbeitende werden betreffend Sicherheit und Selbstreflexion ausreichend unterstützt (z. B. durch regelmässige Fallberatungen oder Supervisionen durch Supervisoren, die Kenntnisse über Psychotraumatologie besitzen)
- Lehrpersonen haben einen Rückzugsort in der Pause
- Es wird auf Konstanz im Lehrerteam geachtet
- Die Institution ermöglicht traumaspezifische Fortbildungen
- Die Leitungsebene bezieht Lehrpersonen in Prozesse ein und informiert ausreichend
- Die Leitungsebene pflegt Achtsamkeit gegenüber den Angestellten und sorgt sich um Unterstützungswünsche (in Prävention und Nachsorge)
- Die Leitungsebene ist an den Fragen, Anliegen, Wünschen und Bedenken der Mitarbeitenden interessiert.
- Die Leitungsebene zeigt Aufmerksamkeit und Wertschätzung (z. B. durch kleine Aufmerksamkeiten und Lob)

Abbildungs- und Literaturverzeichnis

Abbildung 1 - Inhaltlicher Aufbau des traumapädagogischen Konzepts

Arbeitsgruppe Traumapädagogische Standards in stationären Einrichtungen der Jugendhilfe (2013). Das Positionspapier der BAG Traumapädagogik. In B. Lang, C. Schirmer, T. Lang, I. A. de Hair, T. Wahle, J. Bausum, W. Weiss & M. Schmid (Hrsg.), *Traumapädagogische Standards in der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Eine Praxis- und Orientierungshilfe der BAG Traumapädagogik* (S. 84-106). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.

Baierl, M. (2014). Traumaspezifische Bedarfe von Kindern und Jugendlichen. In S. B. Gahleitner, T. Hensel, M. Baierl, M. Kühn & M. Schmid (Hrsg.), *Traumapädagogik in psychosozialen Handlungsfeldern. Ein Handbuch für Jugendhilfe, Schule und Klinik* (S. 72-91). Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht.

Besser, L. U. (2013). Wenn die Vergangenheit Gegenwart und Zukunft bestimmt. Wie Erfahrungen und traumatische Ereignisse Spuren in unserem Kopf hinterlassen, Gehirn und Persönlichkeit strukturieren und Lebensläufe determinieren. In J. Bausum, L. U. Besser, M. Kühn & W. Weiss (Hrsg.), *Traumapädagogik. Grundlagen, Arbeitsfelder und Methoden für die pädagogische Praxis* (S. 38-56). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.

Blülle, S. & Gahleitner B. S. (2014). Traumasensibilität in der Kinder- und Jugendhilfe. In S. B. Gahleitner, T. Hensel, M. Baierl, M. Kühn & M. Schmid (Hrsg.), *Traumapädagogik in psychosozialen Handlungsfeldern. Ein Handbuch für Jugendhilfe, Schule und Klinik* (S. 103-118). Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht.

Die Grundhaltung der BAG Traumapädagogik (2013). In B. Lang, C. Schirmer, T. Lang, I. A. de Hair, T. Wahle, J. Bausum, W. Weiss & M. Schmid (Hrsg.), *Traumapädagogische Standards in der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Eine Praxis- und Orientierungshilfe der BAG Traumapädagogik* (S. 106-127). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.

Ding, U. (2013). Trauma und Schule. Was lässt Peter wieder lernen? Über unsichere Bedingungen und sichere Orte in der Schule. In J. Bausum, L. U. Besser, M. Kühn & W. Weiss (Hrsg.), *Traumapädagogik. Grundlagen, Arbeitsfelder und Methoden für die pädagogische Praxis* (S. 56-58). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.

Ding, U. (2014). „Ich kann mir sowieso nichts merken, also brauche ich auch nicht hin!“ Wie kann Schule dissoziierende Kinder verstehen und im Lernen unterstützen? In W. Weiss, E. K. Friedrich, E. Pcard & U. Ding,

- „Als wär ich ein Geist, der auf mich runter schaut“. *Dissoziation und Traumapädagogik* (S. 166-223). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Dörr, M. (2013). Das Ethos des sozialen Ortes „Heim“ und die Haltung von PädagogInnen. Eine notwendige und doch störbare Einheit. In B. Lang, C. Schirmer, T. Lang, I. A. de Hair, T. Wahle, J. Bausum, W. Weiss & M. Schmid (Hrsg.), *Traumapädagogische Standards in der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Eine Praxis- und Orientierungshilfe der BAG Traumapädagogik* (S. 14-32). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Friedrich, E. K. (2014). Dissoziation und Multiplizität. In W. Weiss, E. K. Friedrich, E. Pcard & U. Ding. „Als wär ich ein Geist, der auf mich runter schaut“. *Dissoziation und Traumapädagogik* (S. 13-60). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Gahleitner, S. B. (2013). Traumapädagogische Konzepte in der Kinder- und Jugendhilfe: Weshalb? - Wie? - Wozu? In B. Lang, C. Schirmer, T. Lang, I. A. de Hair, T. Wahle, J. Bausum, W. Weiss & M. Schmid (Hrsg.), *Traumapädagogische Standards in der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Eine Praxis- und Orientierungshilfe der BAG Traumapädagogik* (S. 56-84). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Gahleitner, S. B., de Hair, I. A., Weinberg D. & Weiss, W. (2014). Traumapädagogische Diagnostik und Intervention. In S. B. Gahleitner, T. Hensel, M. Baierl, M. Kühn & M. Schmid (Hrsg.), *Traumapädagogik in psychosozialen Handlungsfeldern. Ein Handbuch für Jugendhilfe, Schule und Klinik* (S.251-280). Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht.
- Hantke, L. & Görge, H. J. (2012). *Handbuch Traumakompetenz. Basiswissen für Therapie, Beratung und Pädagogik*. Paderborn: Junfermann Verlag.
- Kühn, M. (2009). „Macht eure Welt endlich wieder mit zu meiner!“ Anmerkungen zum Begriff der Traumapädagogik. In J. Bausum, L. Besser, M. Kühn & W. Weiss (Hrsg.). *Traumapädagogik. Grundlagen, Arbeitsfelder und Methoden für die pädagogische Praxis* (S. 25-37). Weinheim u. München: Juventa Verlag.
- Lang, B. (2013). Die PädagogInnen als Teil der Pädagogik. In B. Lang, C. Schirmer, T. Lang, I. A. de Hair, T. Wahle, J. Bausum, W. Weiss & M. Schmid (Hrsg.), *Traumapädagogische Standards in der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Eine Praxis- und Orientierungshilfe der BAG Traumapädagogik* (S. 127-145). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Schmid, M. (2010). Umgang mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen in der stationären Jugendhilfe: „Traumasensibilität“ und „Traumapädagogik“. In J. M. Fegert, U. Ziegenhain & L. Goldbeck (Hrsg.), *Traumatisierte Kinder und Jugendliche in Deutschland. Analysen und Empfehlungen zu Versorgung und Betreuung* (S. 36-60). Weinheim: Juventa.

Schmid, M. (2013). Warum braucht es eine Traumapädagogik und traumapädagogische Standards? In B. Lang, C. Schirmer, T. Lang, I. A. de Hair, T. Wahle, J. Bausum, W. Weiss & M. Schmid (Hrsg.), *Traumapädagogische Standards in der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Eine Praxis- und Orientierungshilfe der BAG Traumapädagogik* (S. 56-84). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.

Schmid, M. & Lang, B. (2013). Überlegungen zum traumapädagogischen Umgang mit Regeln. In B. Lang, C. Schirmer, T. Lang, I. A. de Hair, T. Wahle, J. Bausum, W. Weiss & M. Schmid (Hrsg.), *Traumapädagogische Standards in der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Eine Praxis- und Orientierungshilfe der BAG Traumapädagogik* (S. 280-309). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.

Styglmayr, C., Mohse, M., Behm, R., Auckenthaler, A. & Bohus, M. (2005). Spannungszustände und dissoziative Zustände bei Patientinnen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, einer Angststörung oder einer depressiven Störung. Eine computerbasierte kontrollierte Feldstudie. In R. Merod (Hrsg.), *Behandlung von Persönlichkeitsstörungen*. Stuttgart: Schattauer.

Weiss, W. (2013). Traumapädagogik – Geschichte, Entstehung und Bezüge. In B. Lang, C. Schirmer, T. Lang, I. A. de Hair, T. Wahle, J. Bausum, W. Weiss & M. Schmid (Hrsg.), *Traumapädagogische Standards in der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Eine Praxis- und Orientierungshilfe der BAG Traumapädagogik* (S. 32-45). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.

Weiss, W. (2013). Selbstbemächtigung/Selbstwirksamkeit – ein traumapädagogischer Beitrag zur Traumaheilung. In B. Lang, C. Schirmer, T. Lang, I. A. de Hair, T. Wahle, J. Bausum, W. Weiss & M. Schmid (Hrsg.), *Traumapädagogische Standards in der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Eine Praxis- und Orientierungshilfe der BAG Traumapädagogik* (S. 145-157). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.

Anhang

1. Systemisch-traumapädagogisches Fallberatungsmodell

Leitfragen für eine Fallbesprechung in drei Phasen

1. Fokussierung der Belastung/des Problems (Würdigung)

- Wie oft tritt das Problem auf/wann tritt es nicht auf?
- Wer reagiert am meisten/am wenigsten auf das Problem?
- Was verändert sich, wenn das Problem nicht auftritt?
- Wer leidet am meisten/am wenigsten?
- Wie hoch schätzen die einzelnen MitarbeiterInnen die Belastung auf einer Skala von 1-10 für
 - das Kind,
 - die Pädagogen,
 - die Klasse ein?

2. Hypothesenbildung und Reflexion (Verstehen)

- Wovon schützen sich die Kinder/Jugendlichen durch die Verhaltensauffälligkeiten/Symptome?
- Hinter jeder Verhaltensweise steht ein Bedürfnis. Welche Grundbedürfnisse sind beim Kind/Jugendlichen nicht gestillt? Wie können diese Bedürfnisse befriedigt werden?
- In welcher Entwicklungsphase und Gesamtsituation befindet sich das Kind/der Jugendliche?
- Welche Ressourcen sehen wir?
- Welche positive Absicht vermuten wir hinter den Verhaltensweisen?
- Das Kind macht das, weil...?
- Die Fachkraft macht das, weil...?
- Prinzip des guten Grundes – Welche guten Gründe nehmen wir an?

3. Handlungsstrategien (Lösungssuche)

- Welche Lösungsversuche seitens
 - des Teams,
 - der Kinder/Jugendlichen,
 - der Einrichtung waren bislang hilfreich/weniger hilfreich?
- Was glauben Sie/was glauben die KollegInnen/die Eltern/das Jugendamt etc., was geschehen müsste, um das Problem zu lösen?
- Was wäre hilfreich und stabilisierend für das Team? Was müsste passieren, damit das Team von einem Lösungsweg überzeugt ist?
- Was wäre hilfreich und unterstützend für einzelne MitarbeiterInnen, die in besonderer Weise belastet sind?
- Was genau kann das Kind lernen? Wie kann das Kind den Nutzen des Lernvorganges erkennen? Wie kann es in dem Lernprozess unterstützt werden?
- Welches konkrete Ziel soll verfolgt werden (Schule, Klasse, Kind/Jugendlicher, Einrichtung)?
- Wer kann das Kind noch unterstützen (Kinder, Lehrpersonen, PädagogInnen, TherapeutInnen, Eltern, Einrichtung, Vertrauensperson)?
- Psychoedukation – Wie können dem Kind/Jugendlichen seine Situation/Reaktionsweisen erklärt werden?
- Welche Strategien und Lösungsversuche setzen wir um und probieren wir aus?
- Wer macht was und bis wann? Wann sprechen wir über die dadurch gewonnenen Erfahrungen?

11.2. Interviewleitfäden

11.2.1. Interviewleitfaden „Pädagogische Leitung“

Interviewleitfaden zum qualitativen Experten-Interview (pädagogische Leitung)

Begrüssung und Dank	
Ziel	Evaluation des Konzepts auf der Ebene der pädagogischen Leitung der Stiftung „Gott hilft“.
Strukturierung	Das Leitthema 1 bezieht sich auf den Inhalt des Kapitels 3.2.3.4. (Bereich „Institutionelle Rahmenbedingungen“. Das Leitthema 2 soll herausfinden, inwiefern das Konzept eine Antwort auf die Fragestellung der Masterarbeit darstellt und die Leitfrage 3 bezieht sich auf formale Aspekte des Konzepts.
Vorgehen	Tonaufnahme, anonymisierte Transkription

Leitthema 1 - Evaluation Bereich „Institutionelle Rahmenbedingungen“	Kategorien
<p><i>Aus traumapädagogischer Sicht ist der Punkt „Prävention und Nachsorge von Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen“ (Kapitel 3.2.3.4.) im Umgang mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen zentral. Die Stiftung sollte dazu Fortbildungen, Informationsveranstaltungen, traumaspezifische Supervisionen etc. ermöglichen.</i></p> <p>Wie lautet deine Meinung dazu?</p> <p>Welche Erfahrungen hast du bereits mit dem Punkt „Prävention und Nachsorge von MitarbeiterInnen“ gemacht?</p>	<p>Nutzen</p> <p>Relevanz</p> <p>Realisierbarkeit</p>

Leitthema 2 - Traumapädagogisches Konzept als Mittel und Weg zur gelingenden Integration	Kategorien
<p><i>Die Zentrale Fragestellung meiner Masterarbeit lautet: „Was benötigt die Stiftung Gott hilft für eine gelingende Integration traumatisierter Kinder und Jugendliche in die pädagogischen Betriebe?“ (Änderungen in der Formulierung vorbehalten)</i></p> <p>Inwiefern gibt das traumapädagogische Konzept deiner Meinung nach eine Antwort darauf?</p> <p>Was benötigt die Stiftung deiner Meinung darüber hinaus noch für die gelingende Integration?</p>	<p>Relevanz</p> <p>Perspektive/Ausblick</p>

Leitthema 3 – Evaluation betreffend „Struktur des Konzepts“	Kategorie

Müssten Änderungen im Konzept betreffend Struktur vorgenommen werden? (Entspricht es den Kriterien eines Konzeptes der Stiftung Gott hilft?)	Änderungen
---	------------

11.2.2. Interviewleitfaden „Heimleitung“

Interviewleitfaden zum qualitativen Experten-Interview (Heimleitung)

Begrüssung und Dank	
Ziel	Evaluation des Konzeptes auf der Ebene der Heimleitung.
Strukturierung	Der erste Teil des Interviews bezieht sich auf einige für die Heimleitung relevante Inhalte des Konzeptes (Leitthema 1 – 3). Der zweite Teil bezieht sich auf den Nutzen für die Institution (Leitthema 4).
Vorgehen	Tonaufnahme, anonymisierte Transkription

Leitthema 1 - Evaluation Bereich „Institutionelle Rahmenbedingungen“	Kategorien
<p><i>Aus traumapädagogischer Sicht ist die Prävention und Nachsorge von Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Umgang mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen zentral. Die Stiftung sollte dazu Fortbildungen, Informationsveranstaltungen, traumaspezifische Supervisionen etc. ermöglichen (siehe Kapitel 3.2.3.4).</i></p> <p>Wie ist deine Haltung dazu? Hast du in diesem Bereich bereits Erfahrungen gemacht?</p> <p>Wie ist deine Meinung betreffend „Realisierbarkeit“?</p> <ul style="list-style-type: none"> Mögliche Schwierigkeiten bei der Umsetzung? 	<p>Nutzen</p> <p>Relevanz</p> <p>Realisierbarkeit</p>
<p><i>Die Unterstützung auf der institutionellen Ebene und der Leitungsebene erweist sich in der Arbeit mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen als besonders wichtig. Der Punkt 3.2.3.7 zeigt dazu Handlungsfelder in der Praxis auf.</i></p> <p>Gibt es Punkte, die du als besonders relevant erachtest?</p> <p>Wie ist deine Meinung betreffend „Realisierbarkeit“?</p> <ul style="list-style-type: none"> Mögliche Schwierigkeiten bei der Umsetzung? <p>Zentrale Themen: Interner Austausch, Vorgehen bei Grenzverletzungen, Unterstützungsangebote MitarbeiterInnen (Supervision, Fallberatungen), Konstanz im Lehrerteam, Informationstransparenz gegenüber Lehrpersonen, Aufmerksamkeit und Wertschätzung.</p>	<p>Relevanz</p> <p>Realisierbarkeit</p> <p>Änderungen</p>
<p>Hast du Anmerkungen zum Thema „Zusammenarbeit mit Therapeuten“?</p> <ul style="list-style-type: none"> Betreffend „Realisierbarkeit“? 	<p>Relevanz</p> <p>Realisierbarkeit</p> <p>Evtl. Änderungen</p>

Leitthema 2 - Evaluation Bereich „Lehren und Lernen“	Kategorien
<p>Hast du Anmerkungen zum Thema „Klassengrösse und -zusammensetzung“?</p> <ul style="list-style-type: none"> Betreffend „Realisierbarkeit“? 	<p>Relevanz Realisierbarkeit evtl. Änderungen</p>

Leitthema 3 – Evaluation Bereich „Interaktion“	Kategorie
<p><i>Aus traumapädagogischer Sicht ist das Erfahren von Spass bzw. Freude zentral. Lehrerinnen und Lehrer sollen bewusst „gelöste“ Zeiten im Unterricht einbauen dürfen. Der Lehrplan bezieht sich jedoch stark auf die Stoffvermittlung. Hier könnte ein Spannungsfeld entstehen.</i></p> <p>Wie ist deine Haltung und Erfahrungen dieser Thematik gegenüber?</p>	<p>Realisierbarkeit Änderungen</p>

Leitthema 4 – Traumapädagogisches Konzept als Mittel und Weg zur gelingenden Integration	Kategorie
<p>Die Zentrale Fragestellung meiner Masterarbeit lautet: „Was benötigt die Stiftung Gott hilft für eine gelingende Integration traumatisierter Kinder und Jugendliche in die pädagogischen Betriebe?“ (Änderungen in der Formulierung vorbehalten)</p> <p>Inwiefern gibt das traumapädagogische Konzept eine Antwort darauf?</p> <p>Was benötigt die Stiftung deiner Meinung darüber hinaus für eine gelingende Integration?</p>	<p>Nutzen Relevanz</p>

11.2.3. Interviewleitfaden zum Focus-Gruppen-Interview „Lehrerteam“

Interviewleitfaden zum qualitativen Experten-Gruppeninterview (Lehrerteam)

Begrüssung und Dank	
Ziel	Evaluation des Konzepts auf Ebene der Lehrerinnen und Lehrer und Schulleitung.
Strukturierung	<p>Auf die vier Bereiche des Konzepts (Leitthemen 1 - 4) hinweisen.</p> <p>Es werden drei Kärtchen mit den Kategorien „Nutzen, Relevanz“, „Realisierbarkeit“ und „Änderungen“ als Visualisierungshilfe auf den Tisch gelegt.</p> <p>(Fokus: Gelingende Integration traumatisierter Schüler und Schülerinnen)</p>
Vorgehen	Videoaufnahmen, anonymisierte Transkription

Leitthema 1 - Evaluation Bereich „Grundlagen der Traumapädagogik“	Kategorien
Frage 1 Gibt es Inhalte, die ihr als besonders nützlich erachtet? <ul style="list-style-type: none"> • Andere Meinungen? • Was denkt ihr über das Thema:.....? 	Nutzen Relevanz
Frage 2 Wie realisierbar sind die Inhalte? <ul style="list-style-type: none"> • Wo könnte es Schwierigkeiten geben? 	Realisierbarkeit
Frage 3 Habt ihr zu diesem Bereich sonstige Anmerkungen? <ul style="list-style-type: none"> • Gibt es Inhalte, die man weglassen könnte? Warum? • Gibt es Inhalte, die für euch unverständlich sind? 	Änderungen

Leitthema 2 - Evaluation Bereich „Interaktion“	Kategorien
Frage 1 Gibt es Inhalte, die ihr als besonders nützlich erachtet? <ul style="list-style-type: none"> • Andere Meinungen? • Was denkt ihr über das Thema:.....? 	Nutzen Relevanz
Frage 2 Wie realisierbar sind die Inhalte? <ul style="list-style-type: none"> • Wo könnte es Schwierigkeiten geben? 	Realisierbarkeit
Frage 3 Habt ihr zu diesem Bereich sonstige Anmerkungen? <ul style="list-style-type: none"> • Gibt es Inhalte, die man weglassen könnte? Warum? • Gibt es Inhalte, die für euch unverständlich sind? 	Änderungen

Leitthema 3 - Evaluation Bereich „Lehren und Lernen“	Kategorien
Frage 1 Gibt es Inhalte, die ihr als besonders nützlich erachtet? <ul style="list-style-type: none"> • Andere Meinungen? • Was denkt ihr über das Thema:.....? 	Nutzen Relevanz
Frage 2 Wie realisierbar sind die Inhalte? <ul style="list-style-type: none"> • Wo könnte es Schwierigkeiten geben? 	Realisierbarkeit
Frage 3 Habt ihr zu diesem Bereich sonstige Anmerkungen?	Änderungen

<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es Inhalte, die man weglassen könnte? Warum? • Gibt es Inhalte, die für euch unverständlich sind? 	
---	--

Leitthema 4 - Evaluation Bereich „Institutionelle Rahmenbedingungen“	Kategorie
Frage 1 Gibt es Inhalte, die ihr als besonders nützlich erachtet? <ul style="list-style-type: none"> • Andere Meinungen? • Was denkt ihr über das Thema:.....? 	Nutzen Relevanz
Frage 2 Wie realisierbar sind die Inhalte? <ul style="list-style-type: none"> • Wo könnte es Schwierigkeiten geben? 	Realisierbarkeit
Frage 3 Habt ihr zu diesem Bereich sonstige Anmerkungen? <ul style="list-style-type: none"> • Gibt es Inhalte, die man weglassen könnte? Warum? • Gibt es Inhalte, die für euch unverständlich sind? 	Änderungen

Leitthema 5 – Traumapädagogisches Konzept als Mittel und Weg zur gelingenden Integration	Kategorie
Frage 1 Als wie nützlich erachtet ihr ein traumapädagogisches Konzept?	Nutzen Relevanz